

OECD Governance Prinzipien in der Wasserversorgung

Eine Bachelorarbeit zur Analyse der Etablierung von OECD Governance Prinzipien im oberösterreichischen Wasserverband „Untere Gusen“

BetreuerIn: Martin, KNIEPERT

von Sabrina KOGLER, Matr.01601487

Wien, Juli 2019

Zusammenfassung

Wasserversorgungsstrukturen nehmen ein immer zentraleres Thema ein, noch dazu Wasser als eine Lebensnotwendigkeit und als ein Menschenrecht, dass jedem gewährleistet werden soll. Besonders jetzt in Zeiten der zunehmend realisierbaren Verantwortlichkeit, die die Menschheit gegenüber zukünftiger Generationen spürt, muss die Wasserversorgung in Bezug auf Bevölkerungswachstum und Klimawandel nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch verbessert werden. Dabei spielen Governance Formen eine entscheidende Rolle. Wie Wasserversorgung unter österreichischen Gemeinden organisiert werden kann in Bezug auf Governance Prinzipien und zwar genauer auf die OECD Prinzipien, ist Thema dieser Arbeit. Dabei soll die Versorgungsstruktur sowie Vor- und Nachteile von Governance Prinzipien anhand der OECD Prinzipien im oberösterreichischen Wasserverband „Untere Gusen“ mit Hilfe zentraler Stakeholder analysiert werden. Vorteile ergeben sich vor allem bei den Transaktionskostensparnissen, weil keine Fixanstellungen benötigt werden, jedoch muss die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden in puncto fairer Verteilung der Zuständigkeiten sowie gerechte Kostenaufteilung etc. in wirtschaftlich rentabler Weise für alle Beteiligten funktionieren.

Schlagnworte: Trinkwasserversorgungssystem, lokaler Wasserverband, Governance Prinzipien, OECD Prinzipien, Wasserverband „Untere Gusen“

Summary

Water supply structure are becoming more important, also because water is a vital necessity for humans. Especially in times where people realize what kind of responsibility they have for future generations in accordance to human population growth and climate change, water supply structures should focus on improving organisationally. Therefore governance principles play an important role. The questions how water supply in Austrian villages can be organised in accordance to governance principles especially OECD principles will be answered in this thesis. Particularly supplying structures and the pros and cons of governance principles by reference to OECD principles will be analysed in the upper Austrian water federation “Untere Gusen” with the aid of central stakeholders. First advantage of governance principles is saving transaction costs because there is no need of steady employment. Nevertheless the collaboration between these villages regarding to fair allocation of responsibilities, equal cost distribution, etc. should work for every member.

Keywords: drinking water supply structure, local water federation, governance principles, OECD principles, water federation “Untere Gusen”

Inhaltsverzeichnis

<u>1. EINLEITUNG</u>	4
<u>2. WASSERVERSORGUNGSSTRUKTUR IN ÖSTERREICH</u>	5
2.1. TRINKWASSERVERSORGUNGSTRUKTUR IN ÖSTERREICH	6
2.2. AM BEISPIEL WASSERVERBAND „UNTERE GUSEN“	8
<u>3. THEORETISCHER HINTERGRUND ZUR ENTSTEHUNG VON GOVERNANCE</u>	11
3.1. NATÜRLICHE MONOPOLE	11
3.2. INSTITUTIONENÖKONOMIK	11
3.3. TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE	12
3.4. PRINCIPAL- AGENT THEORIE	13
3.5. ECONOCMICS OF SCALE	14
<u>4. GOVERNANCESTRUKTUR</u>	14
4.1. GOVERNANCESTRUKTUR IN DER ÖKONOMIE	15
4.2. GOVERNANCESTRUKTUR IN DER WASSERVERSORGUNG	17
4.3. OECD PRINZIPIEN IN DER WASSERVERSORGUNG	19
<u>5. FORSCHUNGSFRAGEN</u>	22
<u>6. METHODE/ MATERIAL</u>	22
<u>7. ERGEBNISSE</u>	23
<u>8. DISKUSSION</u>	30
<u>9. SCHLUSSFOLGERUNG</u>	34
<u>10. LITERATURVERZEICHNIS</u>	35
<u>11. ANHANG</u>	37

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Anzahl der Wasserversorgungsunternehmen in Österreich (Quelle: ÖVGW) ...	6
Abbildung 2: Trinkwasserversorgung der österreichischen Bevölkerung nach Struktur (Quelle: ÖVGW)	7
Abbildung 3: Wasserversorgungsnetz St. Georgen an der Gusen (Quelle: Palmetshofer, Anton)	9
Abbildung 4: Technische Zeichnung des neuen Hochbehälters „Pfarrerberg“ mit 3000m ³ (Quelle: Palmetshofer, Anton)	10
Abbildung 5: Drehscheibe der 12 OECD Prinzipien (Quelle: OECD)	20

1. EINLEITUNG

Ob beim Zähneputzen, beim Putzen, beim Kochen, beim Duschen oder beim Klospülung betätigen, Wasser begleitet uns Menschen aus dem globalen Norden Tag ein Tag aus und das fast unbewusst, ganz alltäglich, denn was kostet es denn, wenn man kurz Wasser braucht, meistens ein Handgriff in Richtung der Armatur, um den Wasserhahn aufzudrehen. Dabei ist Wasser vor allem global gesehen eine Ressource von der nicht alle Menschen so leicht und unbeschwerlich täglich Gebrauch machen können wie wir. Da wird noch nicht einmal davon geredet, über den Zugang zu sauberem Trinkwasser, der in vielen Regionen weltweit noch immer nicht ermöglicht wurde, obwohl das Wasser bereits zu einem Menschenrecht erklärt worden ist. Nein, auch in Ländern, Regionen und Städten innerhalb des europäischen Raumes müssen sich Menschen um ihr Wasser Gedanken machen. Hygienische Bedingungen entsprechen meist nicht den erforderlichen Standards, notwendige Maßnahmen zur Erhaltung der Qualität des Trinkwassers werden mit weniger Sorgfalt oder auch gar nicht umgesetzt. Auch hier kann von einer mangelnden Versorgungsstruktur ausgegangen werden. Während die städtische Bevölkerung keine Probleme mit der Wasserversorgung hat, sieht es mit der Versorgungssicherheit etwas weiter im ländlichen Gebiet bereits ganz anders aus. Solche Probleme treten nach wie vor im europäischen Raum auf.

Temperaturanstiege, Klimawandel, Ressourcenknappheit und Bevölkerungswachstum sind nur weitere wenige Schlagwörter, die auch für die Trinkwasserversorgung zukünftiger Generationen von Bedeutung sein werden. Daher muss einerseits nicht nur die technische Aufbereitung der Wasserversorgung bzw. der Ressource Wasser verbessert werden, sondern es stehen auch organisatorische Entwicklungen bevor, um zukünftige Herausforderungen in der Trinkwasserversorgung im Land Österreich zu meistern und dabei nicht um hygienische Standards, die Versorgungssicherheit, etc. wie in anderen Ländern in Europa fürchten zu müssen. Wirtschaftlich bieten sich hier Governance Strukturen an, die weniger Markt orientiert bzw. hierarchisch gesteuert sind, sondern vor allem auf die Zusammenarbeit verschiedener Akteure abzielen, da hier die Kooperation im Vordergrund steht. Bei der Betrachtung der österreichischen Wasserversorgung wird bereits deutlich, dass hier vor allem kleine Strukturen dominieren. Besonders die Bildung von Genossenschaften, als eine Form der Governance Struktur wie sich Gemeinden beispielsweise ihr Trinkwasser organisieren, ist in Österreich sehr beliebt. Die Frage, inwieweit Governance Strukturen in Form von Prinzipien in der Wasserversorgung enthalten sind und

welche Vor- und Nachteile sie mit bringen sollen hier in dieser Bachelorarbeit beantwortet werden können. Dabei bilden die von der OECD 2015 verabschiedeten 12 Prinzipien, den Grundstock der Governance Prinzipien an welchen sich diese Arbeit anlehnen wird. Das zentrale Versuchsmaterial an der die OECD Prinzipien herangehalten werden, ist zwar keine Genossenschaft aber der oberösterreichische Wasserverband „Untere Gusen“ mit einer Beteiligung aus fünf Gemeinden aus dem Mühlviertel. Am Beispiel dieses Wasserverbandes werden unter Miteinbeziehung der relevanten Stakeholder, dem Obmann des Verbandes und Bürgermeister der Gemeinde St. Georgen an der Gusen Erich Wahl, der stellvertretenden Obfrau des Verbandes und Bürgermeisterin von Luftenberg Hilde Prandner sowie den zwei Wasserwarten, Anton Palmethofer für St. Georgen an der Gusen und Richard Schmalzer für Luftenberg die Miteinbeziehung von Governance Prinzipien und ihre Vor- und Nachteile analysiert.

Um nun auf den Aufbau dieser Arbeit näher einzugehen, wird im Kapitel 2. die Ausgangslage der Wasserversorgungsstruktur in Österreich bzw. näher betrachtet auf den Wasserverband „Untere Gusen“ geschildert. Im Kapitel 3. sollen die Hintergründe für die Entstehung von Governance Strukturen gezeigt werden, welche Nachteile marktgesteuerte Mechanismen haben und welche Auswirkungen sich auf die beteiligten Akteure ergeben. Im Kapitel 4. steht die Governance Struktur im Mittelpunkt, welches Ziel und welche Strukturen Governance vermittelt bzw. inwieweit Wasser als Gut in Governance Formen miteinbezogen werden kann. Genauso soll ein kurzer Überblick über die Entstehung und die Absicht der OECD Prinzipien gegeben werden. Daraufhin folgt der praktische Teil mit der kurzen Analyse des Materials, den daraus resultierenden Ergebnissen im Kapitel 6., sowie der Diskussion und der Schlussfolgerung.

2. WASSERVERSORGUNGSSTRUKTUR IN ÖSTERREICH

Im folgenden Kapitel werden die Strukturen der Wasserversorgung in Österreich näher geklärt und analysiert. Die Wasserversorgung in Österreich beruht rein rechtlich auf dem Bundesgesetz des Wasserrechtsgesetzes von 1959 und der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) aus dem Jahre 2000. Im Genaueren befindet sich die Trinkwasserversorgung als ein kleiner Teil in der Wasserwirtschaft als Schnittpunkt zwischen dem Wasserrechts- und Lebensmittelgesetz

als Bundeskompetenz, dem Katastrophenschutz als Landeskompetenz und der Lebensvorsorge als verantwortlichen Zuständigkeitsbereich für den Bürgermeister.¹

2.1. Trinkwasserversorgungsstruktur in Österreich

Im Gegensatz zu internationalen Vergleichsländern ist Österreichs Wasserversorgung eher klein strukturiert. Das heißt insgesamt gibt es 5.500 Wasserversorgungsunternehmen, die mit 91,8% die österreichische Bevölkerung zentral versorgen. Die restlichen 8,2% entnehmen ihr Trinkwasser aus hauseigenen Brunnen oder Brunnengemeinschaften. Zurück zu den 5.500 Wasserversorgungsunternehmen, die können nochmals unterteilt werden in cirka 3.400 Genossenschaften, 165 Verbänden und cirka 1.900 kommunalen Versorgern.

Abbildung 1: Anzahl der Wasserversorgungsunternehmen in Österreich (Quelle: ÖVGW)

Die hohe Anzahl der Wasserversorgungsunternehmen lässt sich darauf zurück zu führen, dass einerseits die Qualität und Quantität der verfügbaren Trinkwasserressourcen zufriedenstellend ist. Daher sind vor allem für kleinere Strukturen also Genossenschaften wie sie im ländlichen Raum verbreitet sind, kleine Dimensionierungen der Rohre mit langen Transportnetzen eine typische Versorgungsstruktur. In Städten beispielsweise wird vor allem auf Fernversorger oder auf städtische Betriebe gesetzt, da hier die Leitungen zwar nicht so lang sein müssen, jedoch sind sie viel größer dimensioniert. Mit der Miteinbeziehung der räumlichen Strukturen, ob ein großstädtischer Ballungsraum bis zu Streusiedlungen, die Art der Trinkwasserversorgung gliedert sich wie folgt auf: 39% der Trinkwasserversorgung fällt unter die großstädtische Struktur, 10% unter die städtische Struktur und 20% organisieren sich ihr Trinkwasser selbst als kleine Gemeinde. Dazu fällt der Anteil an Genossenschaften und Verbänden nahezu gleich aus, 10%

¹ Vgl. Amt der Oö. Landesregierung, 2005. S. 22

beziehen ihr Trinkwasser aus den Genossenschaften und 11% der österreichischen Bevölkerung entnimmt es aus Verbänden. Da bleiben rund 10% der Menschen, die sich selbst versorgen. Außerdem gehört Österreich zu den Ländern, die ihr Trinkwasser nach wie vor noch zu 100% aus Grundwasserkörpern und Quelfassungen verwenden.²

Abbildung 2: Trinkwasserversorgung der österreichischen Bevölkerung nach Struktur (Quelle: ÖVGW)

Bezogen auf das Bundesland Oberösterreich, da sich auch die folgende Arbeit mit Wasserversorgung in Gemeinden in Oberösterreich auseinandersetzt, ist fest zu halten, dass in Oberösterreich kleine Wasserversorgungsstrukturen deutlich spürbar sind. Meistens sind es ortsnahe Wassergewinnungsanlagen und kleinräumige Verteilerstrukturen, die die oberösterreichische Bevölkerung versorgen. Insgesamt sind es rund 2/3, die mit Grund- und Quellwasser versorgt werden können.³ Neben den vielen kleinstrukturierten Wasserversorgen gibt es in diesem Bundesland insgesamt sieben Wasserwerke, in Linz mit der Linz AG, in Steyr mit Stadtbetriebe Steyr GmbH Wasser, in Wels, in Gmunden, in Grieskirchen und zwei weitere regional bezogene Wasserwerke, eines im Mühlviertel und ein weiterer der Genossenschaftsverband OÖ Wasser. Das in den Städten vorhandene Wasserwerk gehört zum Großteil der Stadt und versorgt umgebende Randgemeinden zum Teil auch mit Wasser. Der Wasserverband Mühlviertel ist auch als Fernwasserversorger bekannt und erstreckt sich nicht über eine Stadt, sondern gleich über eine ganze Region, das Mühlviertel. Insgesamt sind hier 46 Gemeinden beteiligt und es

² Vgl. ÖVGW, 2018. S. 12ff

³ Vgl. Amt der Oö Landesregierung, 2005. S. 10ff

können cirka 60.000 Menschen mit Wasser versorgt werden. OÖ Wasser ist hingegen ein Verband aus bestehenden Wassergenossenschaften. Mittlerweile sind bereits 1641 Wassergenossenschaften aus cirka 370 Gemeinden beigetreten.⁴

2.2. Am Beispiel Wasserverband „Untere Gusen“

In diesem Kapitel wird genauer auf den Wasserverband „Untere Gusen“ ihre Struktur, Organisation und auch die Zusammensetzung des Verbandes durch die Gemeinden eingegangen. Dabei stehen auch die historischen Hintergründe wie es zur Gründung des Verbandes, wesentlich beschränkt auf die Gemeinden Luftenberg und die Gründergemeinde St.Georgen an der Gusen, im Vordergrund.

Der Wasserverband „Untere Gusen“ befindet sich in Oberösterreich im Bezirk Perg und setzt sich im Wesentlichen aus fünf Gemeinden zusammen: St. Georgen an der Gusen, Langenstein, Luftenberg, Ried in der Riedmark und Engerwitzdorf. Dabei werden nur die zwei Gemeinden Langenstein und St. Georgen zur Gänze durch den Wasserverband versorgt. Die Gemeinde Luftenberg wird überwiegend von dem Wasserverband „Untere Gusen“ versorgt, da in der Gemeinde am Randgebiet eine Wassergenossenschaft, die sich selbst mit Wasser versorgt, existiert. In den Gemeinden Ried in der Riedmark und in Engerwitzdorf hingegen liegt der Versorgungsgrad deutlich niedriger, da nur sehr kleine Siedlungsgebiete von schätzungsweise unter 10% in das Versorgungsgebiet des Wasserverbandes hineinfallen.⁵ Insgesamt können durch den Wasserverband bis zu 15.000 BewohnerInnen der fünf Gemeinden mit Trinkwasser versorgt werden.

Die Gemeinde St. Georgen an der Gusen bildet nicht nur aufgrund ihrer geografischen Lage den Mittelpunkt des Wasserverbandes innerhalb der fünf Gemeinden, sondern stellt auch den Obmann des Verbandes, Bürgermeister Ing. Erich Wahl und ist hauptsächlich für die Verwaltung des Wasserverbandes zuständig. Somit ist die Gemeinde mit 4119 BewohnerInnen und einer Fläche von 7,12 km²⁶ zuständig für die Instandhaltung und Erhaltung des Wassernetzes. Als zweitgrößte Gemeinde im Verband mit 4057 BewohnerInnen und einer Fläche von

⁴ Vgl. ÖVGW. Österreichische Wasserwerke. In: <http://www.wasserwerk.at/home/wasserwerke/> (24.07.2019)

⁵ Vgl. Interview mit Palmetshofer, Anton (Wasserwart St. Georgen/Gusen) am 16.04.2019 in St. Georgen/Gusen.

⁶ Vgl. Statistik Austria, Gemeinde St. Georgen/ Gusen 2018.

16,86km²⁷ ist die Bürgermeisterin der direkten Nachbargemeinde Luftenberg, Hilde Prandner, die stellvertretende Obfrau des Wasserverbandes.⁸

Abbildung 3: Wasserversorgungsnetz St. Georgen an der Gusen (Quelle: Palmetshofer, Anton)

Der geschichtliche Hintergrund der Gründung des Wasserverbandes beruht auf einem Kaufverhältnis zwischen den Gemeinden St. Georgen an der Gusen und der Gemeinde Langenstein, diese mit Wasser zu versorgen aufgrund von unzureichender Selbstversorgung der Gemeinde Langenstein. Daher wurde im Jahre 1984 unter dem Bürgermeister der Gemeinde St. Georgen an der Gusen, Josef Kobilka, der Wasserverband „Untere Gusen“ gemeinsam mit Langenstein ins Leben gerufen. Danach folgte der Beitritt der Gemeinden Engerwitzdorf und Ried in der Riedmark. Luftenberg trat als letzte Gemeinde 2010 dem Wasserverband bei aufgrund erhöhter Pestizidwerte im Trinkwasser und da der Gemeinde keine weitere Genehmigung, im Gegensatz zu St. Georgen, für die Verteilung dieses Wassers erteilt wurde.⁹ Daraufhin mit der Vergrößerung des Wasserverbandes wurde, um die Versorgungssicherheit für die nächsten Jahre gewährleisten zu können und um auch langfristig unter den Pestizidgrenzwerten in allen Gemeinden

⁷ Vgl. Statistik Austria, Gemeinde Luftenberg, 2018.

⁸ Vgl. Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in Luftenberg

⁹ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen an der Gusen, Obmann des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in St. Georgen

zu liegen, im Jahr 2010/11 ein Tiefbrunnen¹⁰ errichtet, sowie im Jahr 2017 ein Hochbehälter mit einem Fassungsvermögen von 3000m³ Trinkwasser gebaut.¹¹

In der Organisation stellt sich der Wasserverband aus dem Vorstand bestehend aus den drei BürgermeisterInnen und VizebürgermeisterInnen aus St. Georgen an der Gusen, Langenstein und Luftenberg, deren Wassernetz nahezu zur Gänze vom Wasserverband abgedeckt werden, zusammen während in der Vollversammlung auch die Gemeinden Engerwitzdorf und Ried in der Riedmark vertreten sind. Die Mitglieder der Vollversammlung, zwischen 12 und 14 Personen, werden von den Gemeinden je nach Fraktionsgröße in der jeweiligen Gemeinde sowie nach der Bevölkerungszahl der Gemeinde direkt entsandt. Mindestens einmal im Jahr findet eine Vollversammlung statt.¹²¹³

Abbildung 4: Technische Zeichnung des neuen Hochbehälters „Pfarrerberg“ mit 3000m³ (Quelle: Palmetshofer, Anton)

¹⁰ Vgl. Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in Luftenberg

¹¹ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen an der Gusen, Obmann des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in St. Georgen

¹² Vgl. Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in Luftenberg

¹³ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen an der Gusen, Obmann des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in St. Georgen

3. THEORETISCHER HINTERGRUND ZUR ENTSTEHUNG VON GOVERNANCE

In der Mikroökonomie galt als erster wesentlicher Ansatz die neoklassische Annahme, Güter können durch den Markt bzw. durch hierarchische Strukturen ideal verteilt und ausgetauscht werden zwischen Wettbewerbern. Jedoch sollte der Wettbewerb im Markt nicht für alle Güter bzw. Akteure die ideale Plattform zum Austausch sein. Die neoklassische Ökonomie muss sich immer öfters Argumenten beugen, in denen der Markt bzw. hierarchische Formen von Nachteil sind. Dieses Kapitel soll daher zeigen, inwieweit die Neoklassik an ihre Grenzen geht bzw. welche Nachteile diese mit sich bringt und in welcher Art und Weise sich aus dem neoklassischen Ansatz die Governance Struktur herausgebildet hat.

3.1. Natürliche Monopole

Sobald in Marktverhältnissen kein Unternehmen in einen Markt einsteigen kann, weil die Leistungserbringung von einem Unternehmen dominiert wird, spricht man von einem natürlichen Monopol.¹⁴ Ursache dafür sind ökonomisch technische Bedingungen, also wenn im Zuge von Produktionsverfahren bei steigenden Outputmengen die Stückkosten fallen. Damit können bestimmte Güter günstiger von einem Großunternehmen produziert werden, als wenn sich mehrere Kleinunternehmen an der Produktion beteiligen. Sowohl faktisch als auch institutionell ist ein Wettbewerb unter diesen Umständen nicht möglich, da das Monopol die alleinige Marktmacht beansprucht und an Wachstum im Unternehmen zunimmt.¹⁵ Besonders betroffen sind dabei viele öffentliche Grundleistungen, die deshalb auch nicht dem freien Markt erlassen werden, da sie an natürliche Monopole gebunden sind. Zur Verknüpfung dieser Grundleistungen mit vertikal integrierten Monopolunternehmen kommt noch hinzu, dass diese Unternehmen dem Staat gehören.¹⁶

3.2. Institutionenökonomik

Das Gebiet der Neuen Institutionenökonomik versucht im Gegensatz zur neoklassischen Annahme darauf hinzuweisen, dass es zwischen den einzelnen Wirtschaftssubjekten sehr wohl zu

¹⁴ Vgl. Scheder, 2007. S. 260f

¹⁵ Vgl. Brunner/ Kehrle, 2014. S. 81f

¹⁶ Vgl. Scheder, 2007. S. 260f

asymmetrischen Informationsverteilungen kommt bzw. unvollständige Information am Markt vorhanden ist und Unsicherheit zwischen den Akteuren herrscht.¹⁷ Diese Faktoren bilden die Ursache für unvollständige Verträge zwischen den beteiligten Akteuren, die auch der Markt nicht regulieren kann. Mit unvollständigen Verträgen fallen damit auch Transaktionen an, also zusätzlicher zeitlicher Aufwand bezüglich der Verteilung von Verfügungsrechten, da die beteiligten Akteure dazu neigen zu ihrem eigenen Vorteil und auf Lasten des Vertragspartners zu handeln. Somit fallen bei jeglichen Transaktionen Kosten für die beteiligten Unternehmen an. Als einer der wichtigsten Vertreter der Institutionenökonomik und späterer Begründer der Transaktionskostentheorie gilt Ronald Coase.¹⁸ Er wies daraufhin, dass das Instrument des Marktes im modernen Wirtschaftsleben nicht zu bewältigende Koordinierungsprobleme aufweist und damit den Markt außer Kraft setzt.¹⁹ Außerdem ist es bis zu einem gewissen Grad günstiger in Unternehmen Produktionsprozesse unter zentraler Leitung zu managen, als über den Markt, denn beim Bezug von Waren über den Markt fallen durch den Marktmechanismus Kosten an, die innerhalb der Produktionskette eines Unternehmens nicht vorhanden sind. Mit diesem Ansatz begründet Coase die Koexistenz von Unternehmen neben Märkten und die Entstehung und Größe von einzelnen Unternehmen.²⁰

3.3. Transaktionskostentheorie

Unter Transaktionskosten werden zusammenfassend alle Tätigkeiten verstanden, die mit Markttransaktionen zu tun haben, also grundsätzlich alles was die Übertragung von Verfügungsrechten von Gütern eines Akteurs an einen anderen betrifft. Darunter fallen Kosten für die Informationsbeschaffung, für Durchführungen und die Kontrolle von Vereinbarungen, sowie für das Aushandeln und den Abschluss von Verträgen zwischen konkurrierenden Unternehmen. Unterschieden wird bei den Transaktionskosten zwischen dem Austausch privater Verfügungsrechte, der Übertragung und Veränderung kollektiver Verfügungsrechte oder der organisatorischen Leistungsbeziehung innerhalb einer Unternehmung. Inwieweit Transaktionskosten anfallen hängt bei den beiden Vertragspartnern von drei Merkmalen ab, der Unsicherheit, Spezifität und der Häufigkeit. Unter Unsicherheit wird zusammengefasst das Risiko ver-

¹⁷ Vgl. Brunner/ Kehrle, 2014. S. 386ff

¹⁸ Vgl. Brunner/ Kehrle, 2014. S. 399f

¹⁹ Vgl. Coase, 1937. S. 386ff

²⁰ Vgl. Brunner/ Kehrle, 2014. S. 400f

standen, zukünftige Entscheidungen zu treffen aufgrund fehlender Einschätzbarkeit der Entwicklung zukünftiger Umweltdeterminanten. Genauso spiegelt sich Unsicherheit im zukünftigen Verhalten von Akteuren wieder, da es nicht klar ist, wie diese in Zukunft handeln werden. Mit Spezifität oder spezifischem Kapital bzw. spezifischen Investitionen sind bestimmte Transaktionen gemeint, die gezielt auf ein spezielles Produkt hindeuten für einen bestimmten Vertragspartner. Dabei steigert Spezifität die Produktivität in einem Unternehmen. Außerdem verbindet spezifisches Kapital den Investierenden mit dem bestimmten Vertragspartner, der sich auch an festgelegte Verwendungen des eingesetzten Kapitals halten soll. Zur Häufigkeit ist noch hinzuzufügen, dass der Fokus besonders auf die Häufigkeit von gleichartigen Transaktionen gelegt wird, da in diesem Fall die Möglichkeit besteht Synergien, Kostenvorteile bzw. Skaleneffekte zwischen den Vertragspartnern zu realisieren und so die durch transaktionsbedingten Stückkosten reduziert werden.²¹

Darüber hinaus haben sich aus der Transaktionskostentheorie heraus, um Unsicherheit und Handeln aus eigennützigem Interesse zwischen den Akteuren zu verringern, viele weitere Formen wie beispielsweise Governance Strukturen neben den Formen Markt und Hierarchie entwickelt. Damit kann für Transaktionskosten ein gewisser Rahmen geschaffen werden, indem sich die beteiligten Vertragspartner dazu entschließen, sich auf die gemeinsamen Interessen zu konzentrieren, sich an möglich auftretenden Fehlschlägen zu beteiligen und sich auf Streit-schlichtungsmaßnahmen zu einigen, sollte es zum Interessenskonflikt kommen.²²

3.4. Principal- Agent Theorie

Die Principal- Agent Theorie befasst sich grundsätzlich mit der Beziehung zwischen dem Principal dem Arbeitgeber, Vorgesetzten oder Auftraggeber und dem Agent, dem Arbeitnehmer, der vom Principal für eine bestimmte Aufgabe beauftragt wurde. Dabei steht vor allem das Kontrollproblem zwischen den beiden Akteuren im Vordergrund, wie am besten gewährleistet werden kann, ob der Agent nach den Vorgaben des Principals arbeitet. Mögliche Maßnahmen wären hierbei die Arbeitsweise des Agents zu überwachen. Dabei fällt neben dem Kontrollproblem auch die herrschende Informationsasymmetrie zwischen den beiden Akteuren an. Damit ist gemeint, dass der Principal die ausgeführten Tätigkeiten des Agents nicht ausreichend beur-

²¹ Vgl. Brunner/ Kehrle, 2014. S. 372ff

²² Vgl. Brunner/ Kehrle, 2014. S. 363ff

teilen kann, mit welchem Ressourcenaufwand der Agent gearbeitet hat und es schwer einschätzbar für den Principal ist, ob die Aufgabe nach seinen Vorstellungen bearbeitet wurde. Denn Agents werden vom Principal für eine Aufgabe eingestellt, da sie diese selbst nicht bewältigen können aufgrund unzureichender Kenntnisse.²³ Weiteres wird davon ausgegangen, dass der Agent sich auch als egoistisch handelndes Wirtschaftssubjekt verhält und daher zu seinem eigenen wirtschaftlichen Vorteil die Aufgaben bearbeitet.²⁴ Um Probleme der Informationsasymmetrie und der unzureichenden Kontrolle zu verhindern, besteht die Möglichkeit den Agent mit diversen Anreizsystemen auf dem vom Principal gewünschten Weg zu halten. In einer Principal Agent Beziehung spielen daher die Beschaffenheit der Beziehung, die Möglichkeiten und das Interesse an bewusster Leistungszurückhaltung des Agents und die darauf begegnenden Maßnahmen des Principals eine entscheidende Rolle.²⁵

3.5. Economics of scale

Mit Economics of scale, zu Deutsch Größenvorteilen profitieren Unternehmen vor allem durch die interne Produktion von Gütern statt der Beteiligung am Markt. Es wird von Economics of scale gesprochen, wenn bei steigenden Produktionskosten die Stückkosten pro hergestellter Einheit sinken. Spezifische Arbeitsteilung, dh. durch die Spezialisierung der Arbeitskräfte können die jeweiligen Arbeitspositionen besetzt und effizient genutzt werden bzw. die Unteilbarkeit von Anlagen und Maschinen sind beispielsweise Gründe für Größenvorteile.²⁶

4. GOVERNANCESTRUKTUR

Folgendes Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff Governance und versucht einen Überblick über die verschiedenen Formen und Strukturen von Governance zu geben. Dabei wird nicht nur auf Governance und ihre Organisationsformen im ökonomischen Sinn Bezug genommen, sondern auch im Besonderen Governance im Trinkwassermanagement analysiert.

²³ Vgl. Schimank, 2007. S. 166ff

²⁴ Vgl. Brunner/ Kehrle, 2014. S. 78ff

²⁵ Vgl. Schimank, 2007. S. 166ff

²⁶ Vgl. Brunner/ Kehrle, 2014. S. 227

4.1. Governancestruktur in der Ökonomie

Dieser Abschnitt legt die Definition des Begriffes Governance nieder und bietet einen Einblick in die verschiedenen ökonomischen Formen und Strukturen von Governance.

Um den Begriff Governance definieren zu können, wird zuerst das Einsatzgebiet von Governance genannt. Zur Steuerung kollektiver Probleme und bei der Produktion von öffentlichen Gütern in einer modernen Gesellschaft, bietet Governance eine neue Form der Organisation und Handlungskoordination im Gegensatz zu herkömmlichen Steuerungs- und Planungskonzepten. Dabei steht im Vordergrund des Governance Konzeptes die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Akteuren.²⁷ Der Grund für die zunehmende Popularität des Begriffes Governance liegt darin, dass in den unterschiedlichen Bereichen der Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, etc. die üblichen Verwaltungsformen wie das Hierarchiemodell, der Markt bzw. die Zusammenschließung von Verbänden problematische Defizite aufweisen. In dieser Hinsicht versucht Governance als ein koordinativer Mechanismus zwischen autonomen Akteuren die Interdependenz, also die wechselseitige Beeinflussung der Akteure in ihren Handlungen zu fokussieren. Dabei ist es wichtig, die komplexe und soziale Wirklichkeit begreifen zu können, damit Probleme zu analysieren und im letzten Schritt entsprechend Lösungen zu finden. Die Wurzeln der Governance Forschung beruhen dabei auf zwei großen Perspektiven, in denen Governance eine wesentliche Rolle spielt, in der wirtschaftswissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Institutionsökonomik und weiteres mit der Politikwissenschaft.²⁸

Je nach Disziplin reichen die Definitionen für den Begriff Governance weit auseinander, jedoch wird dieser am meisten in Verbindung mit Mechanismen gebracht, die Ordnung unter Akteuren in einer Gesellschaft bringen sollen. Diese Mechanismen reichen von einseitiger Anpassung, beispielsweise, bezogen auf den Markt, durch Befehl und Gehorsam an hierarchisch orientierten Strukturen, durch Verhandeln in Netzwerken oder die gemeinsame Orientierung an gesellschaftlich vorhandenen Normen und Prinzipien. Damit muss aber auch innerhalb dieses Begriffes von Governance zwischen den verschiedenen Regelungsinstanzen unterschieden werden, die teils kooperierend auf gemeinsamen Nutzen bzw. konkurrierender oder gegensätzlicher Ebene verhandeln. Somit wird im Fall von Governance zwischen horizontalen und vertikalen

²⁷ Vgl. De La Rose/ Kötter, 2008. S. 7

²⁸ Vgl. Benz/ Lütz/ Schimank/ Simonis, 2007. S. 9

Instanzen unterschieden. Staatliche- oder nicht staatliche, öffentliche oder private Sektoren gehören der horizontalen Instanz an, während in der vertikalen Instanz die territoriale Ausrichtung, ob beispielsweise regionale, nationale oder internationale Akteure vertreten sind, vorliegt.²⁹

Im Besonderen beim Nationalstaat entwickelten sich verschiedene vertikal wie horizontale Governance Formen. Neben den bereits bestehenden hierarchisch gesteuerten, hoheitlichen Politikbereichen im Nationalstaat, festigten sich auch nicht öffentlich- privat gemischte und rein private Regelungsformen. Unter den öffentlich-privat gemischten Regelungsformen werden, klassisch neokorporatistische Arrangements zwischen Staat und Dachverbände von Arbeitgebern und –nehmern, Politiknetzwerken in unterschiedlichen Politiksektoren, public-private-partnerships zwischen öffentlichen und privaten Akteuren oder bestehenden Beziehungen zwischen politischen Parteien und nahestehenden Verbänden, verstanden. Hingegen zählt zu rein privaten Regelungsformen die gesellschaftliche Selbstregelung im Verhandlungssystem, in der von möglicherweise gegensätzlichen Interessensakteuren eine gemeinsame Entscheidung beschlossen werden soll oder „private Regierungen“, also Mitglieder von Verbänden, zu bestimmten öffentlich relevanten Normen verpflichtet werden. Die unterschiedlichen Ausführungen der Governance Formen im Nationalstaat führten auch dazu, dass diese nebeneinander existieren können, das heißt neben staatlich- hierarchischen Regelungen sind auch öffentlich-privat gemischte oder rein private Regelungen zu finden.

Governance Strukturen bedingen unabhängig von welcher Ebene betrachtet, ob im Nationalstaat oder auf Unternehmensstruktur bestimmte Grundvoraussetzungen, um umgesetzt werden zu können. Wichtig und entscheidend ist dabei ein existierendes „demokratisch politisches System, einer durchsetzungsfähigen und legitimen Regierung und einer gut organisierten Zivilgesellschaft.“³⁰ Diese Zivilgesellschaft soll neben korporativen Akteuren, Verbände beinhalten mit verschiedenen Interessen, die unabhängig handlungsfähig sind und neben der Selbstregelung auch zu effektiveren Kooperationen mit öffentlichen oder privaten Akteuren fähig sind. Aus diesen Grundvoraussetzungen, einem demokratischen System, einer legitimen Regierung und einer entwickelten Zivilgesellschaft, lassen sich jegliche Governance Formen ableiten. Da-

²⁹ Vgl. Mayntz, 2009. S. 9

³⁰ Mayntz, 2009. S. 12

raus wird auch deutlich, dass die Absicht von Governance rein auf die Möglichkeiten kollektiver Regelung von öffentlichen Gütern liegt, und hier Machtmissbrauch, Ungleichheit und Ausbeutung nicht Thema dieser Organisationsform in ihrer ursprünglichen Intention sind.³¹

Besonders im Umgang mit umweltrelevanten Themenstellungen wird Governance als ein multidimensionales Konzept mit vielfacher Aktivität auf den einzelnen Ebenen präsentiert. Damit soll vor allem verdeutlicht werden, dass die Funktionen der Governance Struktur nicht ein Ausdruck institutioneller und individueller Rechts- sowie Machtanweisungen darstellen, sondern im Wesentlichen spiegelt sich hier die gemeinsam getragene Verantwortlichkeit für die getroffenen Entscheidungen und ihrer Konsequenzen aller involvierten Akteure wieder.³²

Unter den unterschiedlichen Governance Formen entwickelte sich auch die Public Governance eine Mischung aus *Government*, der politisch hierarchischen Führung öffentlicher Institutionen und dem *Public Management* als Gestalter und Lenker der Entwicklung öffentlicher Institutionen, heraus. Damit zusammengefasst lässt sich Public Governance als die Form der Entscheidungsbildung und Erfüllung von öffentlich wirksamen Aufgaben definieren. Beispielsweise in der hierarchisch strukturierten öffentlichen Verwaltung der Public Governance ergeben sich für die beteiligten Akteure durchaus Vorteile aufgrund der klar geregelten Verantwortlichkeiten. Dadurch dass gezielt festgelegt wurde, welche Position für welche Aufgabe verantwortlich ist, stehen nicht ökonomische Anreize im Vordergrund, sondern es können direkt politische und administrative Maßnahmen in die Organisation der Institution einfließen.³³

4.2. Governancestruktur in der Wasserversorgung

Um nun auf die Ressource Wasser einzugehen, kann Wasser einerseits als Ressource in ihrer natürlichen Beschaffenheit verstanden werden bzw. als Ressource, die einem sozialem wie ökonomischen Zweck dient. Dabei wird Wasser in seiner natürlichen Beschaffenheit als Allmendegut beschrieben, wie auch viele weitere natürlich vorkommende Ressourcen. Klassifiziert werden Allmendegüter in der Ökonomik als Gut, dass frei zugänglich für jedes Individuum ist und daher keiner von der Nutzung des Gutes ausgeschlossen werden kann. Jedoch herrscht eine Rivalität unter den Individuen, da Allmendegüter ein begrenztes Maß an Quantität aufweisen. Das heißt mit jeder Nutzung des Allmendegutes Wasser durch ein Individuum, das von der

³¹ Vgl. Mayntz, 2009. S. 9ff

³² Vgl. Fisher, 2009. S.45f

³³ Vgl. Scheder, 2007. S. 253ff

Nutzung profitiert, schmälert sich aber die Verfügbarkeit der Wassermenge für das nächste Individuum.³⁴ Dabei muss noch hinzugefügt werden, dass Allmendegüter als natürlich oder vom Menschen erschaffen betrachtet werden, da sie damit einen über die Zeit andauernden Ressourcenstrom erschaffen haben.³⁵

Wasser kann aber nicht nur als Allmendegut betrachtet werden, sondern auch vor allem im sozialen und ökonomischen Zweck als privates Gut. Der Begriff eines Gutes impliziert darauf, dass durch die Nutzung dieses Gutes ein Bedürfnis befriedigt wird, ein erwünschtes Ergebnis realisiert wird, oder ein Vorteil durch die Nutzung erzeugt wird. Wasser wird ein warenartiger Charakter zugeschrieben, was auch bedeutet, dass Wasser handelbar ist und nun auch gekauft und verkauft werden kann durch den monetären Wert dem Wasser verliehen wurde. Neben den sozialen und ökonomischen Zwecken für Wasser als privates Gut, spielen auch kommerzielle und ökologische Zwecke eine Rolle. Durch die Zuschreibung von Wasser als private Ware entstehen soziale Vorteile für Individuen einer Gesellschaft. Ökonomische Vorteile ergeben sich in Anbetracht der Verwendung und Entwicklung des Wassermanagements mehrheitlich für die Gesellschaft, wenn auch vereinzelt einzelne Individuen von dem privaten Gut Wasser profitieren. Klar zu trennen von den sozialen und ökonomischen Vorteilen, ist der kommerzielle Zweck von Wasser als privates Gut, da dieser nicht der Gesellschaft im ganzheitlichen dient, sondern Vorteile von einzelnen Individuen bzw. Institutionen durch die Verwendung von Wasser zu geschäftlichen Aktivitäten verfolgt werden. Unter ökologischen Vorteilen wird der Nutzen verstanden an dem die Umwelt profitiert, da die Umwelt jedoch nicht als Institution existiert, wird darunter der gesellschaftliche Nutzen für die Mitglieder einer Gesellschaft verstanden.³⁶

Wasser grundsätzlich entweder als Allmendegut oder privates Gut zu definieren, ist jedoch nicht so einfach möglich, denn Wasser im natürlichen Zustand kann nicht immer als Ware angesehen werden wie beispielsweise Flusswasser, das im dauerhaften Bewegungszustand ist und nicht als einzelne Einheit geteilt werden kann.³⁷ In Bezug auf die Effektivität erzielt Wasser als Allmendegut im Wassermanagement mehr Vorteile als wenn Wasser als privates Gut deklariert wird.³⁸

³⁴ Vgl. Ostrom, 2001. S. 18f

³⁵ Vgl. Ostrom/ Schlager, 1996. S. 129f

³⁶ Vgl. Fisher, 2009. S. 69ff

³⁷ Vgl. Luterbacher/ Wiegandt, 2005. S. 14

³⁸ Vgl. McKean, 1996. S. 227ff

Um Wasser als erneuerbare Ressource im Trinkwasserbereich auch in zukünftigen Generationen erhalten zu können, sind vor allem Governance Formen zielführend, die zwei Funktionen erfüllen:³⁹

- Anpassung des Governancesystems an den Wasserkreislauf der Erde
- Klare und eindeutige Zuweisung der Verantwortlichkeit für das Management der Wassernutzung im Hinblick auch auf den Wasserkreislauf

Während Governancestrukturen bereits in den 1980er Jahren an Bedeutung in der Literatur gewonnen haben, so entwickelten sich erste Verknüpfungspunkte von Governance mit der Wasserversorgung erst um die 2000er Jahre. Davor standen im Wassersektor vor allem nachhaltiges Wassermanagement und oder integriertes Wasserressourcenmanagement im Mittelpunkt.⁴⁰ Dennoch auch international gesehen etablierten sich zunehmend in der Wasserversorgung Governancestrukturen auch wenn diese Entwicklung sehr langsam voranschreitet. Besonders im Zuge von zukünftigen Herausforderungen im Wassermanagement stehen notwendige Verbesserungen in der Wasser Governance an, um den über die Jahre zu kleinen Fortschritt aufgrund fehlgeleiteter Politik und falscher Anwendung von Governance Praktiken, aufzuholen.⁴¹

4.3. OECD Prinzipien in der Wasserversorgung

Im Jahr 2012 wurde aufgrund des sechsten World Water Forums eine Praxisgruppe zum Thema „Good Governance“ gebildet, an der sich mehr als 300 Mitglieder beteiligten. Die OECD entwickelte daraufhin mit ihrer OECD Water Initiative (WGI) im Jahr 2013 eine Multistakeholder Plattform an der mehr als 100 Stakeholder aus unterschiedlichen Bereichen aus dem privaten, dem öffentlichen und dem Non- Profit Sektor teilnahmen, um sich alle sechs Monate wieder zu treffen. Daraufhin wurden 12 OECD Prinzipien verabschiedet, die dafür sorgen sollen, dass Wasser Governance Formen effektiv funktionieren bzw. optimiert werden können. In in einer weiteren Auseinandersetzung konnten im Jahr 2015, 65 Unterschriften von privaten Unternehmen, non-profit Unternehmen oder dem öffentlichen Sektor gesammelt werden, um damit ein Zeichen zu setzen, OECD Prinzipien in ihr Regierungsprogramm mit auf zu nehmen.

³⁹ Vgl. Fisher, 2009. S. 1ff

⁴⁰ Vgl. Biswas/ Tortajada, 2005. S. 5ff; Biswas/ Varis/ Tortajada, 2005. S. 5ff

⁴¹ Vgl. Tortajada/ Biswas, 2011. S. 2ff

Die Prinzipien sind an folgende Bedingungen angehalten:

- Um aktuelle sowie zukünftige Herausforderungen in der Wasserversorgung zu meistern, ist eine robuste öffentliche Politik notwendig
- Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für das Governance System erstrecken sich über alle beteiligten Stakeholder, da sie sich diese aufteilen
- Aufgrund von unterschiedlichen institutionellen Gegebenheiten in den einzelnen Ländern, bzw. kulturellen sowie klimatischen, geographischen und ökonomischen Unterschieden kann nicht eine einzige politische Ansicht richtig sein
- Daher sind diese Governance Prinzipien für jedes Land individuell in die politischen Institutionen aufzunehmen und zu beachten
- Wasser Governance Systeme können aufgrund ihrer Beschaffenheit und Funktionsfähigkeit auch als Rahmen in der Wasserpolitik geschaffen werden
- Außerdem sind diese Prinzipien auch für das komplette Regierungssystem in vielseitigen Themenschwerpunkten, die nicht Wasser Governance betreffen anwendbar
- Gemeinschaftliche interstaatliche Kooperation zwischen den Ländern, um die nach den OECD Prinzipien nahe gelegten Standards zu erreichen
- Besonders in zukünftigen Wasser Governance Entwicklungen werden die OECD Prinzipien stets miteinbezogen und mitberücksichtigt

Grundsätzlich können die Governance Prinzipien in drei Themenbereiche geteilt werden, denen jeweils vier Prinzipien angehören:

- Effektivität von Wasser Governance
- Effizienz von Wasser Governance
- Vertrauen und Engagement in die Wasser Governance

Abbildung 5: Drehscheibe der 12 OECD Prinzipien (Quelle: OECD)

Die darin enthaltenen 12 Prinzipien sind erstellt worden, um den Wasser Governance Kreislauf von der Erstellung des politischen Designs bis zur Implementierung einzelner Vorschläge zu verbessern. Der erste Themenbereich Effektivität gliedert sich aus des Prinzipien

1. Verteilung und Differenzierung von *Rollen und Verantwortlichkeiten* im politischen Prozess der Wasser Governance Strukturen
2. Auf *angemessene Verteilung und Skalierung* des zu benötigten Wassers zu achten, also wie viel Wasser ist notwendig und wie viel ist noch da
3. *Interdisziplinäre Auseinandersetzung* mit verschiedenen Stakeholdern, um jeden Standpunkt mit zu bekommen
4. *Konkrete Kapazitäten* bezüglich der Verantwortlichkeiten für Wasser Governance und die zuständigen praktischen Anwendungen zu berücksichtigen

Der zweite Themenbereich nimmt die Effizienz ein:

1. Verarbeitung Speicherung, Auswertung, Analysierung von *Daten und Informationen* muss strengstens eingehalten und kontrolliert werden
2. Gerechte und adäquate Verteilung von *finanziellen Ressourcen* für das Management von Wasser Governance
3. Implementierung und gerechte Regelung im öffentlichen Interesse für die *gesetzlichen Rahmenbedingungen*, die für die Wasser Governance Struktur gelten
4. Weitervermarktung und Werbung von der Einführung *innovativer Wasser Governance Praktiken* an weitere Stakeholder

Der letzte Punkt gliedert sich aus den vier Prinzipien, die im Themenbereich Verantwortung und Engagement enthalten sind:

1. Erhaltung von *Integrität und Transparenz* hindurch der ganzen Prozesskette von Wasser Governance Systemen
2. Werben um das *Engagement und die Beteiligung von Stakeholdern* an Wasser Governance Systemen und der Implementierung von Anträgen
3. Mithilfe der durch die Wasser Governance festgelegten Rahmenbedingungen einen Kompromiss zwischen *verschieden benützten Wasserbeanspruchungen* zu finden

4. Regelmäßiges *Monitoring und Evaluieren* von der Wasserpolitik und dem Wasser Governance System, um die Ergebnisse mit der Öffentlichkeit teilen können⁴²

5. FORSCHUNGSFRAGEN

Im nächsten Kapitel werden die Forschungsfragen angeführt und näher erläutert. Aus den Recherchen rund um die theoretische Fundierung, haben sich folgende Forschungsfragen entwickelt, die in dieser Arbeit beantwortet werden sollen.

Forschungsfrage 1:

Inwiefern sind in der Wasserversorgungsstruktur des Wasserverbandes „Untere Gusen“ Governance OECD Prinzipien verwirklicht beziehungsweise enthalten?

Forschungsfrage 2:

Welche Vor- und Nachteile erbringt die Etablierung der Governance Prinzipien in der lokalen Wasserversorgung des Wasserverbandes?

Diese bestimmen auch die Art der Methode wie die Forschungsfragen beantwortet werden sollen.

6. METHODE/ MATERIAL

Zur Bearbeitung und Beantwortung der in dieser Arbeit hervorgegangenen Forschungsfragen wurden insgesamt vier qualitative Interviews durchgeführt. Zu den Interviewgästen wurden die Wasserwarte der Gemeinde Luftenberg, Richard Schmalzer, sowie der hauptverantwortlichen Gemeinde St. Georgen, Anton Palmetshofer zu ihren Arbeitsaufgaben sowie ihrer Verbindung zum Wasserverband „Untere Gusen“ befragt. Zu den organisatorischen bzw. geschichtlichen Hintergründen sind aus St. Georgen/Gusen der Obmann des Wasserverbandes Bgm. Ing. Erich Wahl und die stellvertretende Obfrau aus Luftenberg Bgmin. Hilde Prandner befragt worden. In dem Zeitraum von 15.04.2019 bis 20.05.2019 wurden die InterviewpartnerInnen befragt.

⁴² Vgl. OECD, 2015. S. 1ff

Nun soll mithilfe der einerseits praktischen Auseinandersetzung sowie dem theoretischen Konstrukt in Kombination die Forschungsfragen beantwortet werden. Dazu sind vor allem die OECD Prinzipien eine wesentliche Ausgangsgrundlage, nach denen die Forschungsfragen beantwortet werden können. Jedoch muss darauf hingewiesen werden, von den insgesamt 12 Prinzipien werden aufgrund der Tatsache den Umfang dieser Arbeit nicht sprengen zu wollen, maximal vier Prinzipien ausgewählt, die genauer analysiert werden und in Zusammenhang mit den Inhalten der Interviews ausgearbeitet werden. Im Bereich Effektivität wird das Prinzip der *Allokation und Unterscheidung von Rollen und Verantwortlichkeiten* am Praxisbeispiel Wasserverband „Untere Gusen“ analysiert. Im Bereich Effizienz werden zwei Prinzipien, *Verteilung der finanziellen Ressourcen* sowie *Innovative Wasser Governance Praktiken* im Wasserverband näher analysiert. Im letzten Bereich Vertrauen und Engagement wird das Prinzip *Stakeholder Engagement* im Hinblick auf den Wasserverband bearbeitet.

Zum Literaturangebot zu diesem Thema ist zuzusagen, dass hier vor allem sehr viel Online wie auch im Buchformat gefunden wurde und besonders zum theoretischen Kontext ausführliche und präzise Informationen vorliegen. Grundsätzlich zur Literatur sind vor allem im österreichischen Kontext zur Wasserversorgung auf Daten und Fakten zuständiger Wasserversorgungsanalyse- Unternehmen zurückgegriffen worden, die aktuelle Statistiken dazu veröffentlicht haben. Im Zuge des theoretischen Kontextes zu marktwirtschaftlichen Themen, ist vor allem lehrbuchartiges bereits langbewährtes Material verwendet worden, da es sich hier auch um Informationen handelt, die bereits alltägliche Gültigkeit besitzen und in wirtschaftlichen Auseinandersetzungen allgemein bekannt sind.

7. ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Auswertung der praktischen Auseinandersetzung mit dem oberösterreichischen Wasserverband „Untere Gusen“ und den theoriegeleiteten Governance Prinzipien des OECD nach den auf diese Arbeit beschränkten vier Prinzipien *Allokation und Unterscheidung von Rollen und Verantwortlichkeiten* aus dem Bereich Effektivität, *Verteilung der finanziellen Ressourcen* sowie *Innovative Wasser Governance Praktiken* aus dem Bereich Effizienz und zuletzt *Stakeholder Engagement* aus dem Bereich Vertrauen und Engagement präsentiert.⁴³

⁴³ Vgl. OECD, 2015. S. 9ff

Das erste zu untersuchende Prinzip *Allokation und Unterscheidung von Rollen und Verantwortlichkeiten* beschreibt wie sich die Zuständigkeiten in der Politikgestaltung, in der politischen Umsetzung sowie in den Serviceleistungen und in der Regulation und Durchsetzung etablieren.⁴⁴

Am Beispiel des Wasserverbandes „Untere Gusen“ ist hier von einer verbandlichen Struktur die Rede. Das heißt ein Verband der sich aus den fünf beteiligten Gemeinden, St. Georgen an der Gusen, Luftenberg, Langenstein, Ried in der Riedmark und Engerwitzdorf zusammensetzt, bildet die Hauptversammlung in der nach Proporzsystem von den Gemeinden eine Anzahl der Personen die nach den Statuten des Vereinsgesetzes festgelegt wurde hineinsandt werden.⁴⁵ Momentan sind in dieser Mitgliederversammlung zwischen 12 und 14 beteiligte Personen. Aufgaben dieser Hauptversammlung sind die Festlegung des Budgets und des Abgabepreises sowie die Besprechung, wenn es um große Investitionen geht oder um den Wasserpreis. Diese Mitgliederversammlung wählt den Obmann Erich Wahl, Bürgermeister der Gemeinde St. Georgen an der Gusen und die Stellvertreterin Hilde Prandner, Bürgermeisterin von Luftenberg. In weiterer Folge gibt es noch den Vorstand, bestehend aus fünf bis sechs Mitgliedern, die dafür verantwortlich sind über kleinere Investitionen zu reden bzw. die übliche Haushaltsführung zu besprechen. Im Vorstand sind die größeren drei Gemeinden, St. Georgen/Gusen, Luftenberg und Langenstein vertreten.⁴⁶ Die Mitglieder im Vorstand sind jeweils die Gemeinden vertretende/r der/die BürgermeisterIn und VizebürgermeisterIn. Im Statut festgelegt sind außerdem die Rechnungsprüfer, die auch durch die Mitgliederversammlung gewählt werden und nicht im Vorstand sein dürfen. Diese sind auch dafür zuständig, dass alle verwaltungstechnischen Daten des Verbandes überprüft werden auf ihre Korrektheit.⁴⁷ Außerdem darf die Verbandsprüfung nicht aus derselben Gemeinde entstammen wie der Prüfungsausschussvorsitzende. In diesem Fall bilden die Gemeinden Luftenberg, Langenstein und Ried in der Riedmark die Verbandsprüfung. Ausgearbeitet wird die Verbandsprüfung jeweils von den Finanzreferenten der eigenen Gemeinde.⁴⁸

⁴⁴ Vgl. OECD, 2015. S. 9

⁴⁵ Vgl. Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in Luftenberg

⁴⁶ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in St. Georgen

⁴⁷ Vgl. Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in Luftenberg

⁴⁸ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in St. Georgen

Weitere hauptverantwortliche Zuständigkeiten betreffen die Wartung, Erhaltung und Instandhaltung des Wassernetzes durch die für die Gemeinde zuständigen Wasserwarte. Am Beispiel vom Wasserverband „Untere Gusen“ ist das Wassernetz so organisiert, dass zwischen einem Ortsnetz, dem Gemeinde internen Netz und dem Verbandsnetz, dem Hauptversorgungsnetz zu den anderen Gemeinden unterschieden werden muss. Das Ortsnetz, das die Ortsleitungen weg von der Übergabe des Verbandsnetzes beinhaltet bis zu den jeweiligen Hausanschlüssen, liegt im Verantwortungsbereich des jeweiligen Wasserwartes einer Gemeinde. Alles außerhalb des Ortsnetzes, also da spricht man von Verbandsleitungen oder Hauptleitungen die zu den jeweils zu den einzelnen Gemeinden verlaufen, werden vom Verband betreut. Das ist in diesem Fall der Wasserwart von St. Georgen, der neben der Verantwortlichkeit für das Gemeinde interne Ortsnetz auch die Instandhaltung, Wartung etc. der Verbandsleitungen mit betreut, wenn Arbeiten an den Leitungen anfallen.⁴⁹ Sprich damit sind die Rollen klar verteilt, beispielsweise bei der Verbandsleitung von St. Georgen nach Luftenberg, erfolgt die sogenannte Übergabe in einem Wasserhaus, hier geht die Verbandsleitung des Wasserverbandes direkt durch zwei Pumpen in die Ortsleitung der Gemeinde Luftenberg. Wenn es hier zu Problemen kommt, muss zuerst fest gestellt werden, welches Netz betroffen⁵⁰ ist und je nachdem rücken die zuständigen Wasserwarte aus. Grundsätzlich bei stärkeren Bauproblemen werden noch Arbeiter aus dem jeweiligen Gemeinde internen Wirtschaftshof oder Bauhof dazu geholt, Gemeinde übergreifendes Arbeiten ist eigentlich nicht üblich. Jeder kümmert sich um sein eigenes Netz.

Regulierungs- und Kontrollfunktion üben dabei auch Institutionen des Landes und des Bundes aus. Der Bund ist zuständig für die Förderungen, die der Wasserverband bekommt. Momentan liegt der Wasserverband bei circa 12% an Fördergeldern. Das ist abhängig davon vom Versorgungsgrad, der Wirtschaftlichkeit des Verbandes, etc. Das Bundesland selbst kontrolliert den Wasserverband als Aufsichtsbehörde, die mehrmals im Jahr vorbei kommt und auch die Haushaltsführung überprüft. Nicht nur finanziell gelten Regulierungs- und Überprüfungsprozesse, sondern auch von der AGES wird der Verband bezüglich Wasserqualität und Lebensmittelsicherheit mehrmals geprüft.⁵¹

⁴⁹ Vgl. Interview mit Palmeshofer, Anton (Wasserwart St. Georgen/Gusen) am 16.04.2019 in St. Georgen/ Gusen

⁵⁰ Vgl. Interview mit Schmalzer, Richard (Wasserwart Luftenberg) am 15.04.2019 in Luftenberg

⁵¹ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in St. Georgen

Zum nächsten Punkt *Verteilung finanzieller Ressourcen* ist festzuhalten der Wasserverband „Untere Gusen“ ist gemeinwirtschaftlich organisiert und nicht an Gewinn orientiert. Im Fokus steht eine ausgeglichene Wirtschaftlichkeit, das heißt Qualität und Kostendeckung stehen im Vordergrund. Hinzu kommt, dass der Finanzaufwand für beispielsweise Kredite als Verband, also einer Institution öffentlichen Rechts viel billiger kommt, als einer Einrichtung privater Natur. Damit ist auch der Wasserpreis nicht so hoch. Außerdem im Gegensatz zu privaten Einrichtungen wie bei einer Genossenschaft haften die Mitglieder selbst, während in diesem Verband nur die einzelnen Gemeinden haften.⁵² Wird ein Gewinn erzielt, wird dieser sofort in die Rücklagenbildung bzw. in anstehende Investitionen gesteckt. Außerdem mit der Bildung eines Verbandes sind es vor allem die Betriebskosten, also die Erhaltung der Anlagen, die in einer verbandlichen bzw. einer Konstellation mit mehr beteiligten Akteuren wesentlich günstiger kommen, als wenn eine Gemeinde eine Anlage selbst bauen und erhalten müsste.⁵³ Das gleiche gilt auch für Werkzeuge, Maschinen und andere Materialien, die im Hinblick auf die Verwaltung des Wasserverbandes benützt werden. Die beteiligten Gemeinden tauschen im Zuge ihre Arbeit die benötigten Materialien untereinander aus und müssen sich so nicht ein eigenes anschaffen, damit werden auch Kosten gespart.⁵⁴ Zudem mit der Aufteilung der Zuständigkeiten um die Verwaltung des Wasserverbandes bzw. um die Erhaltung, Wartung und Sicherung der technischen Einrichtungen des Wasserverbandes wird nur Personal damit betraut, dass bereits im Dienst in einer der beteiligten Gemeinden ist. Verwaltungstechnisch sind die Mitarbeiter der Gemeinde St. Georgen /Gusen mit dem Wasserverband betraut. Das heißt beispielsweise die Kontrolle von Abrechnungen im Wasserverband überprüfen nur Personen, die generell die Abrechnungen auch intern in einer Gemeinde kontrollieren. Somit wird kein Fixpersonal benötigt und es fallen auch nur dann Kosten an, wenn wirklich Arbeit anfällt. Beispielsweise der Wasserwart von St. Georgen, der nicht nur für das Ortsnetz in St. Georgen zuständig ist, sondern

⁵² Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in St. Georgen

⁵³ Vgl. Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in Luftenberg

⁵⁴ Vgl. Interview mit Palmeshofer, Anton (Wasserwart St. Georgen/ Gusen) am 16.04.2019 in St. Georgen/Gusen

auch für das Verbandsnetz, wird nur dann vom Verband bezahlt, wenn er auch an Verbandsleitungen arbeitet, ansonsten bezahlt ihn die Gemeinde selbst.⁵⁵ In Bezug auf die anfallenden Kosten bei der Investierung in neue Projekte zahlt jede Gemeinde einen gewissen Prozentsatz, der sich nach den im Verband enthaltenen Hausanschlüssen pro Gemeinde richtet. Dieser Prozentschlüssel wird mit dem Betrag um geschlagen und dann verrechnet.⁵⁶ Dazu muss gesagt werden, der Wasserverband Hand habt es so, dass alles was Verbandsleitungen betreffen auch vom Verband bezahlt wird und alles, was Ortsleitungen betrifft, vom Ort bezahlt wird. An Verbandsleitungen, die hauptsächlich zu den weiteren beteiligten Gemeinden führen, um diese mit Trinkwasser zu versorgen, können jedoch auch Siedlungen aus den jeweiligen Orten dranhängen. Beispielsweise auf der Verbandsleitung nach Luftenberg, die damit die cirka 4000 Einwohner dieser Gemeinde versorgt, hängt auch eine 300 Einwohner Siedlung aus dem Gemeindegebiet St. Georgen dran. Bei der Berechnung der Kosten für die Siedlung die sich in St. Georgen befindet und somit dem Ortsnetz angehört, aber an einer Verbandsleitung dranhängt, wird ein Prozentschlüssel entsprechend der Abnahme entworfen, das würde in diesem Fall bedeuten $4000/300 * 300$ Einwohner entspräche den Kosten den die Gemeinde St. Georgen als Ortsnetz zu zahlen hätte. Daraus ist zu schließen, wenn das Ortsnetz am Verbandsnetz dranhängt, dann zahlt der Ort prozentuell anteilmäßig am Verbandsnetz mit. Der Betrag für den m³ Wasserpreis gilt einheitlich für alle Verbandsmitglieder und wird von den Gemeinden selbst überprüft, wenn es um die Erhöhung des Preises geht.⁵⁷

Das nächste Prinzip *Innovative Wasser Governance Praktiken*, legt den Schwerpunkt auf Fortbildung, Weiterbildung sowie Synergienbildung innerhalb der Gemeinden und in der Zusammenarbeit mit weiteren Gemeinden.⁵⁸

Die Ausbildung zum Wasserwart erfolgt unter dem Titel Wassermeister, einem Kurs in Zusammenarbeit mit der ÖVGW (Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach), der cirka eine Woche in Anspruch nimmt, mit einer Abschlussprüfung und man danach den Titel

⁵⁵ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in St. Georgen

⁵⁶ Vgl. Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in Luftenberg

⁵⁷ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in St. Georgen

⁵⁸ Vgl. OECD, 2015. S. 11

Wassermeister trägt.⁵⁹ Weiterbildungs- und Fortbildungsprogramme werden weder vom Wasserverband noch von den einzelnen Gemeinden angeboten. Hier liegt es am Bildungsprogramm der ÖVGW Fortbildungen anzubieten, die auch für Wasserwarte verpflichtend sind. Jährlich ist hier mindestens ein Kurs zu absolvieren, um eine bestimmte Zahl an Punkten zu sammeln und alle fünf Jahre muss ein Großkurs und eine Prüfung dazu abgelegt werden. Die Teilnahme an diesen Kursen des ÖVGW sind kostenpflichtig, kosten aber für Mitglieder der ÖVGW weniger. In diesem Fall ist die Gemeinde selbst zuständig, ob die Gemeinde der Vereinigung beiträgt, Luftenberg und St. Georgen/ Gusen sind nicht Mitglieder der ÖVGW.⁶⁰⁶¹ Dazu ist noch zu erwähnen, dass innerhalb von drei Jahren ein gewisses Kontingent an Punkten, also an Kursen absolviert werden muss, ansonsten wird einem der Titel Wassermeister abgenommen. Während jeweils in den Gemeinden Luftenberg und St. Georgen/ Gusen ein Wasserwart beschäftigt ist, gibt es keine weiteren Gemeindebediensteten in den jeweiligen Gemeinden, die den Titel Wassermeister tragen. Nur durch Anlernen und Erklären des jeweiligen Wasserwartes einer Gemeinde werden weitere Gemeindeangestellte grundlegend über die anstehenden Arbeiten im Wasserverband informiert. Das heißt keiner der Wasserwarte aus den beteiligten Gemeinden übernimmt ein weiteres Gemeindegebiet, sollte der dafür zuständige Wasserwart nicht zur Arbeit erscheinen. Stattdessen wird ein interner Mitarbeiter aus dem Bauhof oder dem Wirtschaftshof mit dem nötigen Wissen vom eigenen Wasserwart selbst betraut und übernimmt damit die Tätigkeiten des Wasserwartes. Synergien gemeindeübergreifend gibt es beispielsweise bei den Wasserwarten, wenn Probleme auftreten, die der Wasserwart und die internen Mitarbeiter des Bauhofs oder des Wirtschaftshofs nicht bewerkstelligen können bzw. um eine zweite Meinung einholen zu wollen bei der Analysierung von Daten. Auch wie bereits geschildert werden Werkzeuge untereinander getauscht, damit nicht jede Gemeinde sich eines selbst zulegen muss etc.. Somit sind rein die Wasserwarte der Gemeinden ständig in Kontakt zueinander, obwohl allgemein allfällige Arbeiten an den technischen Anlagen von den Gemeinden selbst erledigt werden.⁶² In puncto Synergien zwischen den Gemeinden reicht diese weit über die Zusammenarbeit im Wasserverband hinaus. Die auch im Vorstand vertretenen Gemeinden im

⁵⁹ Vgl. Interview mit Schmalzer, Richard (Wasserwart Luftenberg) am 15.04.2019 in Luftenberg

⁶⁰ Vgl. Interview mit Palmeshofer, Anton (Wasserwart St. Georgen/ Gusen) am 16.04.2019 in St. Georgen/Gusen

⁶¹ Vgl. Interview mit Schmalzer, Richard (Wasserwart Luftenberg) am 15.04.2019 in Luftenberg

⁶² Vgl. Interview mit Schmalzer, Richard (Wasserwart Luftenberg) am 15.04.2019 in Luftenberg

Wasserverband St. Georgen/ Gusen als Verwaltungszentrale des Wasserverbandes, Langenstein und Luftenberg kollaborieren auch in vielen weiteren Themenfeldern, und treffen sich alle sechs Wochen um neue Projekte und Kooperationen sowie bestehende Projekte zwischen den Gemeinden zu besprechen, zu diskutieren und zu analysieren. Das reicht von der gemeinsamen Pfarre mit Kirche und dem dazugehörigen Friedhof, dem gemeinsamen Pflegewohnheim in St. Georgen, dem gemeinsamen Salzkauf für den Winter, der Versorgung mit Internet, etc.⁶³

Im letzten behandelten Prinzip *Stakeholder Engagement*, das jegliche Interessensgruppen und ihre Zuständigkeiten und Absichten analysiert, wird auf die einzelnen Akteure und ihr Engagement im Wasserverband eingegangen.⁶⁴

Die Gemeinde St. Georgen/ Gusen als Verwaltungszentrale des Wasserverbandes und ihr Bürgermeister Erich Wahl als Obmann des Wasserverbandes sind die leitenden Träger des Verbandes „Untere Gusen“. Da St. Georgen/ Gusen, Langenstein und Luftenberg ihr Wasser nahezu vollständig aus dem Wasserverband beziehen, sitzen diese drei Gemeinden im Vorstand und haben damit einen größeren Einfluss auf Weiterentwicklungen und Projekte, die dem Wasserverband bevorstehen. Luftenberg mit mehr als 4000 Einwohner hat auch bei der Mitgliederversammlung noch den Vorteil gegenüber der cirka 2500 Einwohner Gemeinde Langenstein ein weiteres Mitglied in die Vollversammlung entsenden zu können und somit vergrößert sich auch hier der stimmliche Einfluss der Gemeinde Luftenberg auf die Entscheidungsfindung. Während Langenstein zwei Mitglieder entsandt hat, sind es für Luftenberg 3 Mitglieder.⁶⁵⁶⁶ Aus den klaren Zuständigkeiten innerhalb der Struktur des Wasserverbandes ist festgelegt, inwieweit bestimmte Akteure ihr Mitspracherecht zu bestimmten Projekten und Bauvorhaben benützen können und ab wann bestimmte Projekte an externe Akteure geleitet werden. Im Fall des Wasserverbandes als auch der Gemeinde St. Georgen wird mit einem externen Planungs- und Bauunternehmen bei größeren Bauvorhaben zusammen gearbeitet, hingegen stellt die Gemeinde Luftenberg solche Bauvorhaben selbstständig fertig.⁶⁷⁶⁸ In Bezug auf die Miteinbeziehung von

⁶³ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes) am 20.05.2019 in St. Georgen

⁶⁴ Vgl. OECD, 2015. S. 12

⁶⁵ Vgl. Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in Luftenberg

⁶⁶ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in St. Georgen/Gusen

⁶⁷ Vgl. Interview mit Schmalzer, Richard (Wasserwart Luftenberg) am 15.04.2019 in Luftenberg

⁶⁸ Vgl. Interview mit Palmeshofer, Anton (Wasserwart St. Georgen/ Gusen) am 16.04.2019 in St. Georgen/Gusen

weiteren Interessensgruppen wie zum Beispiel die Einwohner der fünf Gemeinden, werden vom Wasserverband selbst Schulgruppen eingeladen, die den Kindern zeigen sollen, was sich in einem Hochbehälter beispielsweise befindet, wie die Wasserversorgung funktioniert. Damit soll einerseits ein Interesse für diese Materie geschaffen werden, andererseits soll den Kindern ein Bewusstsein vermittelt werden, wie heikel und wichtig Trinkwasser für Menschen ist.⁶⁹ Gemeindeintern wurde beispielsweise in Luftenberg zur Eröffnung des Wasserhauses Pürach, das die Verbindungsstelle zwischen dem Verbandsnetz und dem Ortsnetz Luftenberg bildet, die Möglichkeit geboten, alle Hochbehälter in Luftenberg zu besichtigen und sich Infos zur Wasserversorgung in der eigenen Gemeinde zu holen.⁷⁰

8. DISKUSSION

Aus der Analyse des Wasserverbandes „Untere Gusen“ mit den OECD Prinzipien kann daraus geschlossen werden, dass in der Hinsicht der betrachteten Prinzipien *Allokation und Unterscheidung von Rollen und Verantwortlichkeiten*, *Verteilung der finanziellen Ressourcen*, *Innovative Wasser Governance Praktiken* sowie *Stakeholder Engagement* diese zu unterschiedlichen Quantitäten und Qualitäten in der Praxis ausgeführt und behandelt werden. Darüber hinaus ist auch die individuelle Durchsetzung der Prinzipien durch den Verband zu berücksichtigen, je nach subjektiver Wichtigkeit werden manche Prinzipien vor anderen präferiert. Die Strukturierung des Wasserverbandes setzt ihren Fokus auf Prinzipien, die sich mit Finanzierung und klarer Verteilung von Zuständigkeiten beschäftigen, um hier besonders die Vorteile der Governance Strukturen nützen zu können, sprich vor allem Transaktionskostensparnisse erreichen zu können.⁷¹

Welche Vor- und Nachteile die einzelnen OECD Prinzipien im Wasserverband „Untere Gusen“ bewirken, werden anhand des jeweiligen Prinzips genauer erläutert.

Im Bereich *Allokation und Unterscheidung von Rollen und Verantwortlichkeiten* bilden sich die Vorteile vor allem darin, dass in der Verbandsstruktur die Zuständigkeiten zwischen den

⁶⁹ Vgl. Interview mit Palmethofer, Anton (Wasserwart St. Georgen/ Gusen) am 16.04.2019 in St. Georgen/Gusen

⁷⁰ Vgl. Interview mit Schmalzer, Richard (Wasserwart Luftenberg) am 15.04.2019 in Luftenberg

⁷¹ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in St. Georgen/Gusen

einzelnen Gemeinden genau geklärt sind und kein weiteres Personal notwendig ist, da die Gemeindebediensteten die Arbeit des Wasserverbandes mitmachen und zwar nur dann, wenn auch wirklich Arbeit anfällt. Beispielsweise in der Betreuung des Verbandsnetzes ist auch nur der Wasserwart von St. Georgen/Gusen zusätzlich zum eigenen Ortsnetz damit betraut und es braucht kein weiteres Personal. Nachteilig ist, dass mit der zusätzlichen Aufgabe neben dem Gemeindedienst auch noch die Arbeit für den Wasserverband zu machen, diese Arbeit nicht mehr machbar ist. Mit der Tatsache, dass sich Luftenberg dem Wasserverband angeschlossen hat im Jahr 2010, hat sich auch das zu betreuende Wasserversorgungsgebiet für den Wasserwart aus St. Georgen/ Gusen Anton Palmethofer vergrößert und wird somit immer mehr Arbeit. Deshalb müssen hier die Kapazitäten der Arbeitskräfte und der Aufwand der zu verrichtenden Arbeit berücksichtigt werden. Außerdem mit der klaren Rollenverteilung durch die Verbandsstruktur wird auch das Mitspracherecht einzelner Akteure streng geregelt. Das heißt, dass Entscheidungen, die der Verband trifft, nicht alle Gemeindebediensteten, die in Verbindung mit dem Wasserverband arbeiten bzw. im Ortsnetz angestellt sind, ein Mitspracherecht haben. Beispielsweise die beiden Wasserwarte aus der Gemeinde St. Georgen/ Gusen und aus Luftenberg sind zum Bauvorhaben des größten Wasser Hochspeichers im Wasserverband nicht miteinbezogen worden, da es nicht ihrem direkten Zuständigkeitsbereich entspricht laut der Verwaltung, aber sie dennoch zum Teil langjährige Berufserfahrung aus der Wasserwirtschaft vorweisen können.⁷²

Im Prinzip *Verteilung der finanziellen Ressourcen* stehen die Vorteile durch die Ersparnisse von Transaktionskosten im Vordergrund. Das heißt eben durch die Verteilung der Zuständigkeiten auf die Gemeindebediensteten aus den unterschiedlichen Gemeinden, wobei den Verwaltungsaufwand die Gemeinde St. Georgen/ Gusen trägt, entfällt fixes Personal und ist somit eine low cost Strategie. Auch daraus, dass nur Kosten beim Wasserverband anfallen, wenn die Anlage auch wirklich belastet wird, können Vorteile für alle beteiligten Gemeinden gezogen werden. Noch dazu, dass der Wasserverband gemeinwirtschaftlich organisiert ist und keine Gewinne erzielen will, sondern langfristig sich erhalten soll.⁷³ Problematisch sieht es hier mit der fairen Verteilung der Kostenstruktur aus. Aus dem geografischen Hintergrund befindet sich die Verwaltungszentrale des Wasserverbandes, die Gemeinde St. Georgen/ Gusen in der Mitte,

⁷² Vgl. Interview mit Schmalzer, Richard (Wasserwart Luftenberg) am 15.04.2019 in Luftenberg

⁷³ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in St. Georgen/Gusen

umgeben von den vier weiteren beteiligten Gemeinden im Wasserverband. Somit um das Wasser in die umliegenden Gemeinden, Luftenberg, Langenstein, Ried in der Riedmark oder nach Engerwitzdorf zu bringen, muss das Wasser immer durch das Gemeindegebiet St. Georgen. Daraus ergeben sich auch unter den benachbarten Gemeinden Missverständnisse, dass St. Georgen/Gusen ihr Versorgungsnetz komplett im Wasserverband integriert hat und es kein Ortsnetz gibt. Deshalb soll St. Georgen/Gusen auch weniger für ihre Wasser bezahlen, da keine zusätzlichen Ortsnetztarife auf sie anfallen.⁷⁴ Dabei ist auch in der Gemeinde St. Georgen/Gusen anzunehmen ein Ortsnetz zu haben und, dass zwischen den anfallenden Kosten für das Verbandsnetz und für das Ortsnetz strikt unterschieden wird.⁷⁵ Grundsätzlich ist festzuhalten, dass St. Georgen/Gusen aufgrund ihrer geografischen Lage einen Vorteil in der Kostenfrage gegenüber den restlichen Gemeinden hat und sich die Gemeinden dennoch selbst dem Wasserverbund angeschlossen haben.⁷⁶ Die Missverständnisse zwischen den Gemeinden sind Ursache mangelnder Kommunikation zwischen den Mitarbeitern der jeweiligen Gemeinden mit den Verbandsarbeitenden. Das fängt bereits bei den Wasserwarten untereinander an, obwohl ein reger arbeitsintensiver Austausch unter ihnen stattfindet.⁷⁷ Die zweite Ursache bedingt die fehlende Transparenz in der Offenlegung von Kostenabrechnungen buchhalterischen Daten zwischen den Gemeinden. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass Gemeinden als Teil des Verbandes auch oft Kompromisse eingehen, bei denen Investitionen erfolgen, die der eigenen Gemeinde wenig Vorteile bringen, jedoch die Entscheidung demokratisch getroffen wurde. Das können Nachteile der Beteiligung am Wasserverband sein.⁷⁸

Zum dritten Prinzip *Innovative Wasser Governance Praktiken* ist zu sagen, dass die gebildeten Synergien aus den beteiligten Gemeinden, den Vorteil bringen, keine eigenen Werkzeuge kaufen zu müssen, sondern zwischen den Gemeinden Werkzeuge und Materialien getauscht werden, da es viel kostengünstiger ist.⁷⁹ Das könnte auch der Grund sein, warum in Österreichs

⁷⁴ Vgl. Interview mit Schmalzer, Richard (Wasserwart Luftenberg) am 15.04.2019 in Luftenberg

⁷⁵ Vgl. Interview mit Palmethofer, Anton (Wasserwart St. Georgen/ Gusen) am 16.04.2019 in St. Georgen/Gusen

⁷⁶ Vgl. Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in Luftenberg

⁷⁷ Vgl. Interview mit Palmethofer, Anton (Wasserwart St. Georgen/ Gusen) am 16.04.2019 in St. Georgen/Gusen

⁷⁸ Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in Luftenberg

⁷⁹ Vgl. Interview mit Palmethofer, Anton (Wasserwart St. Georgen/ Gusen) am 16.04.2019 in St. Georgen/Gusen

Wasserversorgungsstruktur vor allem kleinstrukturierte gemeinschaftliche Versorgungsunternehmen gegründet werden, weil sich einfach der Aufwand pro Gemeinde nicht lohnt.⁸⁰ Außerdem kommt es hier noch zu vielen weiteren Synergien, die die Gemeinden miteinander verbindet, vor allem die im Vorstand vertretenen Gemeinden St. Georgen/ Gusen, Langenstein und Luftenberg, die mit Kooperationen, von der gemeinsamen Pfarre, über den gemeinsamen Salzkauf für den Winter sich fast monatlich treffen, um über ihre Kooperationen und anstehenden bzw. bestehenden Projekte zu diskutieren.⁸¹ Dabei muss auch berücksichtigt werden, das Arbeiten in Kooperationen zum Nachteil hat sich immer einig zu sein über gemeinsame Projekte. Ansonsten ist es vor allem argumentationstechnisch mühsam einen Kompromiss zu finden, mit dem alle Parteien einverstanden sind, da solche Verhandlungen auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen können und auch eine Form von Transaktionskosten hier zusätzlich bilden.⁸² In Bezug auf die Weiterbildungen und Fortbildungen, besteht hier klar der Nachteil, dass es an Personal fehlt, das nicht entsprechend ausgebildet ist und beispielsweise bei den Wasserwarten nur durch den Gemeinde internen Wasserwart ausgebildet werden kann, indem er ihm einfach alles zeigt, aber vom Verband selbst keine Kurse oder Fortbildungen gegeben werden bzw. gefördert werden. Somit fällt noch einmal zeitlicher, zusätzlicher Aufwand für die Wasserwarte an. Nebenbei, als für eine Gemeinde zuständiger Wasserwart, gibt es nur noch einen weiteren Gemeindeinternen Mitarbeiter, der sich in den Belangen der Tätigkeiten eines Wasserwartes auskennt, jedoch nicht vollständig die Funktion eines Wasserwartes übernehmen kann. Somit ist für alle Wasserwarte nahezu eine permanente Anwesenheit bzw. Bereitschaft für die Anlagen notwendig.⁸³

Zum letzten Prinzip *Stakeholder Engagement* ist anzuführen, dass unter der Zusammenarbeit der Gemeinden auch darauf Wert gelegt wird diese weiterführend und zukünftig auch zu erhalten. Deshalb werden bei Investitionen, die bestimmte Gemeinden betreffen, ihre Meinungen miteinbezogen und auch nach ihren Meinungen gefragt.⁸⁴ Außerdem verbessert der Verband bzw. auch jede einzelne Gemeinde mit bestimmten Maßnahmen wie Feste oder Führungen für

⁸⁰ Vgl. ÖVGW, 2018. S. 12ff

⁸¹ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in St. Georgen/Gusen

⁸² Vgl. Brunner/ Kehrle, 2014. S. 372ff

⁸³ Vgl. Interview mit Schmalzer, Richard (Wasserwart Luftenberg) am 15.04.2019 in Luftenberg

⁸⁴ Vgl. Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in St. Georgen/Gusen

Schulklassen das Bewusstsein für Trinkwasser als lebensnotwendige Ressource und als wichtiger Bestandteil des Lebens.⁸⁵ Jedoch prallen mit verschiedenen Akteuren zum Teil auch unterschiedliche Meinungen und Einstellungen zu gewissen Themen aufeinander, die die Zusammenarbeit innerhalb des Verbandes zwischen beispielsweise den Wasserwarten gefährden könnte. Auch spielt hier wieder die Kooperation zwischen den Gemeinden eine wichtige Rolle. Während bei kommunalen Einzelversorgern alles selbst entschieden wird, muss sich eine Gemeinde auch aufgrund des prozentuellen Stimmrechts nach Einwohnern und nach der prozentuellen Abnahme am Verbandswasser an ihre Mitkollegen- Gemeinden halten und darf nicht alleine bestimmen.⁸⁶

9. SCHLUSSFOLGERUNG

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bereits mit dem Wasserverband „Untere Gusen“ eine Wasserversorgungsstruktur geschaffen wurde, in der Governance Prinzipien anhand der OECD Prinzipien enthalten sind, jedoch in unterschiedlichen Ausführungen und in unterschiedlicher Qualität. Während auf Prinzipien zur Finanzierung und zur Rollenverteilung mehr Wert gelegt wurde, da hier mehr Aspekte zu trafen, sind andere Prinzipien weniger behandelt worden bzw. noch nicht umgesetzt worden. Im Hinblick auf die Vorteile und Nachteile, die sich aus den Governance Prinzipien ergeben, wurde mit der Organisation und der Struktur bereits eine low cost Alternative geschaffen und Transaktionskosten gesenkt mit beispielsweise der Verteilung der Arbeit an die Mitarbeiter in den jeweiligen Gemeinden, da somit keine Fixkosten mehr anfallen, und auch nur dann Kosten anfallen, wenn die Anlage und die Maschinen, etc. auch wirklich belastet werden. Außerdem durch die Kooperation mit anderen Gemeinden müssen Werkzeuge nicht mehrfach beschafft werden, sondern können untereinander zwischen den Gemeinden je nach Bedarf getauscht werden. Jedoch neben den wichtigsten Vorteilen sind die Nachteile dieser Organisationsform bis dato, dass die Verteilung der zuständigen Aufgaben an die Bediensteten mehr Arbeit bedeutet und somit der Arbeitsalltag stressiger wird, denn umso mehr Gemeinden sich beteiligen, umso günstiger wird der Wasserpreis, aber umso größer wird der Arbeitsaufwand für die einzelnen Arbeiter. Außerdem ist in diesem Falle, geografisch be-

⁸⁵ Vgl. Interview mit Palmethofer, Anton (Wasserwart St. Georgen/ Gusen) am 16.04.2019 in St. Georgen/Gusen

⁸⁶ Vgl. Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in Luftenberg

dingt eine Gemeinde im Vorteil, St. Georgen/Gusen, da das gesamte Wassernetz durch ihr Gemeindegebiet verläuft, es dabei zu Missverständnissen innerhalb der Bediensteten der Nachbargemeinden kommt und St. Georgen/Gusen innerhalb der Community vorgeworfen wird viel weniger zu bezahlen für ihr Wasser. Mangelnde Kommunikation zwischen Gemeindefachkräften und Verbandsmitarbeitern auch unter den Wasserwarten sowie mangelnde Transparenz von Seiten des Wasserverbandes sind Ursachen für diese Entwicklungen. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass hier ein wichtiger Grundstock für eine zukünftige Verbesserung der Wasserversorgung gelegt wurde, jedoch kommunikationstechnisch noch weitere Verbesserungen für eine bessere Zusammenarbeit anstehen.

10. LITERATURVERZEICHNIS

Interview

Interview mit Palmetshofer, Anton (Wasserwart St. Georgen/ Gusen) am 16.04.2019 in St. Georgen/Gusen. Interview befindet sich im Anhang.

Interview mit Schmalzer, Richard (Wasserwart von Luftenberg) am 15.04.2019 in Luftenberg. Interview befindet sich im Anhang.

Interview mit Prandner, Hilde (Bürgermeisterin Luftenberg, stellv. Obfrau des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in Luftenberg. Interview befindet sich im Anhang.

Interview mit Wahl, Erich (Bürgermeister St. Georgen/ Gusen, Obmann des Wasserverbandes „Untere Gusen“) am 20.05.2019 in St. Georgen/Gusen. Interview befindet sich im Anhang.

Primärliteratur.

AMT DER OÖ: LANDESREGIERUNG. Oberösterreichische Landesstrategie. Zukunft Trinkwasser. Linz: Land Oberösterreich. 2005.

BENZ, Arthur/ Lütz, Susanne/ Schimank, Uwe/ Simonis, Georg (Hrsg.): Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2007.

BISWAS, Asit K./ Tortajada, Cecilia: Appraising Sustainable Development: Water Management and Environmental Challenges. Delhi: Oxford University Press. 2005.

- BISWAS, Asit K./ Varis, Olli/ Tortajada, Cecilia: *Integrated Water Resources Management in South and South East Asia*. Delhi: Oxford University Press. 2005.
- BRUNNER, Sybille/ Kehrle, Karl: *Volkswirtschaftslehre*. 3. Auflage. München: Franz Vahlen GmbH. 2014.
- COASE, Ronald H.: *The Nature of the Firm*. In: *Economica*, Jg. 4, 1937. S. 386 – 405.
- DE LA ROSE, Sybille/ Kötter, Matthias (Hrsg.): *Governance(-forschung) im Kontext der Disziplinen*. In: De la Rose, Sybille/ Höppner, Ulrike/ Kötter, Matthias (Hrsg.): *Transdisziplinäre Governanceforschung. Gemeinsam hinter den Staat blicken*. Baden- Baden: Nomos. 2008. S. 11 – 33.
- FISHER, Douglas: *The Law and Governance of Water Resources. The Challenge of Sustainability*. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publishing. Inc. 2009.
- LUTERBACHER, Ursula/ Wiegandt, Ellen: *Cooperation or confrontation: sustainable water use in an international context*. In: Weiss Brown, Edith: *Fresh Water and International Economic Law*. Oxford: Oxford University Press. 2005. S. 11-34.
- MAYNTZ, Renate: *Governancetheorie: Erkenntnisinteresse und offene Fragen*. In: Grande, Edgar/ May, Stefan (Hrsg.): *Perspektiven der Governance- Forschung*. Baden-Baden: Nomos. 2009.
- MCKEAN, Margaret A.: *Common- property regimes as a solution to problems of scale and linkage*. In: Hanna, Susan: *Right to Nature*. Washington DC: Island Press. 1996. S. 223-243.
- OSTROM, Elinor: *Reformulating the Commons*. In: Burger, Joanna te al.: *Protecting the Commons*. Washington DC: Island Press. 2001. S. 17 – 41.
- OSTROM, Elinor/ Schlager, Edella: *The formation of property rights*. In: Hanna, Susan et al.: *Rights to Nature*. Washington DC: Island Press. 1996. S. 127 – 156.
- ÖVGW: *Die österreichische Trinkwasserwirtschaft. Branchendaten und Fakten*. Wien: Österreichische Vereinigung für Gas- und das Wasserfach. Ausgabe 3. 2018.
- SCHEDER, Kuno: *Public Management und Public Governance*. In: Benz, Arthur/ Lütz, Susanne/ Schimank, Uwe/ Simonis, Georg (Hrsg.): *Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2007. S. 253 – 268.
- SCHIMANK, Uwe: *Neoinstitutionalismus*. In: Benz, Arthur/ Lütz, Susanne/ Schimank, Uwe/ Simonis, Georg (Hrsg.): *Handbuch Governance. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 2007. S. 161 - 175.

TORTAJADA, Cecilia/ Biswas, Asit K.: Improving Water Policy and Governance. Abingdon, Oxon: Routledge. 2011.

Onlinequellen

STATISTIK AUSTRIA. Ein Blick auf die Gemeinde St. Georgen an der Gusen. 2018. In: <http://www.statistik.at/blickgem/gemDetail.do?gemnr=41120> (31.05.2019)

STATISTIK AUSTRIA. Ein Blick auf die Gemeinde Luftenberg. 2018. In: <http://www.statistik.at/blickgem/gemDetail.do?gemnr=41110> (31.05.2019)

ÖVGW. Österreichische Wasserwerke. In: <http://www.wasserwerk.at/home/wasserwerke/> (24.07.2019)

11. ANHANG

Interview: Wasserwart Luftenberg Richard Schmalzer 15.04. 2019

Fahrt mit dem Auto vom Gemeindeamt zum Pürachhaus bis zum Einkaufen weil Jausenpause.

Wasserverband (St. Georgen, Luftenberg, Ried und Engerwitzdorf und Langenstein beieinander) und haben früher selber einen Brunnen gehabt, 2 Bohrbrunnen und Quellen (Quellen sind außer Betrieb und die Brunnen sind zum Wasserverband dazugekommen) und jetzt wird das Wasser gemischt weil die Gemeinden (Langenstein nicht weil es eh nie ein eigenes Wasser gehabt hat) Probleme gehabt haben mit den Pestiziden- Pflanzenspritzmittel deshalb 2010/11er Jahre in Abwinden neuer Tiefbrunnen errichtet 84m (Wasser zwischen 75 und 100 Jahre alt, nicht belastetes Wasser) das ist das neue Hauptwasser sehr gute Qualität außer Manganwerte aber dafür ist im Pfarrberg die neue Aufbereitungsanlage da.—jetzt wird das Wasser gemischt in Pürach da eine Leitung gelegt wurde zwischen Pfarrberg und Pürach, weil vor der Errichtung des Tiefbrunnens waren wir alle über die Werte darüber--- Ausnahmegenehmigung gehabt von der EU dann hat man die Ausnahmegenehmigung 2x verlängern können und dann nicht mehr—die 2 Brunnen vorher waren auch Tiefbrunnen und sind 26 m tief—St. Georgen hat Marktbrunnen die liegen da beim Eingang vom Bergkristall und sind cirka genauso tief und hatten auch Pestizide drinnen und deshalb hat man den Tiefbrunnen errichtet um das Wasser zu mischen damit es von den Werten her wieder passt und wegen Eisen und Mangangehalt wurde dann noch der Pfarrberg Hochbehälter errichtet.

Ist Luftenbergs Wasserversorgung kommunal?

Dass das Wasser ins Netz eingespeist wird macht Luftenberg also das Netz betreffend und in St. Georgen rennt der Großteil über den Wasserverband d. h. alles wo die Gemeinden an der Wasserversorgung dran hängen ist Wasserverband und alles anderes ist privat (wurde so von St. Georgen damals hinein geschrieben dh. St. Georgen sitzt in der Mitte und alle anderen Gemeinden sind umliegend also fallen da alle Leitungen die durch gehen in die Betreuung vom Wasserverband und da zahlen alle Gemeinden mit beim Wasserverband die dabei sind. De haben sie das schön gerichtet. Das Wasser kommt vom Wasserverband da zahlen alle ihren Preis. Von Netzbetreuung her macht sich das jede Gemeinde selber außer St. Georgen, weil sie das

hinein geschrieben haben die Hauptleitungen gehören dem Wasserverband also geht durch St. Georgen alles. Hauptleitungen gehören dem Wasserverband da zahlen alle mit wenn was zum herrichten ist und wenn kleine Sachen zu erledigen sind das zahlen sie sich dann selber.

Langenstein hat immer schon das Wasser von St. Georgen, an Teil von Ried in der Riedmark auch, Engerwitzdorf. Vom Netz her hängt an Luftenberg St. Georgen ein bisschen dran, ein paar Häuser in Pulgarn dran, ein paar Häuser in Engerwitzdorf hängen dran in Luftenberg, wo andere Gemeinden dranhängen ist eine Verbandsleitung—Luftenberg zahlt sich das dann selber, die zahlen auch die Pumpen, beim neuen Hochbehälter sind auch 2 Pumpen die Luftenberg gehören, die werden dann nach Ostern in Betrieb genommen, damit wir dann von dort vom Hochbehälter direkt ins Netz fahren können.

Mischbehälter in Pürach, sind 2 Bohrbrunnen, insgesamt hat Luftenberg 4 Hochbehälter, weil wir früher Drucksteigerungen hatten, die sind jetzt aber alle weggekommen, weil wir dann die Behälter hoch hinauf gebaut haben damit das Wasser frei heraus rinnt und wo der Druck zu hoch ist da haben wir dann Druckreduzierungen in einem Schacht (Klettenventil) die reduzieren den Druck—St. Georgen hat einen Haufen Drucksteigerungen aber eine Drucksteigerung ist eine Fehlerquelle und braucht eine Menge Strom. Luftenberg hat nur in Pürach und in Kutzenberg eine Pumpe und sonst nirgends. Der Bohrbrunnen 1 ist außer Betrieb und der erste Bohrbrunnen den Luftenberg errichtet hat in den 60 er und 70 er Jahren. Der Borhbrunnen 2 wurde in den 80 er Jahren errichtet und ist noch immer in Betrieb. Hochbehälter Heigl wird von drei Pumpen mit Wasser versorgt, dieser Hochbehälter übernimmt auch die meiste Wasserversorgung für Luftenberg... wenn der Behälter runterfällt schaltet sich eine große Pumpe dazu und fällt der Behälter noch weiter runter schaltet sich eine zweite große Pumpe dazu.

Wie die Verteilung der Wasserversorgung?

Wassernetz sind in Luftenberg fast alle angeschlossen bis auf 2 oder 3 mit Brunnen wo das Ortswasser vorbeigeht. Weil man muss das Wasser anschließen, weil das Wasser wird im Ortsnetz immer untersucht und bei einem Haus brunnen macht man das ja nicht wegen den Kosten. Teile des Forsts sind nicht angeschlossen an das Ortsnetz, weil Luftenberg das Wasser nicht raufbringt, die sind eine eigene Genossenschaft. 20- 30 Häuser eine eigene Genossenschaft. Bei Luftenberg hängen am Ortsnetz noch 2 Häuser aus Pulgarn Schlagerbruck/Moser dran und Engerwitzdorf Weingraben noch ein paar Häuser, St. Georgen Haselfeld, weil Luftenberg höheren Hochbehälter hat und St, Georgen Probleme mit Drucksteigerung haben keinen Druck mehr. Hochbehälter in Luftenberg haben bei Stromausfall immer Reserve, beim Helmberg 220 m³, Heigl 550m³, Kutzenberg 310m³ und Haselbauern ca. 100m³ das ist die Versorgung für einen Tag bei einem normalen Tag also bei Normalbedingungen.

Schaust du dir die Anlage jeden Tag an?

Richard Schmalzer schaut sich die Anlage fast jeden Tag durch, weil da drinnen Kontrollzähler sind die sagen den Verbrauch und die Steuerung kann mir fast auf die Minute sagen wann ein Rohrbruch sein wird. Wenn Mischbehälter voll, da kommt nix von Sankt Georgen. 2/3 von Sankt Georgen und 1/3 vom Brunnen wird das Wasser gemischt. Wenn in Sankt Georgen ein hoher Verbrauch ist fällt da die Leistung herunter, da sind bei 9l/s und vom Brunnen kommen 4,6- 4,7l/s ... in Sankt Georgen ist der Netztrug von 2bar . Wenn der Verbrauch hoch ist dann fällt auch die Literleistung herunter. Der Brunnen in Luftenberg hat dazu Mals als Luftenberg zum Wasserverband gekommen ist, dem Wasserverband übergeben, somit gehört der Brunnen auch dem Wasserverband obwohl er in Luftenberg steht. Die ganze Wassergewinnung hat der

Wasserverband über, auch der Mischbehälter in Pürach gehört zum Wasserverband, und erst ab dem Ortsnetz in dem Mischwasserhaus Pürach ist Luftenberg dafür zuständig. Nur Langenstein, Sankt Georgen und Luftenberg ist Wasserversorgung alles dran gehängt alle anderen Gemeinden teilweise. Engerwitzdorf und Ried nur in ihren Randgebieten beziehen sie Wasser von dem Wasserverband, weil die eigenen Leitungen da nicht reichen. Im Jahre 67,68 hat Luftenberg die Wasserversorgung von dem Weingraben übernommen, weil die Quellen die der Graben in Pürach gehabt hat nicht mehr mit den Werten gepasst hat dann hat Luftenberg den Hochbehälter Helmberg gebaut damit Weingraben versorgt wird. Die Püracher Quellen sind dann ganz außer Betrieb genommen worden. Seit den 80er Jahren wird der Weingraben von Luftenberg komplett versorgt.

Seit wann gibt es den Wasserverband untere Gusen?

Langenstein hat schon sehr lange kein eigenes Wasser schon eh und je, seit ewig hängt Langenstein an St. Georgen dran. Langenstein hat keine Quellen und gar nichts. Also nachdem das Wasser von Luftenberg und Sankt Georgen gemischt wird gibt es eine Pumpe zum Heigl eine zum Kutzenberg und da zum Helmberg.

Wasserverbrauch in Sankt Georgen und Luftenberg?

Winter--- 500m³/Tag

Sommer 700m³/Tag bis zu 1000 m³/Tag wird steigen (Problem Pool auffüllen) mittlerweile ist das Pool auffüllen aber schon in Zonen eingegliedert worden, mit 14 Tage Zeit zum Füllen, weil es hat schon Zeiten gegeben wo die Behälter trocken waren und wir gar nicht so viel Wasser ins Netz gebracht haben, weil so viel verbraucht worden ist..... letzter Sommer kein Problem.....Extremsituationen Feuerwehr mit Megafon (Hälfte der Bauhofmitarbeiter sind bei der Feuerwehr) sind durchgefahren durch die Siedlungen gefahren hört das Spritzen auf!

Zuständigkeiten des Wasserwartes?

Lembachner Marion (Pläne, Kanalpläne, Baupläne) von Luftenberg erster Brunnen damals ganz anders weil damals war der Brunnen 1 der Hauptbrunnen mit 2/3 Versorgung und vom Brunnen 2 ist 1/3 hinzu gespeist worden. Eine Quelle gehört noch uns aber die ist nur geführt als Notwasser, de extrem interessant, weil eine offene Quelfassung, Hitler hat die errichtet anscheinend, hinein in den Stollen errichtet 5-6m langer Stollen, Sand setzt sich ab und rinnt dann in den Schacht. Die Notquelle geht sofort ins Netz und ist daher nicht mischbar, und wenn ich die einspeisen will muss man beim Land OÖ anrufen, weil die muss dann untersucht werden,

Kontrollen vom Wasser?

Vorgaben vom Land, Luftenberg muss nur die Notquelle untersuchen lassen, und dann selber noch, Auslaufhähne beim Gemeindeamt, Schacht und Bauhof muss ich als Wassermeister jederzeit dazu können zB bei der Gemeinde werden Flascherl genommen, also Proben vom Netz genommen ob irgendetwas ist das sind dann Netzentnahmeprüfungen an den einzelnen Stationen, der Wasserverband hat die Netzentnahmen und die Gewinnungen die geprüft werden müssen. Bei den Gewinnungsstellen ist es so desto mehr Leute also Haushalte von der Wassergewinnung versorgt werden desto öfters sind Untersuchungen. 2x im Jahr bis 1x Jahr je nach Vorgaben vom Land, früher hat es das Land selber gemacht mittlerweile seit 10 bis 15 Jahren

rennt das über die Lebensmittelpolizei. Steht plötzlich da unangemeldet und schaut sich alle Behälter an.

Finanzierung?

Ansuchen beim Land bei Projekten und dann bei Gemeinde selber, dass die Gemeinde nach Einwohner selbst finanziert. Beim Verlegen von Leitungen beispielsweise machen wir alles selber, da wird vom Land nix dazu finanziert also Luftenberg macht sich das selber wobei viele Gemeinden Baustellen und Projekt vergeben.

Kommunikation mit anderen Wasserwarten im Wasserverband?

Im Prinzip hat man immer an Kontakt, weil man redet sich zusammen, he du ich hab das gesehen, eigentlich geht's mich nichts an aber es betrifft den Wasserverband dann redet man sich schon zusammen auch, weil Toni (Wasserwart von Sankt Georgen) eigentlich Schlosser ist und kein gelernter Installateur. Es funktioniert und soll auch so sein.

Beim Wasserverband wer arbeitet?

Gemeinde Sankt Georgen betreut das eigentlich, weil eigentlich betreuen die damit ihr Netz selber und das heißt ich mach eigentlich nichts dafür. Luftenberg hat 17km² und die ganzen Siedlungen sind draußen da hat man ein wahnsinniges Netz zum Betreuen. Sankt Georgen hat 7km² und hat alles zentral drinnen und alles draußen ist schon wasserverband dann soll man das auch vom Wasserverband noch betreuen was sie eh selber haben wolltten. Sagn ma mal so man sieht ja nicht was die alles so reinschreiben, weil wenn die einen Rohrbruch haben ist es jetzt eine Hauptleitung oder ist es jetzt eine Nebenleitung, das sieht man ja als Außenstehender nicht, weil sie schreiben die Fahrtzeit und die arbeitszeit alles auf den Wasserverband und ich selber weiß es nicht ob es wirklich eine Leitung vom Wasserverband war oder nicht.... Bei jedem Verein gibt es einen Prüfungsausschuss zur Kontrolle aber es kommt auch darauf an ob der Prüfungsausschuss eine Ahnung von dem ganze hat weil de schauen sich die Zahlen an aber was wirklich dahintersteckt im Endeffekt hat davon keiner eine Ahnung. (30 Minuten) Weil der Prüfungsausschuss das sind meistens Leute von der Gemeinde oder Amtsleiter oder so was und von dem Netzsystem hat der keine Ahnung oder so, der hat mit der Materie nichts zu tun und prüft nur die Beträge. Deshalb weil der keine Ahnung von der Materie hat ist das so eine Wickelwackel Geschichte.

Hast du mal was Anderes mitbekommen wie den Wasserverband?

Naja du den Wasserverband den gibt es schon ewig, seit 2010 ist Luftenberg dabei beim Wasserverband, davor haben wir alles selber gehabt eben wie gesagt die Brunnen Einser und zweier und davor alles selber gehabt Hauptbrunnen und Quellen gehabt. Und wegen die Pestizide Pflanzenspritzmittel sind wir dazu gekommen und St. Georgen hat auch das Problem gehabt nur haben die die Ausnahmegenehmigung a bisserl länger gehabt.

Hats dazu einen Gemeindeausschuss gegeben wie Luftenberg zum Wasserverband dazugekommen ist?

Im Prinzip haben sie sich dann zusammengeredet, weil im Prinzip in Luftenberg ist der neue Brunnen gebohrt worden, da hinten in Luftenberg, bei der ersten Probebohrung haben sie 100 Meter hinunter gebohrt, bei der zweiten Bohrung dann 84 m. und die Pumpe hängt 45,44 Meter

unten, weil das Wasser auf 3m Auf die Oberfläche hinauf gepumpt wird. Das Wasser ist von der Traun, oder Moldau und ist zwischen 75 und 100 Jahre alt sein das Wasser in Abwinden, deswegen sind da auch keine Verunreinigungen und keine Nitrate da drinnen da hast nu nix drinnen. Beide Quellen ist es daher extrem schlecht, weil eine Quelle kann eine Oberflächenquelle sein und wenss regnet hast du nach 2 Tage de doppelte Schüttung und sowos is ganz schlecht, Bohrbrunnen ist idealer und je tiefer sowieso besser und du hast ja dann noch das brunnenschutzgebiet 1,2,3.

Wie weit geht so ein Brunnenschutzgebiet?

Das kommt darauf an wie weits hinunter geht das Bohrloch, weil beim neuen Tiefbrunnen da hab ich zwischen 6 und 9 Meter eine Schicht die wasserundurchlässig ist und da mag nicht hinunter von der Oberfläche da hab ich eigentlich keines. Da in Pürach ist alles sand, da gibt's dann mal des engere des wird aber vom Land vorgegeben von den Geologen und dann gibt's noch ein größeres wo du dann auch nicht spritzen derfst und andere sachen nicht machen darfst. Da hast du dann deine vorgaben. Alles legt da das Land selbst fest.

Es gab früher einen tag der offenen tür, der ging vom bauhof aus, und von der feuerwehr aus, die hat dann die Menschen mitgenommen zu den einzelnen hochbehältern hat man sich das alles anschauen können. Das is jetzt auch schon wieder 7 oder 8 jahre aus, weil ich schätz der is so um 2007 in Betrieb genommen worden und irgendwann am tag der offenen tür war treffpunkt am bauhof und die feuerwehr hat die leute dann an gewissen stationen geführt da haben sie dann hinein schau können und da hat man auch gewissen sachen erklärt bekommen wie her-unten aber in die wasserkammer hat niemand hineingehn lassen, wegen hygiene weil es ist ein lebensmittelbereich

Zuständigkeiten für die Wasserkammer, nur du?

Hochbehälter werden eine gewisse Zeit hinausgewaschen – jetzt warten wir noch ab weil jetzt noch das mangan ist noch alles am boden herunten und wird dann herausgewaschen und wir warten jetzt das ganze pool füllen ab, weil jetzt da gerade eine große entnahme ist und das lagert sich in den leitungen ab und wenn das hinüber ist, dann werden wir die hochbehälter hinauswachen- und danach host du im prinzip länger eine ruhe-

Was sind den so probleme?

Von der nitratbelastung haben wir keine probleme, erst durch dazukommen zum wasserverband haben ma probleme mit dem eisen und mangan gehabt.

Hat sich was verändert seit ihr beim wasserverband seits?

Also i hab nach wie vor mei arbeit, wir gesagt i hab de arbeit früher schau gmocht und jetzt a weil wie gesagt ich betreib jo ganz luftenberg. Von der arbeit her selber hat sie jo für mi nix geändert.

Denkst du dir persönlich dass vorteile hat dass Luftenberg beim Wasserverband is?

Jo also von der organisation her hat sich eigentlich für mi selber a nixi geändert, weil wir gesagt unser netz von den pumpen weg her hob i vorher a schau ghobt, des im mei netz des betreu i von dem her hot sie eigentlich nix geändert.

Treffen sie die Wasserwarte so untereinander?

Du wir mochen eigentlich schau wir haums a de letzen jahre as so gmocht, dass ma im sommer des nenn ma bauhoffest, do sam ma langenstein, st. Georgen und luftenberg, do mochen wirs in jede, bauhof amoi do , amoi do und amoi dort, do kummt zaum und kaunst über die gewissen sachen reden obwoi wir kuman a so zaum weil sankt georgen und langenstein, langenstein holt sich von uns des salz vom bauhof und die sohle für den winterdienst und sankt georgener haum des salz selber und holen sich auch die sohle, weil wir haum sie a sohleanlage zuaglegt und wie gesagt des is dass du nass streuen kannst , do kummt zum salze a flüssigkeit dazu dass glei picken beliebt am asphalt und schneller wirkt, weil wie gsagt salz braucht jo a bissi a feuchtigkeit bis dass wirkt und dann wenns recht kalt is dann wirkts ja ned und deswegen gibt ma a sohle dazu und wir san eigentlich sowieso immer in kontakt mit den anderen wasserwarten. Aber wir holen uns eigentlich nichts von den anderen.

Hochbehälter Pfarrberg, wo steht der eigentlich?

Jo sogn ma da hochbehälter selber steht in luftenberg, is da alte schon in luftenberg gestanden und der neue steht noch mehr in luftenberg. Und eigentlich quellen also, der neue bohrbrunnen steht ja auch in luftenberg. Des is sogoa gemeindegrund wo der brunnen steht, weil der gehört der gemeinde wo der brunnen steht. Die Betreuung von dem hat der Wasserverband aber über. Also i meine Luftenberg hat den Platz dem Wasserverband gegeben owa wie sie des genau geregelt haben weiß ich nicht.

Da muss ich den Palmetshofer noch fragen..

Wenn er es dir sagen kann, wie gsagt der wird dir ned recht viel sagen können des problem is er is nu ned so lange dabei und er is ka Installateur. Da Palmetshofer is a Schlosser. Der hot jo anfangt auf der Gemeinde damals als Bauhofleiter dazumals do woas ned das wahre dann haben sie mal einen Installateur ghobt und der hot aufghert, und dann hat er das übernommen. Der vorige Wasserwart war der Trinkl Roland. Und vorher wars der Linser Gerhard, der is aber schon gestorben. Roland Trinkl war mal bei den Schwarzen dabei und ist jetzt aber Hausmeister in Mauthausen unten im Altersheim. Aber der war nicht recht lang Wasserwart, der war nur 2-3 Jahre. Da Palmetshofer is scho länger auf der Gemeinde aber wie gesagt, wies des baut haben war der Trinkl Roland noch und i schätz amoi sogn ma 2012, dann is er seit 2012 /2013 Wassermeister auf der Gemeinde.

Seit wann machst es du da?

Seit 1991 habs aber früher in der Lernzeit scho gemacht, weil ich hab in Sankt Georgen gelernt beim Roman Holzinger, denn gibt's nimma und der hob i in Sankt Georgen und in Luftenberg das Trinkwasser gemacht weil die Gemeinden haben ja früher selber nixi gmocht, des hot immer der Installateur gmocht. Wie gesagt die Gemeinden haben nixi gmacht und wenn dann ein Hausanschluss woa oder wenn wos anders zum mochn gwesn is a Rohrbruch haums in Installateur an gerufen und der hat das gmocht und des hat dazumals wie i in Sankt Georgen gelernt hab, da Holzinger Roman gmocht.und do hob i eigentlich in St. Georgen und Luftenberg schon viel gemacht. Do hob i scho Drucksteigerungen baut und was weiß ich und wie gsagt in Luftenberg schon viele Rohrbrüche und Hausanschlüsse. Dann bin ich vom Holzinger zum Zauner gegangen, dann haben die Gemeinden zum Zauner gewechselt und da hab ichs auch wieder gemacht und 1991 hab i dann in Luftenberg auf der Gemeinde angefangen und dann haben wir die Gemeinde selber einen Installateur gehabt. Des is alles selber gemacht worden. Aber ich

hab rein angefangen nur fürs Wasser, und zerst hats noch der Hofer gemacht aber dann hat sich der auch nicht mehr ausi gsegn. I bin eigentlich kein Bauhofarbeit sowie dass ich Straßen kehren muss, man i duas wenn i Zeit hab und die arbeit gemacht gehört, aber ich hab im Dienstvertrag bin ich angestellt als Installateur und hab 2000 dann die Meisterprüfung gemacht, die gewerbliche.

Wie lernt man Installateur?

Früher wie du Installateur gelernt hast, host des Ortswasser mit gemacht weil, viele Installateure das Ortswasser mit betrieben haben, mittlerweile i sag amal seit 15 bis 20 Jahre is des irgendwo stehen geblieben und steht nur mehr in den Büchern drinnen aber wird nicht mehr wirklich gemacht weil zum Beispiel in Langenstein unter machts nach wie vor viel der Neundlinger der Installateur, wos is was. Wie gesagt die machen dann nicht so viel selber, Rohrbruch zeitweise aber Hausanschluss wos i was mocht alles der Neundlinger.

Wie mochts dann Sankt Georgen mit de Hausanschlüsse und Rohrbrüche?

JO mochsens mittlerweile auch selber wie gsagt gewisse sachen kannst du dir anlernen und wie gesagt de Hauptsachen machens und wenss jetzt größere Projekte san dann wird's eh vergeben wo wir viel selber gmacht haben wann jetz zum Beispiel eine neue Siedlung aufgeschlossen wird, dann legen wir de Wasserleitung selber hinein und bei de letzten Siedlungen haben wir die Gasleitungen glei mitgelegt. Wie gesagt das machen wir eigentlich alles auf Eigenregie.

Aber gibt es Überlegungen gemeindeübergreifend zusammenzuarbeiten an einer Sache in einer Gemeinde?

Des is wie gesagt, des kinans nach mir einmal regeln, na aber aber wannst recht jetzt rechnet wie gesagt du hat zwischen 50 und 70 km Wassernetz in Luftenberg und des ganze is eigentlich, .wie gesagt de 50 bis 70 km sind aber nur Hauptleitungen und keine Hausanschlüsse, wir haben jetzt die ganzen Schieber und alles einmessen lassen und da waren wir eh jetz seit vorigem Jahr unterwegs per GPS, is a wie gesagt auf ca 1300/1400 Haus anschlusschieber auf was wir da kommen und wenn ich jetzt noch sage ich hab die Strecken schieber drinnen , da bin ich dann be weit über 2000 Schieber die du dann in dem Gebiet hast und ich weiß im Prinzip a jeden auswendig. Ja und wie gesagt, des is im Prinzip wenn du so ein Netz hast ,ja wenn du nämlich einen Rohrbruch hast du musst ja wissen wo du hinfahrst und wo du die Leitungen absperrst und wenn du die ned weißt dann drehst umeinander uns sperrst vielleicht eine Hauptleitung umeinander wo gerade eine Pumpe rennt , und gerade wie es in Kutzenberg is, in Kutzenberg des is eine Siedlung die von 3 Behältern angespeist wird . Da hab ich einen oberen Bereich einen mittleren Bereich und einen unteren Bereich, und wenn du aber nicht weißt wie weit dass die Bereiche gehen und wo du abdrehen darfst dann drehst du am falschen ab und es rinnt dir immer wieder etwas nach weils ein anderer Behälter ist. Du hast nur in der Straße deine Schieber drinnen, und du musst wissen wo du absperrst und wos dran hängt. Da kann es dir passieren dass zwei Häuser nebeneinander stehen und das eine Haus wird von dem Behälter angespeist und das andere Haus von dem anderen Behälter. Und wie gesagt, des is hoid eigentlich wos du mit der Zeit wissen solltest wo du absperren musst und i was zu 90 % was für Leitungen drinnen liegen ob es jetz eine Guss is, ein PVC, PE Ethanit.

Wo sogst du so vom prozentuellen Anteil her wie hoch der Anteil an den einzelnen Materialien is was da an Leitungen in der Erde steckt?

Sogma ma so Ethanit acet haum ma nimma viel drinnen, des haum ma größtenteils scho ausgewechselt, do haum mas kilometer weise schon neu gemacht. Wir haum nu teilweise Guss und guss is anfür sich, is scho seit de 50 er Jahre drinnen und hoit lange , und dann is PVC gekommen, PVC hat aber einen Nachteil, is a hartes Rohr und es is ein Weichmacher drinnen, und dann mit der Zeit geht der hinaus und dann wird das Rohr noch härter und wird dann porös und dann bei einem Steindruck hast du einen Längsriss und jetzt wird hoid viel PE hineingemacht. PE is ein weiches Rohr und wie gesagt da kann auch ein Stein hineindrücken da hast du maximal eventuell ein Loch herinnen wenn es blöd hergeht, aber is so von dem Material her a wenig besser.

Welches Wasser haben wir in Luftenberg?

Najo wir haben in Luftenberg eigentlich eher , wir waren immer um 1 bis 2 grad tiefer wie St. Georgen und des bei 21 Grad und seit dem was jetzt die Filteranlage rennt sam ma jetzt herunter auf 17,6 umanaunda Härtegrade. Von früher her war Sankt Georgen immer höher von den Härtegraden her und haben 22 sowos gehabt aber jetzt durch den neuen Hochbehälter wie gesagt des rennt durch einen Sandfilter, do wird's wahrscheinlich auch ein wenig was heraus filtern, do kummts eisen heraus und da kummts mangan heraus, weil das mangan flockt aus wenn Sauerstoff dazu kommt. Da wird also sowieso bei den Filtern ein Sauerstoff dazu geblasen, rennt wos was i durch so eine Filterschicht darüber, und rennt aber gleichzeitig über eine UV Anlage, verbrennt dir die Bakterien, und dann kommt es in den Hochbehälter hinein und dann kommt es heraus. Wie gesagt das rennt über die Filteranlage von den Brunnen in die Filteranlage kommt es herein und von der Filteranlage rennt es über die UV Anlage und von da rennt es in den Hochbehälter hinein.

Wie lange dauert es bis das Wasser vom Brunnen durch die ganzen Anlagen durch ist?

Du des is minimal, weil wie gsogt des geht schnell, weil wie gsogt des san drei Kammern des rinnt dadurch. Wir haben 4 Hochbehälter, und wie gesagt die 4 Hochbehälter werden alle von dem Wasserhaus in Pürach angespeist. Pürach kannst im Prinzip sagen ist unser Hauptwerk. Und noch Ostern amoi do nehmen wir die Pumpen die beim Hochbehälter Pfarrerberg drinnen sind in Betrieb dann haben wir einen Teil wenns wirklich eng wird, dann fahren wir mit denen auch ins Netz rein, dann haben wir praktisch zwei Stellen wo wir versorgen aber wie gsogt momentan is so von da nehmen wir von den Mischbehältern und speisen dass Wasser ins Ortsnetz hinein ein Teil geht gleich in die Hochbehälter hinein und ein teil geht gleich ins Netz weil des sind Genbehälter und das was mehr pumpt und mehr liefert rinnt beim Hochbehälter hinein, is mehr verbrauch rennt die pumpe und kommt vom hochbehälter noch heraus und einen behälter haben wir da muss das wasser durch. Da habe ich zwei Leitungen herinnen, eine füllt, und des geht vom druck her weil sunst hätten sie ja so viel druck und geht eine Leitung hinaus und verteilt sich dann, wie gesagt das ist ein durchlaufbehälter da muss es durch und die anderen sind Genbehälter da geht ein Teil mit der Pumpe gleich ins Netz und wann mehr Verbrauch ist, wenn die Pumpe das nicht schafft, rinnt es vom Behälter hinaus und sunst füllt sich der behälter und wenn er voll ist dann schaltet der sich ab und des andere wie gesagt dass muss durch den behälter durch des is a durchlaufbehälter.

Zu den 4 hochbehältern..

Der eine ist der Helmberg, Kutzenberg, Heigl, Haselbauern (Versorgt Abwinden hinunter, Bahnhofsiedlung, wegen dem Druck her, weil Heigl hat über 10bar, deswegen praktisch in den Behälter rinnt es hinein und dann hab i da praktisch a druck tool und dann in Abwinden haben sie 6bar. Heigl ist quasi Statzing und Kutzenberg umi Abwinden rennt a zum Teil vom Heigl

von der Versorgung her, des rinnt zum Haselbauern hinein in den Hochbehälter und rinnt auf Abwinden hinunter.

Beim Heigl oben haben wir 2 Behälter, der neue hat 350 und der alte hat 2x 100m³. Da Kutzenberg hat einmal 210 und 2x 50m³. Helmberg oben hat 2x 100m³. Und da Haselbauer hat 2x 50m³. Der alte Behälter von Heigl hat 2x 100 gehabt und dann ist 2004/5 der neue dazugebaut worden und der hat hald 350m³.

In der Wasserkammer...

Des rote is des Eisen des was vorher drinnen war und des dunkle ist des Mangan. Im September sind sie weg gefahren mit der Anlage und seit dem ist das da drinnen. Normalerweise war das in einem Monat komplett zu, also schwarz. Das hat den Vorteil gehabt von St. Georgen kommt das Wasser zu uns und legt sich da ab an Teil und dann haben es wir erst in das Netz hineingepumpt, weil alles legt sich nicht, ab aber jetzt warten wir mal das ganze poolfüllen ab und von den Leitungen schwabbt auch was mit wegen der hohen Fließgeschwindigkeit nimmts alles mit und dann nachher wenn der Behälter geputzt wird. Generell 1.x im Jahr weil ich meine zu viel Putzen ist auch nicht gut, weil des was unten liegt des is ja ned schädlich, du trinkst ja sowieso, weil wenn du viel Behälter waschen tust, i man Sankt Georgen nimmt a Chemie, ich hab in meinen Lebtagen noch nie a Chemie genommen zum Behälter waschen, weil ich nehme immer nur reines Wasser weil du hast ja in dem Behälter gute Bakterien drinnen und wenn ich jetzt eine Chemie nehme bringe ich mir die guten Bakterien um und dann haben die schlechten Bakterien wieder mehr Zeit,

Wos darast du oder wos waratn des für chemische Mittel die du da verwenden würdest?

Naja da gibt's so chemische Mittel, das i den Rost runterbringe, se san zwar für Lebensmittel aber du musst es nachher gscheid abspülen, du muast as an un für sich mit einer Chlorlauge desinfizieren weil do moch i ma de ganzen Bakterien wieder kaputt wie gesagt i hab mei Lebtagenn seit ich auf der Gemeinde bin noch nie eine Chemie genommen zum Behälter waschen nur mit reinem Wasser. Und des hast jo ned wenn ich da unten jetzt das Mangan habe, es ist ja nur optisch, es is jo ned zum auswaschen weil zu viel waschen ist ja nicht gut weil ich hab ja in jedem Wasser gute Bakterien drinnen, die gut sind und die guten Bakterien bringe ich mir sunst um. Normalerweise wie gesgat waschen wir an jeden in einem Jahr einmal außer du hast gesehen dass ned viel drinnen ist, dann kannst as a zweites mal waschen, i hab dazumals mit der Lebensmittelpolizei geredet, di hat mir dann recht gegeben, dass zu viel waschen eh nix ist, weil im Prinzip sehe ich dass und sonst kein anderer und das was unten liegt am Boden das geht ja nicht ins Netz hinein. Weil wo das Wasser hinaus rinnt des is ja meistens einen halben Meter höher das heißt das saugt es mir nie an. Oiso des sind nur die Ablagerungen wie gesagt und die hast im Wasser sowieso weil du duastas jo Filtern wens vom Boden herauskommt. Es kommt immer darauf an woher das Wasser kommt, du hast einen Sand drinnen oder dies oder das, des legt sich dann da unten an und in die anderen Behälter legt sich auch etwas ab.

Aber wie kommt es dazu dass sich Ablagerungen hier bilden?

Ja wie gesagt dass war bevor die Filteranlage in Betrieb genommen wurde, sie haben das dann alles grob hinaus geschwoabt und seit dem nimmer und wens wieder dreckig is- weil des geht in Wasserverband was an- dann schwoaben sie des wieder hinaus.

Wenn des anfordert das es ein Wasserbraucht rinnt es von beiden Rohren hinein, mischt sich, dass da Mischungsverhältnis passt und im Prinzip herunter saugen wir es hinaus.

Und wer putzt den großen Behälter?

Ja des mocht der Wasserverband im Prinzip und da zahlen alle Gemeinden mit. Und die Kosten sind nach der Einwohnerzahl aufgeteilt. (Eine stunde) Und wie gesagt für den Wasserverband selber da ist der Obmann der Wahl Erich, drum haben sie sich das damals genommen wie sie den Wasserverband gemacht haben. Der Obmannstellvertreter war früher der Buchberger Karl und jetzt is die Hilde, die Bürgermeisterin. Also wie sie angefangen haben war der Wahl Erich der Obmann, weil sie ja schon einen Wasserverband gehabt haben und dazumals wars der Karl und jetzt is des die Hilde, und der karl is schon seit 2012 nicht mehr Bürgermeister. Also der Karl ist eh fast noch jeden Tag bei uns im Bauhof einfach so vorbei schaun, der war früher schon oft im Bauhof und jetzt wenn es passt zur Jausenzeit um 9 ist er auch noch viel im Bauhof.

I hab früher einen kleinen ghabt bei dem sind jetzt 20 kubik drinnen jetzt ist ein klettenventil drinnen des was runter gegangen ist alte straße da wo der wohnblock steht, das war früher eine Wasserkammer aber bei einer kammer hast du beim waschen den schieber aufgedreht das das wasser ins netz geht und drum haben unten ein Wasser dass du den waschen können hast und da hast du dann das wasser übergehen lassen im prinzip weil wenn ich sag ich mach das nicht und fahr beim heigl hinein, da hab ich 6 bar und dann hab ich herunter 12 bar, dann zerreißt es mir die Leitung und dann da hab ich dann ein Rohr gehabt dass in die Höhe gegangen ist und des Wasser ist immer geronnen, damit ich den Behälter ablassen können zum waschen konnte weil da haben wir dazumal KLettenventile reingemacht da Wohnblock hat eine Drucksteigerung rein gemacht und herober bei sind noch Häuser, aber wenn jetzt die Drucksteigerung rennt dann haben die oberbei einfach kein Wasser. Jetz hab ich dort einen Vordruck schon, jetz haben die dann immer ein Wasser weil da hätten wir sonst immer Probleme gehabt.

Wie lange braucht man um so einen Behälter zu waschen?

Sankt Georgen wenn die einen Behälter waschen dann lassen die das komplette Wasser aus und lassen es in den Bach hinein oder in einen Kanal aber mir is drum Leid wenn ich jetzt sage beim Heigl oben habe ich 350m³ und lass diese 350m³ in den Kanal eini, ist mir ja Leid darum ich senke es immer ab bis auf einen gewissen Wasserstand und bald ich sage so aus dass nichts mehr passieren kann dann schiebe ich um und fahre mit den anderen Behältern weiter und lass des restliche aus, des mache ich schon immer so, aber wie gesagt ich machs immer so drehe dann den schieber auf und lasse die restlichen 75 kubikmeter aus weil mir ist immer leid darum ums wasser weil ich muss es ja fördern auch weil es kostet ja was weil wenn ich jetz sage da 75 und da 75 oder beim Heigl eben 350m³, mit de Jahre kommt da ein Haufen zusammen was de Bürger mit zahlen müssen und da ist mir immer Leid ums wasser darum und deshalb senken wir es ab auf einen gewissen Stand und dann sage ich so und jetzt das lasse ich aus und ich sag dann was weiß ich des san dann zum Beispiel beim Heigl je nachdem wie weit der nach hinten geht sind dass dann noch 20m³ und da kann ich nicht aus.

Der restliche Teil der nicht ausgelassen wird der wird in das Netz gefördert. Da hab ich nur die Entnahme von dem Behälter und senke ihn soweit abauf den Stand und dann geh ich her und dann muss mir einer helfen den einen aufmachen und den anderen zu machen und dann sage ich he drehst mir den mal auf und ich dreh mir den mal leicht zu und dann drehen wir miteinander der eine auf und der andere zu und dann hab ich den anderen hinausgesperrt und fohr mit den anderen in Betrieb und habe eigentlich nicht viel Wasser verloren.

Ich füll da hinein deswegen fällt der Druck, wenn mir jetzt der Druck noch weiter herunter fällt, dann wird es weniger, steigt der Druck hingegen ist die Förderung mehr so funktioniert, fällt mir der Druck von St. Georgen ab, rinnt mir weit weniger durch die Pumpe hinein. Des ist ein Ventil des bei gewissen Prozent hinauf gemacht. 4,7l/s vom Brunnen des rinnt jetzt oben hinein und mischt sich. Ja ich sag immer wenn du mit der Materie nichts zu tun hast dann ist es halt schwer. Und in der kammer da mischt es sich dann zwischen Brunnen und sankt georgen und wird dann ins netz gepumpz.

Führungen Betriebsauflüge

Die ganze Gemeinde ist beim Betriebsauflug dabei, waren auch einmal im Wasserwald und auch in Linz, wie gesagt da sind wir mit dem Bus nach Linz hinaufgefahren die Linzer haben uns dann einen Bus zur Verfügung gestellt und da sind wir dann umeinander gefahren. Betriebsauflüge gibt es schon noch bei uns aber jede Gemeinde macht ihren Betriebsausflug selber aber es hast eigentlich nicht bestriebsauflug weil es geht ja eigentlich von den gewerkschaften aus goi, also von der Gewerkschaft, weil beim öffentlichen Dienst da gibt es ja eigentlich gar nichts, aber der Betriebsausflug und die Weihnachtsfeiern werden von der Gewerkschaft organisiert und der der bei der gewerkschaft ist der kann da eigentlich mit fahren. Also wir sind die vom öffentlichen Dienst die younion, und das ist die Gewerkschaft vom öffentlichen Dienst und wie gesagt da gehören jetz eh schon einen Haufen dazu, und wie gesagt organisieren intern den Betriebsausflug weil du hast ja deine Personalvertretung und da wird alles organisiert und alle die so mit gehen müssen sich alles selber zahlen. Ein dienstgeber wie in der Privatwirtschaft das gibt es ja nicht, und deswegen jeder sagt dann oder wir hören oft ja das alles zahlen eh die Bürgerinnen und Bürger von der Leute weil eigentlich zahlen wir uns das eh alles selber mit den Gewerkschaftsbeiträgen und das ist immer a wenig interpretiert. Im Prinzip zahlen wir Weihnachtsfeier und Ausflug alles selber.

Schlammbehälter durchschwaben, weil des san praktisch Ausgleichsbehälter und zwar wenn ein Stromausfall ist und dann steht eine Pumpe momentan und dann wird gefördert und wenn sie steht dann reißt dir die Wassersäule ab und irgendwann kommt der Gegendruck zurück und dann hast du einen überdruck und der muss sich irgendwo ausgleichen und deswegen sind die Behälter mit Luft drinnen und da drückt es sich dann zusammen und dann geht's hin und her und wie gesagt denn tue ich einmal in der woche spülen und sonst fahr ich eigentlich nur die runde durch und schreib mir in der früh schon die Wasserstände auf am PC am Bauhof und draußen ob sie übereinstimmen und schau draußen auf die Wasserstände drinnen und du hast zwar Überwachung im PC drinnen aber du siehst nicht wie das Gebäude aussieht und du hast zwar jetzt schau ich das durch und schaue mir alles an ob das alles passt und alles und wanns jetzt schon länger schiach war, dann schau ich das ich alles reinige die Wasserhäuser auch oder dann kommen eh andere Sachen wie die Leitungen legen oder Wasserzähler zum einbauen. Demnächst gehen wieder 3 Weinblöcke in Betrieb und da sind noch Wasserzähler zum einbauen notwendig.

Macht ihr euch Gedanken um die Wasserversorgung in Zukunft in Sankt Georgen und co weil wieder so viel gebaut wird?

Najo sagen wir so wir haben vor cirka ein paar Jahren zum Heigl hinauf die Hauptleitung schon größer gemacht und irgendwann ich sag einmal so wenn du dir die Leute anschaust was früher alles gebaut worden ist und was jetzt alles gebaut wird dann muss man wieder sagen wennst as mit der Lieferung nicht zusammen bringst dass du es nicht mehr durchbringst dann muss ich wieder sagen alte Leitungen wie Ethanit erneuern und statt 80er gleich 100 er nehmen. Auf der

anderen Seit du kannst es immer überdimensionieren wenn du es von haus aus schon machts. Deswegen ist es auch schlecht wenn es groß ist aber du hast den Verbrauch ned dann steht des Wasser 3 Tage, deswegen ist das bei den Linzern, die haben ja so ein Riesennetz und die Linze chlorieren nämlich das Wasser. Ein Wasser soll eine gewisse Temperatur haben deswegen legst du eine Wassereitung auf ca 1,5m in den Boden, Auf 1,5 m im Boden hat das Wasser anscheinend im Winter und im Sommer die selbe Temperatur. Es soll sein zwischen 10 und 14 grad oder auch 12 Grad. Aber wenn es zu warm wird desto schneller steigt die Wahrscheinlichkeit dass es verkeimt. Und dass das nicht passiert chlorieren die Linzer das Wasser. Die haben einfach so viel stehendes Wasser und dass das nicht steht chlorieren dies im Hochbehälter.

In Wien ist da das Wasser chloriert?

Geschichte damals hat Linz den besten Preis also den Hauptpreis gewonnen mit einer Pumpe wo bei er mit dem jetzt nicht gerechnet hätte. Haums des Wasser von Goldwörth hergenommen und am selben Tag es noch hinausgeführt nach Deutschland. Das ist da Linzerwasser aber direkt bei der Quelle wurde hier das Wasser entnommen. Und haben dafür eine Auszeichnung bekommen. Um 9 besorg ich immer die Jause weil ich nehme ihnen alle eine Jause mit wenn er es mir sagt, weil das ist Zeit und die sollen dabei arbeiten während ich da die Jause von jedem hole. Also insgesamt sind wir so um die 7 Leute und am 3 Juni fängt ein Installateur ein Luftenerger an der einmal mein Nachfolger werden wird. Die anderen Leute sind rein für den Bauhof zuständig, wie gesagt der Bauhofleiter ist der Stellvertreter von mir und einen haben wir noch der hat den Wasserwartkurs gemacht weil jetzt war es eh schon fast immer so jetzt hab ich von Oktober weg jedes Wochenende die Bereitschaft gemacht für das Wasser. Die Bereitschaft funktioniert a so du hast an einem Freitag 5h an einem Samstag 12 h und am einem Sonntag auch 12 h Bereitschaft, wenn ich einen Alarm bekommen so hab ich mir das angewöhnt nach ein paar Stunden schau ich von zuhause einmal in die Steuerung hinein und von daham hab ich sie angerufen und sag ihnen he du dort und dort ist wahrscheinlich ein Wasserrohrbruch weil der Wasserverbrauch nicht passt ich habe es am Bildschirm ablesen können und wenn irgendwas ist das man ausfahren kann und beim Winterdienst sind die anderen auch aber beim Winterdienst tuen sich alle abwechseln und jetzt hab ich den ganzen Winter also 5 Monate durch gehend Bereitschaft jedes Wochenende und du musst halt auch innerhalb einer gewissen Zeit dann auch da sein. Früher hätten sie gemeint dazumals wie sie damit angefangen haben innerhalb von einer halben Stunde aber da hab ich gesagt du eine halbe Stunde des vergeht ja viel zu schnell und da sitze ich einfach eigentlich nur zu Hause und jetzt habe ich gefragt ja und was ist wenn ich gerade in Linz bin im Interspar beim Einkaufen? Und jetzt haben sie gemeint ok innerhalb von einer Stunde soll man dann anwesend sein. Aber eine Stunde ist eigentlich auch nicht viel weil du kannst wirklich ein ganzes Wochenende nichts unternehmen. Das ist wirklich zach jaa

Und warum du?

Ja es ist aso weil, wie gesagt najo für das Wasser sind ja nicht alle zuständig und wer ist dann noch zuständig und dann neben dem Bauhofleiter auch noch der Mayer Philipp, der ist seit 2 oder 3 Jahren ist er beim Wasser aber mit dem Ortswasser will eigentlich das jeder vermeiden weil es ja doch mit viel Arbeit verbunden ist. Eine Gescheite Verantwortung auch noch, und wenn du damit nix zu tun hast und du schaust hinein in die Steuerung da beim Bauhof, und du kennst dich damit nicht aus, dann sagt es dir auch nixi.

Und was ist wenn sich ihr als Gemeinde da mit den anderen zusammenschließt?

Na des geht ned weil, wenn ich mich jetzt dann mit Sankt Georgen zusammenschließe dann muss ich für Sankt Georgen auch immer die Bereitschaft mitmachen. Des Gebiet wird immer zu groß , es wird immer größer und du hast immer noch mehr Arbeit. Und die Größe ist das Problem, weil auf der anderen Seite jetzt sag ich jetzt mach ich für Sankt Georgen auch die Bereitschaft, jetzt mach ich dann für Sankt Georgen wenn was ist, noch dazu weil Sankt Georgen öfters Probleme hat wie LUftenberg. Ich mach mir im Prinzip nix gut weil ich dann im Endeffekt wahrscheinlich öfters reinfahre.

Aber warum gibt es in Sankt Georgen größere Probleme?

Seit dem ich hier bin tun wir schon immer Straßen erneuern und wenn eine Straße erneuert wird, dann nehm ich alles heraus und mach alles neu und in St Georgen ist das aber anders weil die machen nix neu, da wird die Straße saniert und asphaltiert aber erneuern tuen sie nichts hier. (1h.21)

(am PC zeigt mir das Programm) Von dem Behälter ist nix da weil da gibt's keinen Strom, weil da gibt's keine Pumpe nicht und das ist nur der durchlaufbehälter und da bin ich beim Brunnen unten sehe was momentan ist mit 4,5 Liter vom Brunnen, 9 Liter kommen jetzt von Sankt Georgen herum, und das ist das Ventil mit 22,8 eingestellt das sind die zwei Mischbehälter rund da ist jetzt im Prinzip was zum Heigl hinauf gepumpt wird und de kleine Pumpe am Kutzenberg hinauf. Das sind die Wasserstellen vom Behälter, da hast du dann drinnen die Pumpenstände wo ich ausschalte und einschalte wo sich die kleine anschaltet wo sich die große einschaltet und wo sich beide einschalten und wenn ich jetzt im Prinzip hinaus wasche muss ich jetzt auf den behälter rennen muss aber umschalten und muss das anmelden. Des is a eigenes Programm des hat damals der Landsteiner gemacht der is von amstetten und wie gesagt des von kutzenberg haben wir auch noch wo 2 Pumpen drinnen sind die am Helmberg hinauf gehen und dann kann ich mir die ganglinien anschauen ,wie die Behälter cirka füllen .Wie gesagt auch die Wasserzähler hab ich auch herinnen, wie gesagt da hab ich die verschiedenen Behälter und wie gesagt. Das ist der Tag und wo sich die Pumpe einschaltet und wo sich die Pumpe ausschaltet und wie gesagt und dort jetzt ist es ein wenig schwierig wegen dem Pool füllen aber wenn du da irgendwo einen hackler drinnen hast dann weißt du das ganz genau weil du da eine Leitung anschaust, das ist wenn die Pumpe füllt dann siehst du wie viel kubik bis 15 m in der stunde förderts und dann kannst du dir anschauen wie lange sie gerannt ist weil normalerweise im Winter umi host in der Früh Vormittag füllt er so und dann am nachmittag füllt er so. das ist jetzt pool füllen, wos so lange rennt.

Rennen die Pumpen über die Nacht?

Also die rennen über die Füller da drüber über die Sonden da und die zeigen mir den Wasserstand an und das Steuerniveau und die zeigen mir da schaltet sich die Pumpe ein oder aus, also bei 2,10m schaltet sie sich aus und bei 1,8 schaltet sich die kleine ein und bei 1,7 schaltet sich die kleine aus und die große ein. Und des ist beim heigl genauso siehst du eh bei 3m schaltet sich die Pumpe aus, bei 3,2 schaltet sich die kleine ein de hat eh nur 4,3l/s umanaund, aso wenn jetzt die große grennt is förderts hinauf bis auf 3,20m auf 3,30m des bissl fördert die kleine pumpe und bei 3m schaltet sich dann die große ein und dann ist die kleine weg und wenn es weiter herunter fällt aos, bei 3 m schaltet sich die kleine ein und bei 2,8 m schaltet sich dann eine große ein und die kleine weg und wens nu weiter fällt dann schaltet sich bei 2,6 noch die zweite große dazu damit zu zusammen kommst.

Und des is dann beim Helmberg oben und da siehst du dann die Ganglinien du da siehst du dann wie die pumpen wie die kurven, wenn er voll ist und wie er fällt. Siehst eh normalerweise hast du die Hackler nicht siehst du eh, da hast du es unter tags zu langer hinunter und dann geht es erst owa oder do siehst du wos sie alle pool füllen und terrasse reinigen, da ist der wasserverbrauch um a drum höher und da siehst du dann die Wasserzähler. Siehst du der Brunnen eins wo wir oben gestanden sind der ist jetzt ausgeschaltet und der brunnen 2 der fördert am Tag 259 m³ und von St. Georgen herum kommen 527m³ und zum Heigl hinauf pumpt es 585m³ und in Kutzenberg förderts 203 m³ wo von den 203m³ nicht alles verbraucht wird weil der kutzenberg von dem pumpt es noch einmal zum Helmberg hinauf und von kutzenberg auf den Helmberg hat es 144m³ hinaufgepumpt und die differenz von den 203 hab ich in kutzenberg verbraucht.

Wie organisiert ihr des mit dem forst?

Die machen ihre wasserversorgung selber wie gesagt. Und des rennt alles über das internet über das modem und da bekomme ich die Werte dann hier hinein wie gesagt. Wann ich dann zu Hause Bereitschaft habe dann schaue ich es mir am Handy an. Ich hab das selbe Programm nämlich auch am Handy , wie gesagt da kann ich mir alles da anschauen auch Alarme. Und wenn ich was umstellen muss, wie gesagt wir sind da zu dritt drinnen, kann sich da jeder anmelden musst dich anmelden und du bist dann registriert und kannst nachvollziehen wer was gemacht hat. Wir haben früher wie ich angefangen habe ist alles über Erdkabel gernennt und alles selber gegraben auf jeder Station waren da Schreiber da hat man dann Papierrollen drinnen gehabt und da hat man die kurven die man jetzt am PC sieht dann auf der Papierrolle gesehen. Das war schon so eine Art Steuerung und dann ist die Gemeinde neu gebaut worden 98 und jetzt ist eine neue Steuerung gekommen die hat der Pfaller gemacht damals und ist schon über Computer gernennt aber noch alles in „DOS“ und DOS ist etwas wo sich keiner auskennt. Und DOS ist eigentlich Virenfrei. Und da kannst du die Daten wieder heraus holen und dann ha jeder ein Handy bekommen und das Festnetz wurde aufgelassen und dann ist meine Steuerung gestanden weil die rennt ja über das Festnetz. Problem Telefon gibt's nicht mehr und es hat keinen gegeben der sich in DOS auskennt jetzt habens sie dann nachdem die Module veraltet waren, ich glaube 2010 umanaund ist dann das Programm gemacht worden.

An unfür sich hat sich nichts seit dem Dazukommen zum Wasserverband seit 2010/11 am Arbeiten geändert? Der Wasserverbrauch ändert sich sowieso immer weil ja die Bevölkerung mehr wird wegen dem Zuwachs. Na früher bis dass wir zum Wasserverband dazu gekommen sind haben wir das Wasser selber gehabt also früher haben wir uns das Wasser selber geliefert. Wegen den Brunnen unten. Im Prinzip sind dann die Brunnen dazu gekommen zum Wasserverband im Prinzip beziehen wir das ganze Wasser vom Wasserverband. Wir haben noch eine Quelle aber die wird ja nicht genommen, weil das ist ja die Notwasserquelle. Ja aber vom Burger unten?(Frage vom Bauhofleiter) Na eh aber der Brunnen gehört nicht mehr uns, weil wir haben das ganze Wasser im Prinzip dem Wasserverband gegeben, von der zweier Quelle haben wir noch was aber 4,7l/s des gehört im Prinzip auch alles dem Wasserverband. Wir beziehen das ganze Wasser vom Wasserverband, wir haben eigentlich nur mehr noch die eine Notversorgungsquelle. Wie wir zum Wasserverband gekommen sind war das quasi ein Mitgift von uns(Bauhofleiter Engel Thomas)

Warum seit ihr nochmal zum Wasserverband gegangen?

Ja genau wegen den Pestiziden und warum wir nicht zu einer genossenschaft gegangen sind ist, weil wo gabats den a genossenschaft in linz und umgebung, beim mühlviertler wasserverband den oö wasserverband des is des hab ma i dacht de sprechen nur kleinere Genossenschaften an,

des sind de kleinen genossenschaften, wo oö Wasser quasi der Dachverband ist. Und es andere sind da die verbände die eigentlich schon größer sind dann quasi. Die genossenschaften sind nach meinem Wissen die kleineren zum Beispiel wie der Forst oder Kefermarkt drinnen und Guttau. Der Verband jetzt bei uns da beziehen ja über 10 000 Leute das Wasser die größeren dabei sind eben Langenstein Sankt Georgen und Luftenberg, von Ried in der Riedmark und Engerwitzdorf das ist ein ganz ein kleiner Teil, und von Ried in der Riedmark bezieht Kruckerberg oben etwas und Engerwitzdorf bezieht des Wasser vom Niederthal. Und allane de drei Gemeinden Langenstein Luftenberg und Sankt Georgen die das Wasser zur Gänze beziehen haben schon über 10 000 Einwohner, Luftenberg hat 4000, St. Georgen hat 4000 und Langenstein hat 3000. (Kombi aus Schmalzer und Engel Thomas)

Also mit dem Forst eine Genossenschaft zu machen wäre zu wenig weil das sind 1600 die dort oben Wasser beziehen und de haben auch nicht viel Wasser weil sie selbst Probleme haben zeitweise und können aber auch wenn die Probleme haben nicht helfen weil wir keine Verbindung zu ihnen haben. Es war einmal die Überlegung wie das ganze zur Sprache gekommen ist mit der Linz AG dass ma vom Kraftwerk herüber das Wasser bekommen,, wegen dem Kraftwerk, dass auf dem grund von Luftenberg steht haben sie des eigentlich abgelöst weil da haben sie dazumals asphaltiert, da haben sie ja so viel geld bekommen, und weil das Kraftwerk gemacht worden ist.

Wir mitandere nein, das war nie die Rede. Geredet haben Sie mal alles selber zu machen, ich meine gewisse Sachen wären vielleicht idealer gewesen wens den Brunnen unten miteinander gemacht hätten und wie wir einmal geredet haben die Zufahrt und die verteilen es sich durch ihren Hochbehälter und wir machen es für sich selber aber des ist dann nicht zu stande gekommen, des rennt alles im prinzip das Wasser rinnt alles durch Sankt Georgen durch und waunst schaut bis zum Krempelbauern und vom Krempelbauern bis zum dings wie gesagt des Wasser des rennt komplett durch sankt Georgen und muss durch sankt georgen durch.

Die überlegung wäre nochmal gewesen vom brunnen unten dass ma dort zu fährt auffi und oben dann auf der heide praktisch auf den hochbehälter st georgen fährt und dann zu uns des war ein Überlegung gewesen aber da haben sie nicht mit gespielt. Da Planer und St. Georgen haben nicht mitgespielt und ich weiß auch wieso weil dann Sankt Georgen ihr Netz nicht in den Wasserverband hinein gebracht hätten sag ich immer weil so muss es durch St. Georgen und dann bringen ihr Netz hinein und könnens sanieren was sie eigentlich nie getan haben. So sag ich immer, das ist meine Meinung aber eine Meinung kann ma ja haben. Jeder soll seine Meinung haben.

Da gibt's die Pläne, von den Wasserleitungen und Schieber da ist Luftenberg vermessen betrifft nur Wasserversorgung und ist per GPS eingemessen und haben überall das Jahr drauf geschrieben wann die gebaut worden sind und ich muss das dann noch kontrollieren ob das alles passt und dann kommt das digital und dann bekommen wir einen Plan. Wie gesagt Gartenweg Haselweg auf der Heide da sind gerade alles Aufschließungen auch nach dem Golfplatz nach vorne gemacht worden dann sind zum Hochbehälter Heigl hinauf neue Wasserleitungen verlegt worden.

Hochbehälter Heigl und Haselbauerbehälter der wird gefüllt über den Hochbehälter Heigl und auch die neue Siedlung am Luftenberg wird über den Hochbehälter Heigl gefüllt.

Jetzt nu a andere Frage zum Wasserpreis, wird des auch als Verband geregelt oder wer ist dafür zuständig?

Vorgaben sind vom Land sowieso weil ja sonst bekommen sie die Förderungen nicht weil wenn ich jetzt sage der Wasserpreis ist zu billig dann sagt das Land HÖHÖ wanns es mehr verlangt dann griagt mehr Förderung, weil sunst griagts ka Förderung und was ich schon gehört habe jetzt in eigentlich in Sankt Georgen durch des das de dass der Verband ins Netz hinein pumpt ist in Sankt Georgen das Wasser billiger wie in Luftenberg weil wir müssens ja nochmal Pumpen, weil Pumpen kosten was der Strom kostet was wie gesagt du hast die Erhaltungskosten und was weiß ich drauf, und wie gesagt dass das Wasser in ST. Georgen unten das Wasser ein wenig billiger ist wie in Luftenberg. Aber auf der anderen Seite seh ich es ein zahlt der Verband ins Netz pumpen und wir müssen es uns aber selber nochmal ins Netz pumpen, weil wir haben die Pumpen selber was ich eigentlich gesagt habe von Haus aus de Pumpe, der Verband müssten wir es in Netz pumpen, dass ich den Behälter habe und dass die Pumpen auch dem Verband gehören.

Hast du als Wasserwart da irgendwie ein Mitspracherecht?

Also ich habe, bei dem Projekt haben sie es mir nicht mehr gegeben bei dem ersten Projekt des was unten gewesen ist, beim Brunnen da war ich der erste der das Projekt gelesen hat und hab sie aufmerksam gemacht, es kunnt sein dass ihr über den Tische gezogen werdet, weil da ist es mir schon aufgefallen dass sie ihr Netz alles in den Wasserverband hineinbringen und weil sie hineingeschrieben haben was außen ihr Netz ist und da hab ich ihnen schon gesagt im Prinzip fällt St. Georgen komplett hinein und die Gemeinden die noch dranhängen sind alle außerhalb an der Grenze zu St. Georgen deswegen sind in St. Georgen alles Verbandsleitungen da sag ich seit dem was wir da sind tun wir Leitungen auswechseln was Sankt Georgen noch nie getan hat und nicht einmal wie sie den Marktplatz neu gemacht haben dazumals haben sie die Ethanitleitungen drinnen lassen wo ich sage wenn ich so ein Projekt habe dann mach ma in Marktplatz mach ich alles neu und gerade da wo der Verkehr auch so rennt da sind Ethanitleitungen nichts mehr aber wenn jetz was ist dann zahlen alle zusammen und bei dem Projekt haben sie mir nichts mehr gegeben und der Planer hat mich nicht eingeladen dann hat eh auch der Polier von oben geredet und mich angerufen und dann hat er den Planer gefragt warum er es mir nicht sagt weil es betrifft ja uns eben oben auch und dann hat er gesagt, da mich ladet er ned ein, weil ich rede ihm die ganze Zeit dagegen.

Wer war da zuständig?

Da Planer ist der Waneker gewesen. Von Steyregg oben. Er hat bei uns viel geplant aber wie gesagt wir haben mal eine Leitung gemacht beim Teich herunter und der Waneker ist zum Heigl hinauf nur Bauaufsicht kostet 30.000 Euro. Und da hab ich gesagt um de 30.000 Euro mocht der nur Bauaufsicht und da kommt der vielleicht hin und wieder einmal und dann mal nur nach schauen und da hab ich gesagt um de 30.000 Euro da hab ich dann fast de Leitung schon liegen. Und dann war ich eh da und dann sagt er und unser Leitung müss ma a nu machen und dann sage ich Roland do host a pech gehabt weil de haben wir schon drinnen liegen und dann haben alles auf eigenregie gemacht alles selber. Wir machen großteils was wir an Wasserleitungen so legen alles selber.

Also sprich wenn ihr ein Leitungen legts dann macht ihr euch das immer selber und wenn es St. Georgen macht, dann macht ja das dann eigentlich immer der Wasserverbund oder?

Im Großen und Ganzen ja also es kummt immer darauf an, weil du siehst nicht hinein was sagen, weils wens sagen jetzt haben wir da einen Rohrbruch, und es ist eine Siedlungsstraße

und da rinnt die Verbandsleitung durch, dann ist es der Wasserverband und dann zahlen alle mit so gesehen.

Ist dann Anton Palmetshofer der Wasserverbandschef oder Leiter?

Ja wie gesagt er hat nicht recht viel zum sagen herunter, es ist immer der Erich Wahl... wie gesagt die Situation ist ein wenig schwierig da unten in Sankt Georgen.

Bei dem Wasserverband da wird alles zusammengezahlt, wenn irgendwelche Reparaturen sind und irgendwelche Bauten dann zahlt das der Wasserverband. Das heißt aber unser Netz ist nicht im Wasserverband drinnen, aber das Wasser beziehen wir trotzdem von St. Georgen und im Prinzip unten der Brunnen, die Pumpen sind die Übergabestelle. Von dort weg, weil die Pumpen gehören schon uns ist alles unser eigen und da hat der Wasserverband auch nichts mit zureden. Und da bekommen wir auch wenn wir einen Rohrbruch haben nichts bezahlt. Aber wenn in Sankt Georgen ein Rohrbruch bei einer Hauptleitung ist dann zahlt es der Wasserverband.

Aber zahlt ihr nicht dann immer mehr drauf?

Also ich sage schon. Weil ich hab es dazumals angebracht und dann haben sie gesagt das denken überlassen wir den Rößl weil die haben einen größeren Kopf. Aber es ist wie gesagt ich hab mir das Projekt dazumals durchgelesen, also das vom Brunnen weil wie gesagt beim Pfarrberg haben sie gesagt es ist keines da und am Schluss zu haben sie zu mir gesagt na wenn du das Projekt sehen willst dann kannst du es eh sehen, weil jetzt interessiert es mich nicht mehr weil es jetzt sowieso schon abgelaufen ist, weil für was schaue ich mir ein Projekt an wo ich schon kritisieren könnte wenn es eh schon steht. Aber dazumals ist noch gar nichts gestanden und ich hab mir eben das Projekt durchgelesen und wenn du dir das genau durchlest wie gesagt dann siehst du die gewissen Sachen heraus wie es runter rennt und das hätte ich ihnen gesagt und hat nix geholfen aber wie gesagt das ist meine Meinung. Ich sag einmal so ich kenne den Wahl Erich schon seit dem Schulgehen und kenne ihn eh und je schau und er hat zu mir damals gesagt wie das gebaut worden ist Ich habe den Karl auf unseren Bürgermeister und wenn ich den Mund nicht halte dann muss er mich aus St. Georgen hinaus jagen, DA hab ich dann gesagt das ist kein Problem und da Karl der hat sofort was für mich und weil er gesagt hat ich habe immer unseren Bürgermeister auf, also unten beim Brunnen das ist gemacht worden das ist gemacht worden und genau das Projekt habe ich mir durchgelesen.. Wie gesagt da hat er einmal gesagt zu mir da ist er beim Hoffmann gewesen und wenn ich meinen Mund nicht halte dann muss er mich hinaus jagen aber ich sag einmal so meine Meinung kann ich ja sagen und es ist einmal so.

Wie ist generell so deine Kollegen denken die auch so?

Wir reden über das aber auf der anderen Seite da Engel Thomas der Bauhofleiter der ist Elektriker, hat eigentlich mit der Materie im man er ist schon seit 2008 da er weiß sicher schon einiges und da Maier Philipp ist jetzt das 4te Jahr da uns hat beim DigiCut Folie gelehrt. Is a ned von derer Branche. Es ist immer schwierig wie gesagt da haben weniger Einblick und dann ist das Interesse gar nicht da. Wie gesagt da wissen von den Leitungen einfach her nicht viel weil ich hab schon viel gewusst von der Lernzeit her und ich bin einer der ich hab mir die Pläne genommen und wenn ich Zeit hab dann hab ich es mir durchgeschaut wie gesagt ich weiß das komplette Wassernetz auswendig. Ich weiß Großteils wo sie liegen ich weiß was drinnen ist ich weiß einen jeden Schieber, ich weiß das komplette Wassernetz auswendig.

Drum ist es auch jetzt auch so, erstens ist es eh vorgeschrieben worden, dass das ganze digitalisiert wird, vom Land her und auf der anderen Seite weiß keiner wo das ganze liegt wenn irgendetwas ist. Bereitschaft ist das was dann keiner machen will (30 Minuten) Weil sie nicht wissen wie und wos, erstens ich mein sie rufen eh an das war früher schon so, des war beim Hofer Hans der vorher Bauhofleiter war auch schon so, der hat mich oft da war ich noch in Kärnten unten der hat mich oft angerufen du wir haben einen Rohrbruch wenn du gleich schaust wenn du weg fährst bis dass wir den offen haben kannst as du eh herichten. He du weißt eh ich fahr nicht 3,5 h nach hause wegen dem Rohrbruch, nur weil ich mich auskenne.

Dazumals ist der Hofer Hans vorige Bauhofleiter in Pension gängen des war 2010 sowas und dann haben sie schon immer gemeint gehabt ich übernehme den Bauhof auch noch, da sage ich nein des tue ich nicht, weil vom Wasser her so viel zu machen ist und dann sag ich immer es gehört ein junger her, der arbeitet sich und der richtet sich dass und ist weiß gott wie lange da und ich mach das jetzt ein paar jahre und das ist nicht der sinn von dem ganzen. Ein junger der richtet sich das und ist wieder 30 Jahre da und dann hat das einen sinn. Ich sag auch ich steh voll hinter ihm, weil ich bin nicht einer der gegen ihn arbeitet ich steh voll hinter ihm, haben zwar hin und da eine andere meinung aber das gehört dazu aber kann sich hundert prozent verlassen weil wie gesagt ich bin ja jetzt fast 30 jahre auf der gemeinde und da hab ich mir schon genug mit gemacht.

Jetzt zeig ich dir da oben den Behälter ich weiß nicht ob du dir den auch anschauen willst aber das ist der höchste den wir haben, das ist der helmberg aber wie gesagt da ist so nixi drinnen außer die schieberkammer und im prinzip 2 Behälter weil früher ist da herunten ein kleiner gestanden das war für die Wassergenossenschaft Pürach und zwischen 1966 haben sie angefangen weil wir draußen im Forst haben 67 und 68 das Wasser bekommen und in den 80 er Jahren haben sie dann das abbaut und haben den Hochbehälter gemacht und von Kutzenberg umma die Wasserleitungen zogen und is praktisch zu Luftenberg gekommen weil wie gesagt das ist der höchste Hochbehälter den wir haben und de Behälter werden überschüttet dass es nicht warm wird. Im Prinzip ein jeder Behälter mit einer Wasserkammer ist überschüttet. Beim Brunnen in Pürach unten ist im Prinzip eine Poritt und dann drüber geschüttet worden aber ist es mindestens ein $\frac{3}{4}$ Meter drüber geschüttet worden, weil wie gesagt eine Wasserleitung legst du ja auf 1,5m in die Tiefe dass es Winter und Sommer die selbe Temperatur hat.

(Im Helmberg drinnen) Was der Nachteil ist Sankt Georgen hat das meiste mit Bewegungsmelder und da Bewegungsmelder, wenn Stromschwankungen sind oder a Muckal hineinfliegt dann schlägt er an und dann jammert er da Toni oft weil er immer anschlagt und beim Brunnen unten in Pürach da ist es wieder so dass er sich schon ein oder zweimal die Polizei mitgenommen ha unten im Graben unten weil er nicht alleine gehen wollte und dann sag ich immer du den betreu ich schon lang, der was da runter fährt der muss beim Bauern vorbei und wann der Bauer des sieht um die Uhrzeit, der ruft dann sowieso an sog i da denk ich mir wieder nixi aber wie gesagt de Höheren und da siehst du jetzt noch de Ablagerungen am bessern wos der Rost und was des Mangan ist. Und des wos übersee schwimmt des is der Kalk der Kalk im Prinzip der steht übersee und fällt dann einmal runter.

Wie lange steht den das Wasser jetzt schon?

Des steht ned lange des wird jeden Tag ausgewechselt, na der Kalk des is nur auf der Oberfläche drum sag ich von mir her aus meiner sicht her ein Planungsfehler weil in Kutzenberg oder beim Heigl rinnt das Wasser oben herein, wird es oben belebt und wälzt es durch aber da siehst du es nicht so, des hat damals der Waneker gemacht und der fährt in dem unteren Drittel herein

und strömt herein jetzt steht die Oberfläche immer und deswegen hast du automatisch den Kalkausfall. Des kannst aber auch ned ändern ist aber auch nichts schlechtes. Aber wie gesagt aber wenn es jetzt von oben herein rinnt dann tue ich mir leichter im gegensatz zu herunten weil wenn ich jetzt sag ich hab nicht viel, es rinnt nicht viel herein, dass ich sage dass halbwegs ein netzverbrauch ist und dann rinnts ja netta unten kloa eini und wie gesagt mir ist es lieber von oben eina weil dann wirbelt es mir anders durch weil bei dem letzten Behälter den wir gebaut haben 2004/5 den hätt der Waneker geplamt gehabt und da hatt er gesagt da Wimmer Roland hätt er es mir auch unten wieder eingeplant, und dann sage ich nein das will ich nicht sagt er dann drauf nein er macht mir sonst die düsen kleiner sag ich aber das bringt mir auch nicht weil mit so einer kleinen Düse de hat keine Aufwirbelung drinnen und dann hates aber die Linz AG gemacht und dann ist der Behälter über die Linz AG kumma und die haben es dann von oben gemacht und mittlerweile beim neuen Pfarrerberg heroben macht es der Waneker auch wieder oben hinein. Stehn tut ja das Wasser nicht es wälzt es eh komplett durch auch wenn die Düse von unten herein geht weil er(der Behälter fällt mit dem Wasserverbrauch und steigt wieder) fällt ja herunter und dann steigt er wieder und du hast ja sowieso die Bewegung drinnen aber wie gesagt wenn der so steht dann hast du heroben die Kalkausprägung und wenss von oben herein rinnt dann hast du es weniger.

Is das am Rand da das Eisen?

Ja das ist das Eisen, Rost und am Boden unten das ist noch von vorher weil die Filteranlage da noch nicht gewesen ist, das ist der Rost und das Mangan aber wie gesagt das Managn da ist nicht mehr viel weil das Mangan ist ja schwarz und das hier ist bräunlich. Des is wieder mehr rost und da ist das mangan auch dabei aber wie gesagt wenn das ganze Pool füllen hinüber ist dann werden die ganzen Behälter gewaschen und dann haben wir von den ganzen Ablagerungen weniger drinnen.

Drum wegen der Kalkbildung gehen wir auch oft her und schalten von Zeit zu Zeit schaltest du auf Handbetrieb und dann lassen wir es über gehen der Filterbehälter jeder Behälter hat einen Überlauf einen Trichter normalerweise unten de haben die Ausnehmung da und du füllst es dann so hoch auf das Wasser oben drüber rinnt und dann zieht es dass oben weg und rinnt dann in Kanal und rinnt dann in der freien Natur wieder heraus. Weil wir haben im Prinzip eigentlich nur einen Behälter wo es in den Kanal rinnt und das ist der Heigl weil es nicht alles gegangen aber sonst im Prinzip wenn du auswaschen tust weil Chemie nehm ich ja keine weil wenn du Chemie nimmst brauchst du eine eigene Auffangsdings wo du die heraus pumen lässt aber das haben wir nicht weil ich sowas sowieso nicht verwende und im Prinzip rinnts dann in den Wald oder in der Natur hinein.

Is des a Thema Brauchwasserwiederverwendung?

Eigentlich nu ned also des müsste sich jeder selber machen im Prinzip weil wie willst du das Brauchwasser wieder verwenden. Im prinzip wenn ich jetzt sage ich mache in einem ort ich mach nutzwasser und brauchwasser dann brauch ich im prinzip zwei systeme weil du braucht eine zweite leitung und im haus im Prinzip brauchst du auch zwei Installationen du braucht eine für Nutzwasser und eine für Trinkwasser, weil die die einen Brunnen haben, das ist ja zum Beispiel verboten, die Brunnenleitung mit dem Ortswasser zu verbinden weil es muss eine sichtbare Trennung sein und eine sichtbare Trennung ist nur dann wenss komplett getrennt ist. Weil wenn ich sage ich habe die zwei Systeme getrennt mit was trenne ich es weil es gibt keine Absperrung die hunder prozent dicht ist oder bei einem Rückschlagventil Schieber oder sonst irgendwas weil alles kann undicht sein.weil wenn ich jetzt sage im Ortswasser habe ich jetzt

weniger Druck wie im Brunnen drückt es mir das Brunnenwasser in das Ortswasser und das ist nicht untersucht kann ich Keime hineinbringen und wenn ich jetzt sage ich habe im Ortswasser mehr Druck wie im Brunnen aber ich habe es verbunden also dass ich sage ich schiebe herum so oder so, im Brunnen kann ich Bakterien drinnen haben und dann hab ich es in der ganzen Hausinstallation die Bakterien und dann fahre ich mit dem Nutzwasser drauf und du trinkst das Wasser dann bast des ned, es gibt welche die sagen ich hänge mir das Klo dran oder die Waschmaschine und bauen sich eine eigene Leitung hinein und wann des der Fall ist dann muss ich das System komplett trennen vom Brunnen her da hab ich das Ortswasser und da hab ich das Nutzwasser und ich muss umhängen, ich muss komplett abschließen können dass ich sage ich schließe das Ortswasser da an dass ich sage dann habe ich eine ersichtliche Trennung aber auf der anderen Seite mache ich das habe ich trotzdem in dem was ich trinke bin ich mit dem Brunnen hinein gefahren und dann brauch ich fürs Klo eine komplett eigene Leitung wo ich dann sage das ist auch nur für das Klo und das eine ist nur für das Wäsche waschen aber dann ist es hald nur die Frage fällt mir der Brunnen aus dann kann ich nicht auf das Klo gehen, es ist schwierig, da brauchst a komplett zweites System, da füllen sie sich den Regenwasserbehälter mit Trinkwasser auf und pumpen es hinauf aber auf der anderen Seite sag ich es ist wieder eine Energievernichtung weil ich muss den Behälter füllen und danach muss ich es mir selber wieder hinaus pumpen wenn ich es sowieso dort hätte, es is schwierig und ob du dir dann soviel sparst ist nämlich dann die andere Frage weil früher haben sie so viele Brunnen gemacht wegen dem Kanal weil das Wasser kostet eigentlich eh nicht viel aber hald der Kanal ist das teuerste und wegen dem haben sie das gemacht aber dann sind die Gemeinden hergegangen. a jeder hat eine Nutzwasserleitung und leitet es in den Kanal hinein das kann ja doch nicht sein und dann lassen sie sich das nächste einfallen und das sind dann die Grundgebühren, wie gesagt es is alles schwierig, ja also wenn das Geld keine Rolle spielt dann ist es wurscht aber wie gesagt es is owei so viel schwierig dass ich dass und dass vieranaund bringe, die Hygiene praktisch und den Nutzen. Es gibt sicher welche die eine Nutzwasserleitung auch haben aber auf der anderen Siet ist das Problem wieder wann ich jetzt sage gut es fängt ein neuer Wassermarkt an der alte hat ihm noch nicht so viel zeigen können dann hat der beim Hausanschluss die falsche Leitung angebohrt, wo im Prinzip die Nutzwasserleitung an der Trinkwasserleitung war.

Zum Thema Nachfolger von Richard Schmalzer

Na also der Nachfolger der rennt mit mir mit dem zeig ich alles und wie gesagt dem Engel Thomas und dem Maier Philipp denen habe ich eigentlich alles gezeigt weil wer solls ihnen sonst zeigen es ist ja sonst keiner da und auch der Wasserverband kann ihnen nichts zeigen De leute werden sich selber angelernt, es geht ja gar nicht anders, den nimmst du mit und zeigst ihm einmal alles und dann muss er sowieso mal einen Wasserwart kurs machen, die hat es früher noch gegeben von der ÖVGW aus und die haben eine Woche gedauert aber die ÖVGW macht es mittlerweile nicht mehr und jetzt gibt es nur mehr den Wassermeister aber ich muss sagen der Wassermeister ist für mich eine Fernserei weil den kannst du genauso machen oder eine Putzfrau weil Wassermeister kann ein jeder machen und dauert eine Woche und du schimpfst di dann als Wassermeister Ich mein für mich ist das. Und es geht aber trotzdem noch von der ÖVGW aus, die Zentrale ist in Wien unten und die LINZ AG und du machst den Wassermeister für eine Woche und dann die ÖVGW macht eine gewisse Zeit so Kurse und so Fortbildungen du musst aber diese Kurse machen aber die kosten dich eine schweine geld dass du die punkte bekommst weil du sammelst punkte und desto teurer der kurs desto mehr punkte bekommst du und wenn du die punkte innerhalb der drei jahre nicht erreicht hast dann nehmen sie dir den wassermeister wieder und ich kann also nicht sagen ich mach den wassermeiste und dann geh ich aber auf keine kurse weil das geht nicht, aber bei der Fortbildung geht es eigentlich um nix mit der Instandhaltung oder sonst irgendetwas zu tun da geht's es rein um die rechtlichen

sachen was du machen darfst und was nicht und was neu gekommen ist und ist für mich eigentlich nicht das wahre weil denn kann jeder machen, von der praxis her ist da gar nichts her weil der grobteil da sind firmen wie habe die ihr material ausstellen oder roherzeuger aber wie gesagt so vorträge wie önormen und was du machen darfst und was mich eigentlich ned immer interessiert weil viel geht ja vom amt aus und ich weiß vom Toni der hat den gemacht und dann sagen sie wieder das und er bringt ja das drinnen sowieso grobteil ned an weil die leute sowieso nicht darauf hören. Weil wie gesagt das ist schwierig wenn du wirklich ned vom Fach bist und das gehört hast weil du hast einfach ned viel die Chance da dua ich mich wieder leichter weil früher mit dem Buchberger sowieso und jo mit der Hilde da hab ich auch kein Problem ich mein ich seh sie teilweise nicht aber wenn die Arbeit passt dann hast du eh kein Problem ned und du kannst sogn ma wenn du ihnen was sagst es zählt dann mehr als wenn duu nicht vom Fach bist Auf der anderen Seite es kennt sich sowieso keiner aus ,was wollen sie dir den sagen.

Ich arbeite eigentlich selber und ja mit den anderen Wasserwarten da hab ich ja gesagt wenn irgendwas ist mit dem Toni oder von den Hochbehältern oder von den Brunnen wenn irgendetwas ist dann ruf ich sie an und so wie gesagt wir sehn uns oder bei einem Rohrbruch es gibt ja auch ein Gerät zum Rohrbruch suchen weil ein jeder Rohrbruch kommt ja nicht heraus wenn der irgendwo glei versickert dann musst du ihn ja suchen und da gibt es ein Gerät und da horchst du und das hat der Wasserverband gekauft und da hol ich mir das von ihnen oder umgekehrt wie gesagt in dem sinn arbeitn wir schon zusammen aber auf der anderen Seite ist es so was soll er(Toni) mir sagen goi? Weil er jo ka Installateur is und nu ned so lange dabei ist wie ich er wird mir nichts neues erzählen können im prinzip von soiche sachen her und des is a die sache gewsen wo ich dann gesagt habe ich mache den gewerblichen Meister und ned dein Wassermeister.

Mehr Zusammenarbeit aber trotzdem durch den Verband?

Mehr Zusammenarbeit eigentlich auch nicht weil was der Wasserverband unten macht dass kassieren sie ja sowieso weil was sollen wir da eigentlich machen goi und dann hast eigentlich eh selber die arbeit und im prinzip muss ein jeder den Wasserwart kurs machen und den hab ich doppelt gemacht und zwar den von ÖVGW den gibt's aber nicht mehr und dann hat das Land angefangen weil das Land ja die ganzen Genossenschaften betreut. Den ersten Kurs was sie gemacht haben beim Land der dauert 3 Tage haben sie in Kefermarkt gemacht und da hab ich zum Amtsleiter gesagt den möchte ich mir anhorchen und hab das ok bekommen und wie gesagt ich hab den Wasserwart kurs zweimal gemacht und wollte sehen wie ihn die machen und wie gesagt ja de haben es ein wenig anders gemacht weil bei der ÖVGW da haben wir noch gelernt wie wir die Wasserproben nehmen und des machst du jetzt nicht mehr vom Land auch nicht weil du es gar nicht mehr machen darfst, najo dann haben die angefangen der Hausarzt darf die Proben nehmen aber dann hab ich gesagt aber der Hausarzt hat mit der materie gar nichts zu tun der weiß das nicht und du lernst es und darfst das nicht machen und der lernt das nicht und darf das machen. Wie soll den das funktionieren und mittlerweile machen es nur mehr die Institute wos des Wasser untersuchen obwohl ich auch schon viel gesehen habe die das Wasser untersuchen wo ich dann gesagt habe he du musst abflammen und dann liegt da wirklich ein schlauch und dann nimmt der den schlauch und ich sage in dem schlauch da sind ja bakterien drinnen des is ja ned so a schlauch weil da nehm ich ja eine wasserprobe und dann sagt er nana des macht er schon immer so jaa ein paar tage drauf ist er schon gekommen weil die wert nicht gepasst haben aber wie gesagt des macht ein institut und da passiert das selbe und du sagst es ihnen das es nicht passen kann. Aber dann müssen sie hald nochmal kommen aber wie gesagt du bekommst selber die Befunde das etwas nicht passen kann aber die Proben werden auf das Land geschickt und bei uns macht es die Linz AG bei Asten hinten und die schicken das glei

ans Land wegen den Terminen und wir haben ja auch schon einen Haufen Institute gehabt aber mit der LINZ AG der hat die Termine notiert und der meldet sich von selber, der kommt dann fahr ich mit ihm durch die proben schicken sie ans Land und wir bekommen es auch funktioniert zur Zeit seit 10 Jahren fast tadellos.

(Behälter Kutzenberg)Und da herunter ist ein Loch da ist ein Windkessel gestanden, quasi Druckkesselsteigerung des war eine Drucksteigerung, weil das der höchste Behälter den sie gemacht haben, den oberen haben sie erst nachher gebaut und die die da gewohnt haben sie angeschlossen worden am Windkessel und die weiter herunter angeschlossen waren, da ist es eh schon herausgeronnen und ein Teil vom Kutzenberg wird ja vom Heigl versorgt. Da hat einer 50m³ und der hat 210m³ da kummt es jetzt von Pürach auffa da rennt jetzt die kleine Pumpe und die schaltet unten quasi über eine Rückschlagklappe wann jetzt das Wasser so heraus geht macht die Klappe auf und geht ins netz und druckt herein dann druckts die klappe nieder und füllt oben drüber und sunst wenn die Pumpe ausgeschaltet ist dann rinnt da kein wasser Und des schwarze was du da siehst das ist da mangan, oben war es braun und hier ist es schwarz, des ist eisen, aber wie gesagt beim nächsten Mal waschen da müsste und da dürfte ma dann länger eine ruhe haben und das sind 210m³ .

Also wenn ich den großen wasche dann hab ich die kleinen zwei in Betrieb und wenn ich die zwei wasche dann hab ich den in Betrieb wie gesagt da hab ich unten eine Schieberkammer und da schiebe ich herum, Da drehe ich dann den Schieber um und wasche heraus.

Beim Heigl da sind zwei Häuser oben wenn du sie schon gesehen hast da hat der eine 350m³ und beim alten da sind 2x 100m³. Wie gesagt da rennt entweder die oder die und wenn ein wassermangel kummt dann schaltet sich automatisch die zweite dazu. Und da seh ich die temperatur herinnen wegen dem frost es ist nicht temperiert herinnen weil es darf nicht zu warm in der kammer sein sonst bildet sich kondenswasser. Jetz schaut immer dass du bei temperaturen bist wo du das wasser schön hast des is nur das nixi gefrärt aber es darf nicht zu warm sein und bei der elektronik ist eh eine heizung drinnen und für was heize ich den. In puncto gefrieren hat das ortsnetz eigentlich keine probleme die einzigen die probleme haben sind die hausinstallati- onen zeitweise weil wie gesagt deshalb liegen die wasserleitungen in einer gewissen tiefe aber letztens im Winter hat es bi auf 1,20 m hinunter gefroren aber nur dass du immer eine Bewe- gung drinnen hast denn es wird nie sein dass in einer Hauptleitung kein Wasser übern Tag rinnt und einmal dreht der das Wasser auf und einmal der außerdem ist das Rohr auch noch so groß bei kleinen Rohren wird es problematischer. Also das einmal in einer ganzen Nacht nichts rinnt, das wird es nie geben. Kutzenberger Hochbehälter versorgt praktisch den hoibatn Kutzenberg und Pürach Gröbetsweg Knierübl aussı und Forst zum Teil bis zum Schneeberger Stüberl we- gen der Genossenschaft.

Die Schieberkammer ist immer tiefer weil ich muss ja absperren können den Behälter und des- wegen ist die immer tiefer.

Notquelle

Also die Quelle Pulgarn hat quasi 1l/s von dieser Quelle geschrieben, des äußere ist da einge- leitet worden und von da ist sie ins Netz gepumpt worden

Für das Wasser haben wir eh schon immer Vertreter gehabt aber für den Bauhof nicht Wir brauchen Vertreter weil sonst muast du immer da sein und weil die jungen müssen eh gefordert werden weil de brauchen eine Verantwortung und jetzt ist der Humer Christoph der ist Vertreter

für den Bauhof und da Maier für das Wasser und wenn da Thomas nicht da ist dann sage ich bast du machst alles und irgendwas ist ich sehe eh drauf wenn irgendwas nicht passt ich rede ihm da gar nicht drein und wenn etwas ist dann sag ich es ihm eh weil er soll was machen sie wissen eh sie müssen sich hinein arbeiten und das kannst du nur wenn du ihn lässt und wenn irgendwas falsch ist dann sagst du es ihm eh. Wasserinstandhaltung, Kanal und Straßen und Bauhof und Kindergarten und und und Schule da hab ich eine jede Kostenstelle drauf und was ich jetzt mache muss ich stempeln und wenn du Bereitschaft hast da kannst du dich nur zusammen reden und wenn ich sage wie schauts aus meistens heißt es keine Zeit nicht hab schon etwas vor und wie in den Wintermonaten heißt es da weiß ich weil sie ja sowieso Bereitschaft haben wegen den Winterdiensten es ist mir egal da übernehme ich Wintermonate und hab auch im Urlaub die Bereitschaft übernommen aber dann kommt die Zeit hinaus wo keine Bereitschaft für den Winter mehr ist und dann bin ich auch immer dran weil sie wollen eigentlich auch nicht. Aber jetzt fängt dann eh schon der neue an mit 3, Juni aber normalerweise wäre es schon gewesen mit Februar es hat sich aber keiner gemeldet und wie gesagt jetzt hat sich einer gemeldet, es wären 2 Posten ausgeschrieben gewesen und einer hat sich davon gemeldet und einer für den Installateur und einer für den Hilfsarbeiter für den Bauhof aber es hat sich nur der Installateur gemeldet aus Luftenberg, Bahnhofsiedlung und der hat beim Moser gelernt und der hat sich beworben.

Es wäre eine Posten noch frei aber es ist was bei uns super funktioniert ist das Arbeitsklima also ich muss sagen wenn das nicht funktioniert dann kannst du es vergessen weil ich sage immer du bist immer mehr in der Arbeit wie zuhause aber das Arbeitsklima funktioniert und ich sage auch zum Thomas immer wir müssen schauen dass das Arbeitsklima funktioniert weil sonst geht's so wie in Sankt Georgen da funktioniert gar nicht. Seit eh und je schon, schon immer so weil in Sankt Georgen im Prinzip war der Bauhofleiter mein Vater und nachher war es mein Bruder und wie gesagt ich hab auch viel hinein gesehen da und wie gesagt wenn du es horchst es funktioniert in Sankt Georgen nicht, auch generell weil die haben intern so einen Krieg die einen neidisch auf den anderen und du weißt eh des ist es kein so ein Zusammenhalt.

Wie ist da Verhältnis so von Luftenberg zu Sankt Georgen?

Im Prinzip wir haben eigentlich ein gutes also ich könnte so nichts sagen aber sie haben intern ein Problem weil wenn das Klima im Bauhof nicht hinlief, dann stößt er ein wenig was heraus im Toni aber wie gesagt das ist immer schwierig dass ihm wer hilft und so weil er erzählt er auch viel. Du kannst dich im Prinzip auf alle verlassen über die Bereitschaft kann man jetzt streiten aber wie gesagt das ist wieder was anderes, man sollte jetzt irgendetwas sein dass sie nicht wissen oder was dann melden sie sich ja sowieso und wie gesagt wenn ich in Bereitschaft hineinschaue aber ich sage immer sonst wärst du eigentlich fehl auf dem Platz wenn dir es egal wäre wenns ums Trinkwasser geht um einen Lebensmittelbereich geht das sollte eigentlich nicht sein auch wenns nicht.

Interview: Wasserwart St. Georgen/Gusen Anton Palmeshofer 16.04. 2019

Das ist die ganze Anlage drüber rennt wo die Entmanganisierung und die Enteisung stattfindet und dann geht's ins Netz ins Ortsnetz und dann dann wird's verteilt und dann geht's zu den Außenhochbehältern wo es dann immer wieder weiter gepumpt wird zu den Außenstationen. Der Haupthochbehälter ist eigentlich die Hauptzentrale von der Verteilung her und dann wird's

nach außen hin verteilt des hast Brunnen mäßig Bohrloch, der is des mit de 60m hinein gegraben hat des Wasser wird auf den Hochbehälter hinaufgepumpt.

Da richard hat einen allrad auto, mit unserem auto hat man keine chance mit dem zum fahren und im Winter tut man dann die schnee ketten drauf aber wir haben eh genug andere Autos.

Wie viele Leute seid ihr auf dem Wirtschaftshof?

Das ist ein Problem weil genau das rennt alles auf Name Wirtschaftshof und in Wirklichkeit decken wir alles ab das heißt der Hausmeister im Seniorenheim rennt auch auf den Wirtschaftshof und am Amt rennt auch wer auf den Wirtschaftshof und Leute die wirklich am Wirtschaftshof sind haben wir 10 Leute aber wie gesagt decken damit alles ab das heißt Freibad zum Beispiel Bademeister den Fritz hab ich jetzt hinausgetan der ist im Heim und Badewaschel im Sommer und der Schwab ist auch Badewaschel. Ich bin der Wassermeister und mach im Prinzip die Tätigkeiten alleine zu 80% außer es hat etwas also Umbauten und so weiter dann natürlich mit Hilfe mit dem Bauhof und einen Kollegen hab ich noch als Vertreter der was zur Zeit noch Vorarbeiter ist der macht mit mir Bereitschaft und wen ich alleine nicht zusammen komme dann ist er dabei, des ist mehr oder weniger mein Stellvertreter der Büss Hannes , aber ich bin zu 80% nur Wasserwart aber eigentlich fast zu 100% für Wasser und Kanal unterwegs das heißt für den Wasser verband für das Ortsnetz und für den Kanal. Oder fast 90% weil Winterdienst muss ich auch machen und wenn wo was anderes ist dann helfe ich dort auch mit.

Wie rennt des mit euch ab zwecks Bereitschaft?

Wir haben eigentlich Bereitschaft rund um die Uhr 24 h Bereitschaft und es muss immer wer erreichbar sein und da macht der Kollege 15 Tage ich und 15 Tage er und wanns hoagliche Sachen sidn weil ich eigentlich auf der hauptanlage arbeitet dann holt er mich wenn er sich nicht hinausieht obwohl er eh grundsätzlich alles zusammen bringt aber wenns was ganz hoagliches ist dann holt er mich sowieso. Des hast der ruft mich an und ich komme her und wenn ein rohrbruch ist dann musst du eh die leute vom bauhof organisieren. Dann musst du eh die leute von haus aus organisieren. Wenn ich einen Rohrbruch habe oder wenn du mehr Leute brauchst dann bediene ich mich von den Leuten vom Wirtschaftshof außer und natürlich Großprojekte werden sowieso vergeben das machst du dann selber nicht mehr bewältigen.

Da fangen wir jetzt anders an von der Grundstruktur des heißt wir haben, das ist der Hauptbrunnen des Bohrloch ist 60m tief und liefert max. 21l/s des Wasser ist min 70 Jahre unterwegs und ist deshalb alt und ist allgemein vom gallneukirchner Becken wasser reservat und 2010 ist das glaub ich in Betrieb gängen des Wasser hat so einen vordruck von unten herauf also so eine Spannung dass es auf 3m herauf druckt das heißt es ist unterirdisch so ein großer see dass es auf 3m herauf druckt. dann haben wir noch die Marktbrunnenanlage da haben wir Bohrloch 1 , 3, 4 und 5 zur Verfügung und 2 ist zu weil 2 ist leer und dann hab ich noch zusätzlich den Tiefbehälter Pürach da hab ich das Bohrloch 2 zur Verfügung das Wasser das wir trinken ist eigentlich ein Mischwasser aus dem Tiefbrunnen und aus dem Marktbrunnen des is des Sankt Georgener Gebiet und Langensteiner Gebiet und die Luftenberger aus Sankt Georgen Tiefbrunnen aus Sankt Georgen Marktbrunnen und a bissl was aus dem Teifbrunnen Pürach weil alles gehört dem Wasserverband und alles ist dazu gekommen so etwas 2010/2011 genauer weiß ich das nicht.

Ab wann hast du leicht angefangen?

Das Wasser hab ich übernommen also vorher war ich ja Bauhofleiter und das Wasser hab ich dann fix übernommen 2014 da hab ich den Bauhofleiter und alles zurück gegeben und hab dann schon die Vertretung für den alten Wassermeister mit gemacht so ein bisschen aber nur am Rand wenn er nicht da war und seit 2014 eigentlich seit 2013 eigentlich schon weil da war der alte Wassermeister auch schon nicht mehr da da hab ich aber das Wasser und die Bauhofleitung gemacht da haben wir es uns aber schon geteilt weil das ist sonst unmöglich das kannst du sonst vergessen das ist Wasser schon so viel und wird immer mehr und 2014 hab ich dann den Wassermeister nachgemacht und seit 2014 bin ich dann rein mehr für das Wasser und den Kanal zuständig.

Frage Siedlungen anschließen?

Großbaustellen werden vergeben und Kleinigkeiten machen man selber wie bald die Zeit heuer haben wir wieder eine Baustelle die wir selber machen wollen mit 100 -160m. Also Rohrbrüche, Hausanschlüsse, Stöckel umlegungen das machen wir selber und im Zuge von den Großbaustellen bin ich immer dabei bei den Umschließungsarbeiten bei den Leitungsspülungen und Druckproben bei den OISO bei den Proben für die Behörde also wenn eine neue Leitung in Betrieb geht dann muss die beprobt werden ob sie keimfrei ist und sow weiter und da bin ich eigentlich immer dabei und bei den Umschließungsarbeiten.

Werden Großbaustellen also immer an Private vergeben?

Die Großbaustellen macht eine Baufirma zum Beispiel wenns jetzt größere Geschichten sind und ich als Wassermeister bin unterstützend ned beim Legen dabei aber beim Vorbeischauen und Kontrollieren ob das passt oder bei den ganzen Beprobungen und Druckproben und Inbetriebnahme bin ich wieder dabei.

Der Großteil vom Wasser woher kommt der?

Der Großteil ist schwer zu sagen es kommt drauf an welche Jahreszeit den im Winter brauch ich ein eck weniger als im Sommer und im Sommer muss ich zusätzlich noch also jetzt fahre ich mit dem Brunnen und mit dem Marktbrunnen dazu und einen Teil in Luftenberg mit dem Pürachwasser.

Des hast des is dann a Mischwasser des heißt je mehr Wasser das ich brauche muss ich mich bedienen mit den Brunnen vom Markt.

Von wie vielen Haushalten reden wir den da?

Cirka 15.000 Personen sagt der Chef. Der Chef vom Wasserverband ist eigentlich der Bürgermeister der Wahl Erich und die Stellvertreterin kann die Hilde sein aber ich vermute.

Warum ist der zusätzlich errichtet worden?

Die Wasserwerte sind strenger geworden wegen strengeren Vorgaben bezüglich Nitrate und so weiter vom Land und da waren wir grenzwertig unterwegs kann man so sagen deswegen ist eigentlich der Tiefbrunnen errichtet worden, der Werte sind deshalb auch besser geworden drinnen und die nächste Geschichte ist der Wasserverband ist gewachsen weil die Gemeinde Luftenberg dazu gekommen ist 2010/2011 weil sie auch selber Probleme gehabt haben mit dem

Trinkwasser und weil alles angehoben worden ist und schwieriger geworden ist und ihre Genehmigung ist ausgerannt jetzt haben sie etwas machen müssen also entweder Wasserverbund dazu gehen oder über die Linz AG bedieht, das war auch ein Thema dazumals was ich so mitbekommen habe. Des hast von der Linz AG mehr oder weniger, der Wasserverband ist ein Wasserverband, und LINZ AG weiß ich nicht wie die sich führt.

Des hast der Wasserverband setzt sich eigentlich zusammen aus 5 Gemeinden , ST. Georgen und Ried in der Riedmark, Engerwitzdorf, Langenstein und Luftenberg als jüngste Gemeinde. Also ich glaube in den 80er Jahren ist er entstanden der Wasserverband aber in der Größenordnung nicht aber vielleicht findest du da etwas auf der Homepage.

Hab mir gedacht ich rede auch mit dem Bürgermeister als Obmann des Vereins für den Wasserverband. Zumindest weiß er die Zahlen alles auswendig der Bürgermeister aber die Anlage eher nicht.

Wie oft kommt der eigentlich am Wirtschaftshof vorbei?

Der kommt gar nicht, wir haben Fremdkontrollen des heißt wir haben die gesetzlichen Vorgaben und wir haben zweimal die Firma AGES da das ist ein Labor die 2x im Jahr die Proben nimmt aber nicht die Lebensmittelpolizei die dazumals verstaatlicht wurde oder hat es einmal zur Lebensmittelpolizei gehört aber im Prinzip habe ich einen Firma also ein Labor und die muss die ganzen Untersuchungen wenn etwas nicht passt dem Land weiter schicken und das Land hat eigentlich die Trinkwasseraufsichtsbehörde das heißt wenn da irgendetwas ist dann können wir jeder Zeit vom Land OÖ geprüft werden. Das die kommen und sagt kommen ich möchte mir gerne deinen Anlage anschauen und dann haben wir noch alle 5 Jahre die ganz große Untersuchung da werden ja Parameter angeschaut de was ja riesengroß die Untersuchung und das macht alles die Firma AGES also die AGES macht es 2xmal im Jahr de normale die ja vorgeschrieben ist von der Trinkwasseraufsichtsbehörde und alles 5 Jahre ist nochmal eine ganz große Untersuchung da werden nochmals viele Parameter angeschaut. Ich bekommen nach jeder Untersuchung die Werte. Also der muss ja kommen und der sagt schon da und da komme ich und da sind die bestimmten Punkte festgehalten also wo wir die Proben nehmen dürfen und des ist von der Trinkwasseraufsichtsbehörde fest gelegt worden für diese Anlage und ist auch festgelegt worden was alles angeschaut wird auch festgelegt worden von der Trinkwasseraufsichtsbehörde.

Habts es noch mehr Kontrollen?

Freilich deswegen haben wir nur zwei im Jahr weil je kleiner dass du bist und da kummts drauf an wann du jetzt bestimmte Probleme hast wo die sagen des könnte jetzt a wenig gefährlich sein dann können sie dir auch mehrere Kontrollen vorschreiben das heißt das kommt rein drauf an vom Land OÖ mehr oder weniger was dir vorschreiben oiso, 2xmal im Jahr kommt die AGES auch sowieso und alle 5 Jahr haben wir die Fremdüberwachung das heißt da kommt a Auswertiger und schaut sich unsere Anlagen an und sagt er des bast ned des bast... dass die Betriebsblindheit ausschaltest des heißt wenn du deine Anlagen betreust und dann sagst du bast schau, dass du ned betriebsblind wirst des heißt deswegen die Kontrollen alle 5 Jahre wo einer kommt der sich die Anlagen anschaut und sagt das gehört geändert das ist zwar nicht gefährlich aber könnte zu einem Problem werden mach das das heißt das gibt's mehr oder weniger einen Akt dazu und einen Mängelliste und das wird dann auch an die Trinkwasseraufsichtsbehörde geschickt und somit haben die auch einen Einblick in die Arbeit, weil wenn du eine Problem hast oder ein bisschen schlampig bist dann kann es dir passieren dass dich in nächster Zeit das

Land OÖ besucht. Mir ist noch nichts passiert aber bei den alten Anlage einmal aber wir haben in den letzten 10 Jahren extrem viel Geld in die Wasserversorgung investiert.

Kannst du mir nochmal sagen, kommen alle Brunnenflüsse in den Hochbehälter Pfarrerberg?

De werden zusammengeführt im Endausbau und werden alle in den Hochbehälter Pfarrerberg und da sind wir zurzeit noch nicht 100% von der Pumpenauslegung her. Endausbau rennt alles über den Pfarrerberg.

Auf die Frage warum der neu gebaut worden ist ist der Grund weil wir eine Entmanganisierungs und Enteisungsanlage gebraucht haben und das Tiefenwasser und viel Eisen und Mangan beinhaltet und laut Gesetz bräuchte ich es nicht machen weil wir sind noch unter den gesetzlichen Grenzwerten aber das Problem ist das Mangan und Eisen lagert sich in den Leitungen ab und wenn du dann und auch in den Haushalten in den Armaturen also WC oder beim abdrehen und aufdrehen und dann reißt es das Mangan mit und dann kann es sein dass es bräunlich hinunter rinnt und das schaut natürlich nicht sehr appetitlich aus. Der ist gebaut worden nein voriges Jahr sind wir in Betrieb gegangen im August und baut ist der geworden also ich glaube sie haben angefangen im Frühjahr 2017 ist er angefangen worden.

Wie ist das Zustande Gekommen dass dieser Hochbehälter gebaut worden ist?

Nein, Nein, wir von den Werten her war das ja kein Problem das heißt wir hätten offiziell keinen bauen müssen ist aber nicht zumutbar so eine Qualität zu liefern für die Bewohner weil die Bevölkerung hat naja es war eh immer geplant wie der Brunnen erschlossen worden ist dass ma einen neuen Hochbehälter brauchen war sowieso kein Thema weil der einfach zu klein war für das was wir versorgen von den Kapazitäten her und dass wir enteisung und manganisierungsanlage brauchen war auch kein Thema weil das haben wir gesehen dass do dementsprechend eisen und mangan drinnen ist in dem Wasser des heißt des war kein Thema das ist auch schon in die Planung hineingeflossen aber von der Trinkwasseraufsichtsbehörde da haben wir eigentlich kein Problem gehabt und das ist dann beschlossen worden von dem Verband, naja ich bin nur der Wassermeister, der Verband besteht aus den 5 Gemeinden des heißt aus den Bürgermeistern jeweils

Aber hast du jetzt irgendein Mitsprachrecht in dem Verband als Wassermeister?

Eigentlich wenig eigentlich wenig, ich kann nur die Probleme aufzählen, schau her da haben wir ein Problem da müssen wir etwas machen de sachen ist eigentlich mein Bereich aber direkt bei den Sitzungen und so weiter bin ich nicht dabei gar nichts, genau das ist wirklich nur praktisch und das andere wird den anderen überlassen.

Der verbrauch?

Wir bewegen uns im Schnitt zwischen 1600 und 3000m³ am Tag je nach Jahreszeit im Winter 1600/1700m³ im Sommer sind es 3000m³. Ja genau 3000m³ im Hochbehälter das ist ein Tagesbedarf im Sommer, na do kommen wir immer aus, das heißt ich kann ja ich hab ja 3000m³ im Behälter drinnen und ich kann zugleich bekomme ja immer wieder eine Nachspeisung her des heißt der Behälter ist bumm voll der Speicher und zugleich wenn mir der absinkt auf ein bestimmtes Niveau dann fangen die Pumpen schon wieder zum Pumpen an und liefern ja nach des heißt wenn ich 3000m³ am Tag brauch dann ist das überhaupt kein Problem weil das bringe ich drüber des heißt da hab ich genug Wasser. Den meisten Verbrauch den wir einmal gehabt

haben das waren 3300m³ am Tag aber da is schon sehr zack, aber das war auch nur einmal also die sind andere Wasserversorger schon in die Knie gegangen und sind schon trocken gelaufen und dann im 14/14 er Jahr wo der erste Mai Pool gefüllt haben und da ist es eng geworden da haben wir den alten Hochbehälter noch gehabt mit 500m³ drinnen und da ist mir das alles zusammen gebrochen und da war ich schon kurz vor dem kurzzeitig da hast du dir das anschauen können von den Kurven her und da war aufd Nacht um 7 cirka is da Behälter es ist alles voll gerannt zusammen gesackt kurrzeitig für eine halbe Stunde. Den Behälter musst du arbeiten lassen des heißt des is ein Speicherbecken die 3000m³ sind ein Speicherbecken des heißt bei 4,5m schalten sich die Pumpen aus bei dem Wasserspiegel dann läuft keine einzige Pumpe und dann geht das ganze Wasser frei aus dem 3000m³ Speicher und dann wenn es sich absenkt auf 3,60 des heißt oben kommt das Wasser herein und unten rinnt mir das Wasser ins Netz des aufbereitete das heißt dass ich eine Zirkulation habe dass das Wasser ja nicht absteht und wann ich bei 3,60m herunter bin dann bekommt es den Befehl dass sie das laufen anfangen dass sie wieder anfüllen und da zumals mit den 500m³ haben wir die Kapazitäten nicht gehabt und da war es gefährlich einmal und jetzt denke ich mir zur Zeit gar nichts mehr do moch i ma kane sorgen das ma ned aus kommen, na der alte hochbehälter der hat 500m³ gehabt. Einmal hatten wir einen tagesverbrauch von 3300m³ gehabt da ist alles gerannt. Das war ein 24h Betrieb ausfallen hätt da nix dürfen.

Hat man so etwas wie einen Hausbrunnen noch in der Gemeinde?(30 Minuten)

Es gibt noch Leute die einen Brunnen haben aber das ist nicht relevant, denn wenn du im Versorgungsgebiet liegst dann bist du verpflichtet dazu dass du bei der örtlichen Wasserleitung anhängst weild da gehts ja um das jetzt hängst du bei einer Siedlung und der einen baut einen Brunnen aber die Wasserleitung finanziert sich nur dann wenn je mehr dass dran hängen denn das kostet ja alles geld und durch das ist eigentlich das Gesetz wenn du im Versorgungsgebiet liegst dann hast du eine Anschlusspflicht wie zum Beispiel in Engerwitzdorf de haben das Ortsnetz abgedereht und de haben das Ortsnetz abgedreht versorgen sich eigentlich selber aber haben alle die Leitungen und die Wasseruhren drinnen aber versorgen sich hald selber müssen aber trotzdem für das Ortsnetz zahlen weil das wäre ja ungerecht, wenn ich kein Wasser habe vom Brunnen dann drehe ich das Wasser vom Ortsnetz auf, zahlen will ich nix aber ich nehme es trotzdem wenn ich es brauche kann ich es nehmen, und deshalb haben die auch alles Grundgebühren zahlen auch wenn sie glauben dass sie über den Hausbrunnen besser versorgt sind wie durch das Ortsnetz, Denn ich stelle das ein bisschen in Frage weil ihr Hausbrunnen ist nicht überwacht ist meisten kein tiefes Wasser und von einer Quelle heraus und landwirtschaftlich genutz wird die Fläche des hast Pestizide oder sowas das bin ich mir nicht sicher aber sie sagen sie sind noch jetzt nicht gestorben also werden sie das auch überleben aber jeder wie er will.

Wir haben schon Haushalte de was Nutzungsanlagen haben oder Regenwasseranlagen de teilweise dann Brunnen für Nutzwasser nützen des is a bissl umstritten weiß ich nicht was da mal raus kommt weil sie ja keine Kanalgebühr zahlen, weil das Wasser und die Wassergebühr und die Kanalgebühr sind ja gekoppelt das heißt alles was über die Wasseruhr rennt musst du auch an Kanalgebühr zahlen. Bei den Nutzungsanlagen da zähl ichs ja nicht, wann ma der über die Nutzungsanlage fährt dann hab ich keine Zählung des hast auf deitsch hat der der in Kanal über die Nutzungsanlage macht der die Klospülung und so weiter dann zahlt er ja nichts weil er ja keinen Verbrauch hat und durch das ist das System ein bisschen geändert worden wo es nun Grundgebühren gibt pro Quadratmeter Wohnfläche für das Wasser eine Grundgebühr pro Quadratmeter Kanal also das heißt da hab ich einen bestimmten Anteil der Menschen erwischt die auf Kosten der anderen entsorgt haben de wos nix zahlen wollen aber das funktioniert nicht den es funktioniert nur dann wenn jeder einen Beitrag leistet für das System weil sonst würde

es so teuer werden weil du musst rechnen eine Wasserleitung braucht wird auch 50 Jahre gerechnet Wirtschaftlichkeit eine Wasserleitung.

Was für Material-?

Wasserleitungen haben wir nu Ethanitleitungen das ist noch relativ viel bei uns und is grundsätzlich kein schlechtes Material solange es wird nicht angerührt wird denn gefährlich wird es bei einem Hangrutsch wenn gegraben wird wenn es angehagelt wird weil dann bricht es hald gleich weil es ist ein hartes Material und wenn gegraben wird und es nicht gescheit hinterfüllt wird dass es abknickt zum Beispiel. Das ist gefährlich aber ist grundsätzlich wenn es ein altes Material ist ein gutes Material sauber innen unbedenklich obwohl jeder sagt ma Ethanit ist giftig das ist ein Blödsinn Ethanit ist grundsätzlich schon giftig aber nur wenn wir daran arbeiten das heißt der Ethanitstaub ist giftig weil sich der in der Lunge ablegt des heißt wir müssen vorsichtig sein und verwenden Schutzmasken aber für die Wasserversorger da haben sich die Leute früher was gedacht es ist ein ganz ein gutes Material weil es hygienisch ist und unbedenklich , keine Ablagerungen und nix in den Ethanitleitungen dann haben wir noch stahlgussrohre und ist seit den 1985er Rohren und dann haben wir PVC Leitungen, davon bin ich nicht so glücklich weil der Weichmacher herausgeht und das haben sie unterschätzt die sind teilweise noch nicht alt die Leitungen und sie sind schon kaputt und wirtschaftlich ein Wahnsinn, der Weichmacher geht heraus und das ist überhaupt nicht gut obwohl sie dieses Material so gelobt haben. Da haben wir fast nix lliegen also PVC Leitungen haben wir echt wenig liegen. Viel Ethanit und das was neu ist Polyethylen PE, ist ein unbedenkliches und ist auch kein Weichmacher drinnen sagen sie, also Guss ist das was wir bei den Hauptleitungen und bei der Gusentalstraße und de Tükker sind neu gemacht worden das ist ein Stahlbetonleitung das heißt ein Stahlrohr mit Beton ummantelt drinnen und draußen beschichtet in Korrosion. Des ist eigentlich eins der besseren Leitungen aber natürlich auch finanziell gscheid teuer bringt aber nur dann wirklich was wenns durch die gusen durch durch die bäche durch geht weil einfach mehr aushalten müssen oder die eisenbahn hat uns die fuchsrohre vorgeschrieben also bei den haglichen sachen da werden die stahlbeton rohre verwendet und ja sonst ..

Aber solche leitungen verlegts ihr selber oder ?

Nochmal wenn ich gerade ein paar Meter mache dann ist das kein Problem aber früher haben wir mehr gemacht weil das Aufgabengebiet noch nicht so groß war von der Gemeinde vor meiner Zeit auch weil die Gemeinde Sankt Georgen so groß ist und vom Bauhof wird ja alles gemacht, das Heizwerk wird gemacht also es sind ja so viele Nebensachen wo Sankt Georgen gewachsen ist.

Denkt ihr euch dabei was dass die Wasserversorgung knapp werden könnte bei dem stetigen Wachstum der Gemeinden?

Na weil wir ja unsere Aufgaben jetzt gemacht haben(quasi vorgesorgt) des hast du kannst das Paradebeispiel ist voriges Jahr alle Wasserversorger die kleineren die finanziell vielleicht nicht so gut aufgestellt sind und voriges Jahr hat es sie aufgestellt, d. h. die Rechnung bekommst du erst präsentiert bei der Trockenheit was eng wird und voriges Jahr hat es einige aufgestellt de einfach Problem kommen haben mit der Versorgung wir haben überhaupt kein Problem gehabt wir haben voriges Jahr Leitungen nebenbei gespült neben dem wir nebenbei gefüllt haben dh wir haben voriges Jahr teilweise das darfst du gar nicht sagen Wasser verwaschelt weil wir Leitung spülen müssen haben zum desinfizieren die ganzen Behälter desinfizieren und waschen und füllen wir sind in der Hochsaison neben bei haben wir noch Behälter gefüllt zusätzlich noch

und dh neben dem normalen Verbrauch haben wir noch zusätzlich noch Wasser für den Bau und auch zum Befüllen gehabt das war alles in der Hauptsaison in der Trockenheit.

Das war zum Beispiel der Plan wie ein Boden aussieht dh das ist das Haus und der Boden und der Aufbau. Das ist der Windkessel des san die mehr oder weniger die Druckschwankungen aufnimmt aber siehst du eh das ist das Prinzip der Aufbau, der humose Boden dann hast du eine Kiesschicht dann hast du eine Schlüschicht bis daher und dann fangen die Linzer Sande an

Wer hat das Projekt geplant und baut?

Geplant hat das ganze Projekt hat das Büro Waneker. Die ganzen Pumpversuche und das ganze hat ein ganz ein bekanntes österreichisches Bodenforschungsinstitut in der Steiermark oder in Graz war der abbre ich glaub die sind regelmäßig gekommen und wir haben wochenlang da herunter gepumpt und gepumpt und gepumpt damit wir klären konnten was für eine Qualität kommt und wie viel an Wasser kommt 3 Wochen Pumpversuche rund um die Uhr. Zuerst ist es angeschaut worden und dann ist festgelegt worden wo der Tiefbrunnen errichtet wird.

21l/s , das sind die Ausgleichsgefäße dh die nehmen die Druckschwankungen auf im Membrankessel und die braucht man weil sonst hast du einen Druckschlag und diese Pumpe ist hier drinnen und das ist eine Ersatzpumpe und da wird's auf dem Pfarrerberg hinaufgepumpt und das ist die Pumpdruckmessung mit 8,73bar

Kontrollierst du da jeden Tag?

Nein das tue ich nicht.

Wie sieht ein normaler Tagesablauf bei dir aus?

Einen normalen Tagesablauf kannst du bei mir eigentlich überhaupt nicht sagen es ist je nachdem was alles kommt also bei mir kann es sein wenn du dir etwas für diesen Tag vorgenommen hast dass du es in der Früh schon über den Haufen hauen kannst dh dann mache ich in der Früh also ich gehe in die Zentrale und schaue mir die ganzen Werte bei den Anlagen an und die Verbräuche ob irgendwie mehr oder weniger etwas ausferte zB wann irgendwo ein markanter Mehrverbrauch ist dann stellt sich die Frage muss ich da hinfahren was ist da los gibt es da ein Leck oder so und das muss ich mir anschauen aber ein direkter Tagesablauf dass kann man bei mir nicht sagen weil meistens hat es irgendwas und es kommt auch auf die Baustellen darauf an und zu den Anlagen fahren, dann hast du eine Wartung dann musst du zu den Firmen fahren dann musst zu den Kunden fahren weil es da irgendetwas hat. Na also ich fahre einmal in der Woche Kontrolle im schnitt zu den Brunnen und wenn ich Zeit habe, die markanten Punkte die weiß ich eh wo ich die habe es ist auch alles alarmgesichert und mach die Kontrollen und wenn ich Luft habe also im schnitt einmal in der Woche.

Was fällt dann bei dir sonst so für Arbeit an in einer Woche?

Wir haben gestern zB angefangen und ich bin kommen hab 2 Termine bekommen wegen den Wasseruhren dann hatte ich eine Kanalverstopfung und dann hat die Baufirma geschrieben wegen neuer Wasserleitung, also das sind lauter Kleinigkeiten aber viele Kleinigkeiten dann habe ich das Material her gerichtet für die Baustelle heute weil wir einen Hausanschluss heute ma-

chen und dann hab ich eine Störung gehabt und nach der Kanalpumpstation bin ich dann Wasserzählerwechseln gefahren. Alleine fahr ich zu einem Rohrbruch nicht hin zuerst einmal abdrehen und dann musst du den ganzen Bautrupp organisieren.

Aber als Wasserverband seit ihr da nur zuständig für alle Wasserleitungen die dann in St. Georgen sind?

Nein dann sind wir für die ganzen Anlagen zuständig bis zu den Übergabestationen für die ganzen Brunnen für die ganzen Drucksteigerungsanlagen, dann hab ich da Ortsnetz noch dabei und alle Drucksteigerungsanlagen im Ortsnetz dann habe ich noch die ganzen 1200 Wasseruhren und dann habe ich noch die ganzen Rückhaltebecken also die ganzen Hochwasserschutzrückhaltebecken.

Im Falle von Luftenberg bis wann ist es noch dein Gebiet?

Der Übergabepunkt ist eigentlich der Teifbrunnen Pürach das Wasser geht in den Übergabehälter hinein das ist noch alles unsere Geschichte also da muss auch die Qualität passen und dann hängen da noch pumpen drinnen und diese Pumpen gehören schon Luftenberg und die pumoen das dann hinauf zu seinen Hochbehältern also bis zur Übergabe sind wir.

Hast du mit den anderen Wasserwarten viel zu tun?

Ja wir arbeiten zusammen ist ja eh klar. Also nach Bedarf, für mich ist keiner der mehr Wert ist oder weniger Wert sondern wir helfen zusammen wen wer was braucht zb Langenstein war gestern da weil der braucht ein Material und das hat er selber nicht und wir helfen auch zusammen oder zB Rohrbruchsuchgerät gehört dem Verband und das borgen sich die Luftenberger aus oder holen sich die anderen das heißt wir leihen uns das Material gegenseitig aus wenn wir das brauchen und zahlen da natürlich gut zusammen also kooperieren miteinander, ja auf jeden Fall ja und unter anderem auch wenn wir Geräte anschaffen die man nicht so oft braucht dann schaut man dass man die gemeinsam kauft.

Jeder zahlt ja beim Wasserverband ein bisschen mit?

Sie müssen ja auch mit zahlen den der Verband geht a so, weil der Verband bekommt pro m³ 89 Cent voriges Jahr für den m³ Wasser was über den Zähler abgerechnet wird das Ortsnetz muss dann auch nochmal was drauf tun was es dem Endkunden verrechnet weil ja das Ortsnetz auch dahalten wird weil es muss ja der Strom gezahlt werden für die Drucksteigerungsanlagen und es müssen die Drucksteigerungsanlagen gewartet werden und repariert werden und es muss das Ortsnetz gewartet werden und repariert werden Rohrbrüche und und und und die ganzen Hauszähler müssen ja uch verrechnet werden aber das zahlt dann nicht der Verband sondern das Ortsnetz

Ihr zahlt auch hinein in den Wasserverband?

Ja freilich sekloa pro m³ Wasser das Verkauft wird bekommt der Verband von jedem das Geld. Es kommt drauf an was für ein Rohrbruch das ist wenn es ein Rohrbruch ist auf der Verbandsleitung dann muss der Wasserverband zahlen und wenns ein Rohrbruch ist im Ortsnetz dann muss es das Ortsnetz zahlen das sind im Prinzip wie 2 getrennte Firmen. Die ganzen Hauptleitungen die die anderen beliefern sind Wasserverband, alles was die Hauptleitungen sind für die Belieferung für die anderen Gemeinden zB eine Hauptleitung ist das Gusental hintere als

Beispiel diese Hauptleitung beliefert Luftenberg die Lungitzerstraße ist eine Hauptleitung und beliefert Luftenberg das ich einen Ring habe für die Versorgungssicherheit und über meinen Onkel ist eine Wasserverbandsleitung dass sie sich verteilt in Luftenberg aber in der Siedlung da ist das Ortsnetz das hat mit dem Verband nichts zu tun.

Ob St. Georgen da wenn in einer Siedlung ein Rohrbruch ist ob da auch das Geld vom Wasserverband hergenommen wird?

Nein weil das ist Ortsnetz

Die Leitung was Luftenberg versorgt ist eine Versorgungsleitung, die Leitung von Engerwitzdorf versorgt ist eine Versorgungsleitung und die Leitung die Ried versorgt ist eine Versorgungsleitung und die Leitung die Langenstein versorgt ist eine Versorgungsleitung und dann habe ich von diesen Hauptleitungen lauter Stich da zu den Siedlungen die Stiche sind die Ortsleitungen und die Hauptleitungen was außen rum versorgen sind Verbandsleitungen. Die Ortsleitungen zahlt sich auch St. Georgen selber, weil die Verbandsleitungen sind ja durchgängige Leitungen weil du hast ja mehr oder weniger nur Abzweiger und rund herum um Sankt Georgen sind quasi Verbandsleitungen. Des heißt die Hauptleitungen was die anderen Gemeinden versorgen sind Verbandsleitungen und die Äste was weggehen von den Verbandsleitungen sind dann natürlich Ortsleitungen.

Wenn du vom Hauptbehälter weggehst sobald was du ein anderes Gebiet versorgst außer dem Ortsnetz ist es eine Verbandsleitung auch wenn der Hochbehälter in Luftenberg steht das gehört im Verband das gehört alles im Verband und wir hängen an der Hauptleitung für unsere Versorgung das ist dann das Ortsnetz du musst dir vorstellen eine Stromleitung und da hängen nacheinander die Häuser dran und die Stromleitung ist die Hauptleitung und die Hausleitung ist die Ortsleitung und das ist nichts anderes und dann hast du bei uns die Hauptleitung und dann fährst du von den Hauptleitungen weg mit den Ortsleitungen in die Siedlung hinein. Also Verbandsleitungen zahlt der Verband und Ortsleitungen zahlt die Gemeinde.

Kontrolliert der Verband wie wer was gezahlt hat oder die Abrechnungen?

Das ist alles kontrolliert und da haben sie eh dann Verbandssitzungen wo die ganzen Bürgermeister dabei sind. Also was ich weiß ist also und ich hab immer dann die Kostenstellen ob ich dann vom Verband arbeite oder vom Ortsnetz arbeite weil ich werde ja auch verrechnet weil ich bin ja nicht beim Verband angestellt sondern eigentlich bei der Gemeinde angestellt. Mein Dienstgeber ist die Gemeinde St. Georgen und ich arbeite mehr oder weniger über eine Stempeluhr genauso dh ich stemple mich immer auf die Kostenstelle ein dh wenn ich für den Verband arbeite dann muss mich der Verband zahlen wenn ich für das Ortsnetz arbeite dann muss mich das Ortsnetz zahlen und wenn ich für den Kanal arbeite dann muss mich der Kanal zahlen wie eine normale Firma Kostenstelle und Kanal und Ortsnetz ist ja auch eine eigene Geschichte Abwasser.

Wenn du für den Verband arbeitest wirst du anders bezahlt als wenn du für das Ortsnetz arbeitest?

Nein ich bekomme das selbe Geld aber ein anderer Dienstgeber, na es ist wie wenn ich in eine Privatfirma fahre zu einem Kunden und dann arbeite ich beim Minichberger als Installateur und dann fahre ich zur Baustelle Kogler und dann musst du mir das zahlen und dann wenn ich dann 2h später zur Baustelle Mayer fahre dann zahlt mich der Mayer.

Und das musst du selber stempeln?

Ja sekloa

Können die anderen Wasserwarte vom Verband bezahlt werden?

Nein weil der hat ja mit dem Verband nichts zu tun dh weil ST. Georgen hat den Wasserverband über das das läuft wir müssen den Wasserverband mitmachen.

Arbeitets ihr dann zusammen wenn eine Verbandsleitung zB in Richtung Luftenberg platzt?

Nein das macht eigentlich ausschließlich sankt Georgen und wird komplett vom Bauhof organisiert außer wir haben keinen Bagger oder so dann haben uns die Luftenberger baggert und dann wird das aber ganz normal verrechnet dh wird also über den Verband verrechnet, wird ja auch unser Bagger dem Verband verrechnet wenn wir was wir da nehmen weil der Bagger der gehört ja nicht dem verband weil das wäre cirka wie wenn ich fragen würde könnte ich den Janusko haben zum Baggern da holt sich hald der Verband weil wir da eigene Werkzeug haben da bedient man sich hald vom Bauhof heraus. Vom Wirtschaftshof.

Also ihr als Wasserwarte habts von den 5 Gemeinden auch Sitzungen?

Nein gar nichts, jaa so Bauhoffeste haben wir einmal im Jahr obwohl voriges Jahr da war nichts weils ausgefallen ist aber dh wir arbeiten schon zusammen ich habe mit dem Richard einen Kontakt ich habe mit dem Manzi einen Kontakt wir haben schon Kontakt sekloa weil wegen dem Material wenss der eine da liegen hat und der andere braucht es gerade dann arbeitet man gut zusammen relativ oder wenn irgendetwas ist und ich brauche den Wasserverband und es ist gerade kein Wasserwart / Wassermeister da und dann sage ich hilfst du mir und mir wäre es wichtig dass sich einer auskennt zb dann kann man auch da Manzi oder der Richard helfen und die schreiben dann einen Lieferschein auf den Wasserverband wird vom Wasserverband dann natürlich auch zahlt wenn was ist also im Prinzip ist es egal wer die Leistungen bringt wenn mas so machen muss ob mir jetzt der Luftenberger hilft oder wer anderer hilft egal.

Angestellt bin ich beim Wasserverband nicht aber ich arbeite mehr für den Wasserverband aber ich habe deswegen trotzdem nicht mehr Kontakt mit dem Erich Wahl. Dh meine Arbeitsbereiche und die gesetzliche Vorgabe was ich zum Warten habe auf was ich aufpassen muss das sind meine Zuständigkeitsbereiche und für das habe ich den Wassermeister gemacht dh des is mein Bereich uns wegen dem Planungen und so weiter da bin ich überhaupt nicht involviert des ist ein wenig schade darum weil mehr oder weniger gehöre ich da eigentlich dazu aber gut.

Müsste reagieren darauf und dh wenn was gefährlich ist in der Nacht um 3 in der Früh da hab ich mich schon einmal die Polizei geholt Tiefbrunnen Pürach weil ich fahre nicht da hinunter in den Wald weil wenn wirklich etwas ist da machts Bumm und da hätt ich nich fahren brauchen auch zB da hab ich um 3 in der Früh einen Alarm gehabt ... da haben sie voll die Action gehabt da war alles voll gleich mit der Wasserversorgung außer Betrieb genommen worden der Behälter und da haben sie die ganzen Proben abwarten müssen aber gottsei dank haben sie von der anderen Richtung versorgen können. Ah ich glaube das der vermutet hat blind ein Werkzeug oder was , na Anschläge Wasser ist gefährlich für Anschläge weil wenn..

Wenn ein Katastrophenschutzplan für Wasser gibt es dass auch?

Najo sein kann immer etwas nur musst du dann reagieren was fällt aus dh wenn wir ein paar Tage einen Stromausfall haben dann hab ich zwar ein paar Notstromaggregate werde aber wahrscheinlich ein Problem bekommen mit dem Diesel weil wir zurzeit noch keinen eigene Tankstelle haben das ist noch a Thema was vielleicht irgendwann dann einmal interessant wird weil und dann kommst auch darauf an was für ein Stromausfall weil wie jetzt Anfang März der Stromausfall in der Nacht da war ich von 8 bis Mitternacht unterwegs weil alles ausgefallen ist und ich es wieder hochfahren hab müssen aber ich habe kein Problem weil ja der Hochbehälter voll war und das Wasser frei rinnt also alles was frei rinnt da hab ich kein Problem weil da hab ich ja die Kapazitäten und alles was über Drucksteigerungen rennt da hab ich ein Problem weil da hab ich ja dann keinen Strom mehr und dann istes aus und da kann ma nichts machen da kannst du nix machen weil das sind teilweise noch ältere Anlagen also hab ich da auch keine Notinspeisung und gar nichts darum muss man sagen wenn einen Größere Geschichte ist da musst du nach Bedarf handeln und die Füße in die Hand nehmen aber du kannst es nicht sagen weil wir ja Außenstationen haben und die Stunden komme ich aus in den Außenstationen und wenn des leer wird dann habe ich ein Problem wens länger ausfällt aber zum Beispiel wie ich wenn der Strom ausfällt habe ich sicher weniger Stromverbrauch als wenn der Strom da ist weil keiner kann waschen und und und da hab ich da schon mal ein Problem weniger und in den Außenstationen komme ich da zb im schnitt einen Tag aus Ried komme ich beim Stromausfall auch einen Tagesbedarf und dann hab ich aber den Gefeldner oben und wenn der voll ist dann komme ich auch cirka einen guten Tag aus es kommt immer darauf an und da musst du hald mit den Notstromaggregaten fahren wenn ich den Diesel habe.

Wir haben den Speicher wo du drüber kummst also wenn wirklich der Strom großflächig ausfällt dann muss man dann ist meisten ein Sturm oder sowas und dann wird nicht gespritzt hofft man und die ganzen Waschmaschinen funktionieren nicht und da fahre ich dann schon von Haus aus mit dem Wasserverbrauch zurück dann muss man wo Drucksteigerungsanlagen sind wo es nicht geht da muss man hald versuchen da hab ich dann zum Beispiel wie bei Hochwasser einen Notwasserhydranten aufgestellt wo ich gesagt habe hey leute da habts ihr ein Wasser und da musst du versuchen in der notsituation eine alternative zu suchen aber nach einem Schema so schaut die Situation aus nach der man sich verhalten sollte das bringt nichts weil einfach immer nach Bedarf des machen muss wos was das ist so schwer zum sagen dass ich sage ich fahre von A nach B und dann von B nach C dass ich sage ich muss dann fahren wenn ich Bedarf habe aber du musst einfach individuell arbeiten.

Wie viele Pumpen sind drinnen?

Da sind gar keine Pumpen drinnen da wird's heraufgepumpt und rennt über die Filter na jo sind schon Pumpen drinnen aber na des müss ma hineinschauen..

Des san die 2 behälter mit 1500 und 1500m³. Da ist der Kalkausbruch aber da ist mangan und eisen schon heraußen aber das ist klein gegenüber anderen wasserversorgern die becken. 1.12 Minuten

(0.00)Aber putzt zu den alleine?

Einer heraußen und einer drinnen also da müssen wir auch schauen den müssen wir nicht mehr so oft putzen weil ja nicht mehr so oft Verunreinigungen herinnen sind aber bei den alten haben wir die immer einmal im Jahr geputzt zu zweit immer aber der wird sicher nicht mehr so oft geputzt weil das putzen ja negativ ist für das Wasser weil du hast ja einen positiven Bakterien-

film an den Wänden beim Wasser und den haust du zusammen wenn du immer putzt und deswegen nicht putzen wenn es nicht notwendig ist und wenn es notwendig ist dann putzen wir aber schon.

Mit Was putzt ihr das?

Beim alten hatten wir spezielle Mittel für das trinkwasser und ein eigenes Mittel für das Mangan nur eigentlich ist es gar nicht gut für das Qualität für das Wasser und deshalb nur nach Bedarf putzen aber putzen bei dem großen Behälter ist alle paar Jahre wieder putzen.

Bei 4,50m schaltet sich die Pumpe aus mit dem Wasser dann bleibt es frei.

(unteres Geschoss) Da kommt das Wasser vom Brunnen vom Tiefbrunnen und es kommt da herauf und da wird es gezählt und da kommt ein Sauerstoff hinzu der wird da hineingespritzt damit die Bakterien das Mangan lösen und es kommt dann weiter in die Filteranlage durch 3 Filterkammern kommt dann wieder gereingt da heraus rennt daherum rennt über die UV Anlage ist gesetzlich vorgeschrieben es wird durch UV der Keim abgetötet wenn einer drin sein sollte und läuft dann in die Behälter herein, das heißt sollte der Strom ausfallen dann ist die UV Anlage außer Betrieb dann geht automatisch der hydraulische Schieber hinzu dh damit kein Wasser mehr hinein kommt das heißt das ist eine Sicherheit und dann sind wir im Behälter und da rinnt es raus über die großen Leitungen und da haben wir die ganzen Messungen hinein (pH. Messung) und rinnt dann wieder zurück und dann in das Ortsnetz hinein und rinnt wieder zurück. Die ganze Versorgung von diesen 5 Gemeinden rennt über diese Leitung, in Luftenberg ist die Übergabestelle dann nochmal Pürach. Und das ist jetzt wie in der ganzen Anlage herinnen ein Nirostarohr und dann geht es heraus mit PE Leitungen.

Und wie oft bist du da?

Also im Sommer einmal in der Woche Kontrolle und alle 2 bis 3 Wochen die Filter rückspülen nach dem Wasserverbrauch das heißt im Sommer mehr als im Winter dh je mehr das dir über die Filteranlage drüber rennt desto mehr musst du rückspülen das sind die Notversorgern das gehört den Luftenberger, das ist die Notversorgung also wenn die Luftenberger es nicht drüber bringen über den Püracherbrunnen eine Notversorgung auf Heigl zum Behälter das wollten sie so haben.

WO habts ihr den Sauerstoff her?

Über den Kompressor nehmen wir den Sauerstoff

Das sind die Filterkammern und da rinnt das Rohwasser herein, da siehst du eh die Luftbläschen und dass ist schon unter Sauerstoffzufuhr und das sind Kiesfilter eigene Kiesfilter für das Eisen und für das Mangan das sammelt sich da drinnen und das fängt sich in dem Filter und der Filter gehört regelmäßig rückgespült mit Luft und Wasser und das sollst du nicht anrühren wenn es nicht sein muss deshalb nicht putzen es ist nicht gut es ist nur augenoptisch das problem und weil sich das Eisen und das Mangan auch anlegt an den.

Was tut man leicht beim Rückspülen?

Du löst das Eisen und das Mangan wieder heraus von dem Filter und lässt das dann in den Kanal und das dürfen wir nicht einmal in den Reinwasserkanal sondern muss in den Schmutzwasserkanal.

Und wenns ihr einen der großen Behälter putzt wo wird das Wasser abgelassen?

Wenn ich den großen putze werde ich über das Ortsnetz den so weit wie möglich entleeren da werde ich dann umschalten und das restliche auf 0 kannst du nicht fahren dass du keine Luft herein bringst aber das restliche wird dann in den Kanal ab geleert dh der Großteil von dem Speicher wird über das Ortsnetz verbraucht weil ich tue nicht 1500m³ in den Kanal schicken weil das ist aufbereitetes Wasser das tue ich nicht. Wenns nicht erforderlich ist dann sollte man keinen Behälter anfassen weil du einfach die Flora zusammen haust, dass des funktioniert dh nach dem Putzen hast du 100% einen schlechtere Qualität vom Wasser wie vor dem Putzen normal .

Und warum putze ich dann überhaupt?

Ablagerungen dh wie jetzt gar nichts das ist erledigt aber den alten habe ich putzen müssen weil sich das Mangan und das Eisen abgelegt hat und das hab ich putzen müssen weil das wäre gefährlich geworden mit der Keimbildung für eine Zeit und deswegen da hab ich die regelmäßig putzen müssen früher aber jetzt ist es mit der Aufbereitung erledigt des ist wirklich nur wenn irgendetwas hinein kommt des heißt wenn sich etwas anlegt oder so etwas aber solange das nicht ist gar nichts mehr putzen oder so das ist erledigt, also ich glaube dass wir den alle paar Jahre einmal putzen müssen und wie gesagt es stellt sich heraus wenn es soweit ist da habe ich noch keine Erfahrung aber ich sage einmal dass wir den wenig putzen müssen glaube ich, ned anrühren wenn nix ist wenn die Wert alle passen also du siehst das ja eh an die Werte an die Überprüfungen weil die werden dann ja angesetzt das Wasser wird ja angesetzt mit den Keimen dh bebrütet temperaturmäßig das siehst du ja dann und wenn da in einem Bereich jetzt steigt ein wenig wo du gesetzlich noch im Rahmen bist aber so hopps jetzt steigt ein wenig hinauf jetzt muss ich einmal was machen aber solange das in Ordnung ist perfekt da darfst du das nicht anrühren weil da machst du mehr kaputt als was du gut machen kannst.

Welche Wert schaust du dir da an?

Das sind ein Haufen, die weiß ich nicht alle auswendig, Eisen Mangan, Natrium die pH Werte , da ist ein ganzer Befund der da drüber schaut obwohl es ist eigentlich mit der Wassergenehmigung vom Land OÖ vorgegeben was alles kontrolliert wird

Und wenn die Proben nehmen wo nehmen sie di?

Der hinter Behälter geht nicht dh da haben wir Probehähne die müssen abgesprüht werden abgeflammt werden dh des ist ein komplett keimfreier Prozess mit keimfreien Fläschchen dh und wo sie genommen werden in welchen Bereichen das schreibt uns auch alles das Land vor dh da haben wir Frühjahr Herbst da werden die Hauptproben beim Brunnen , direkt Entnahmestellen dann Pürach und die Außenstationen werden alle beprobt aber da haben wir einen Plan was uns das Land vorschreibt mit der Genehmigung. Das ist vom Land einmal festgelegt worden und solange die Werte alles passen wird sich da auch nichts ändern außer du hast Umbauten also vereinzelt Veränderungen vom Netz dann wird das angeschaut und dann eine Entscheidung getroffen das heißt das ist alles nach einer gesetzlichen Vorgabe sind die Prüfungen festgelegt wo sie geprüft werden und unter anderem wenn irgendwo neue Leitungen wo ich mir denkt hö

das könnte noch gefährlich werden da mach ich dann eine Eigenprobe dh die Proben nimm dann ich und bringe sie zur AGES dh das sind keine gesetzlichen Proben sondern nur für mich persönlich eine Sicherheit.

Sind eigenprobenentnahmen erlaubt?

Freilich sind es gesetzlich nur nicht sondern das ist für mich wenn ich eine neue Wasserleitung in Betrieb nehme und sie lege dann sag ich ok bevor die ans Netz geht wird sie beprobt und dann mach ich Eigenproben bei mir dh da mach ich die Wasserprobe und alles und bringe die ins Labor und bekomme die Werte dann und dann sag ich ok bast gehen wir in den Betrieb oder gehen wir nicht in den Betrieb das muss ich als Wassermeister selber entscheiden was notwendig ist und was nicht weil wenn du es nicht machst dann bist du auch dran weil du es ja gelernt hast und dann ja dh es ist vernünftig auf Eigeninitiative zu schauen ob du es machst oder nicht ich meine es ist eh eine eindeutige Geschichte aber ja. Ich hab zb jetzt da eine genommen weil der Hochbehälter so geschwitzt hat also innen kondensieren aber da müssen sie jetzt was umbauen da hab ich dann gesagt ok auf das rauf da nehme ich jetzt eine Probe weil durch das schwitzen ist ja auch nicht gut und lass das beproben ob die Qualität darunter leidet aber hat eh alles gepasst aber das war rein weil ich gesagt habe ich will da auf Nummer sicher gehen dass do ned irgendwo Probleme gibt.

Haum ma voriges Jahr war das wärmste 13 jetz haum ma zurzeit 12 Grad und des san die ganzen Außenstationen aber ist nicht aktuell und das ist zb der Gillbauer .

Wie viel m³ habts ihr in den ganzen Hochbehältern?

Unterschiedlich im Schnitt 100m³. In Luftenberg haum ma 150m³ aber die älteren sind im schnitt 100m³ 2x 50m³

Das ist jetzt der Wasserverband und das Ortsnetz... Plan

Wasserpreismäßig wie spielt sich das ab?

Beim Land was ich weiß ist es vom Land gibt es einen Mindestpreis und einen Maximumspreis den du verlangen darfst das heißt wenn du jetzt ein Bauvorhaben hast und du kommst mit dem Geld nicht aus und du sagst und das Land du bist eh nu zu billig du kannst eh mehr verlangen da geht's um die Förderungen aber du musst einen Mindestpreis verlangen sonst bekommst du keine Förderungen dh des ist eigentlich ein bisschen da drinnen kannst du dich bewegen.

Was sind die 89 Cent prom³ das ist quasi der Mitgliedsbeitrag der Gemeinden den sie sich zahlen?

Ja Mitgliedsbeitrag kannst du das nicht nennen nein, weil die so auch was zahlen aber es ist pro m³ Wasser de zahlen pro m³ das im Verband für die Anlagen das heißt für den Strom, für die Wartung für Rücklagenbildungen und so weiter also dh des bekommt der Verband

Kassamäßig das macht alles der Chef?

Ja da weiß ich gar nichts aber ich glaub 89 Cent hat es einmal geheißen irgendwo hab ich das gelesen

Sind da so Überlegungen ob man Brauchwasser verwendet?

Bringt nichts weil du das nicht finanzieren kannst weil da brauchst du eigene Leitungen, da müsstest du ein eigens Systemnetz bauen und was für Brauchwasser, woher nimmst du das Brauchwasser, auch aus der Erde oder was ist das für Brauchwasser oder wer sammelt das Regenwasser nein da hat es keine Überlegungen dazu gegeben und es ist auch nicht wirtschaftlich geht ned des funktioniert ned dh eine Regenwasseranlage kann nur jeder selber für sich nützen das ers sagt er baut sich was und nützt das für was nehm ich es dann her das Regenwasser weil du brauchst im Prinzip ein komplett zweites System weil es ist dasselbe wenn du es daheim nützt das Regenwasser weil ich meine es ist wirtschaftlich a Nonsense umwelttechnisch brauch ma nicht zu diskutieren aber wirtschaftlich a Nonsense dh wenn du dir einen Regenwasseranlage baust des wird sie nie rechnen nie auch wenn du das nimmst fürs Klo her dann brauchst du eine zweite Leitung eine eigene da musst du dir alles eigen machen da brauchst du einen Pumpe an Speicher dann hast du im Klo drinnen den ganzen Dreck vom Regenwasser und so viele Filter kannst du gar nicht einbauen das ist so aufwendig dann brauchst du mehr ma bin ich umwelttechnisch so gut drauf dann brauchst du mehr Chemie zum putzen weil das Porzellan alles schiach wird, red einmal mit jemandem die das Regenwasser nutzen also für den Garten das ist meine persönliche Meinung für den Garten ist das OK aber des anderes ist nur Unsinn weil du musst dir das vorstellen wenn ich jetzt des Wasser nur aus den Leitungen nur für das trinken her nehme bringe ich zu wenig drüber dh das ist eine Verkeimungsgefahr dh, den muss ich dementsprechend austauschen dass sich ds rechnet und auch die Anlage und die Aufbereitung wenn ich auf einmal kein Wasser mehr verkaufen mag wird das Wasser teurer weil die Standerhaltungskosten die gleichen bleiben also im Prinzip total egal und ich ob das jetzt jeder selber aus dem Brunnen aus der Tiefe hinauf pumpt mit einer Nutzwasseranlage oder ob es wir mit der großen Pumpe hinauf pumpen bereiten es auf und es rinnt durch ein Netz ich weiß nicht was wirtschaftlicher ist weil das Problem ist wenn ich die Menge nicht verkaufen mag die Anlage was das kostet muss ich mit dem Preis hinauf fahren anders geht es nicht weil jeder Private drum waratn die Privaten so scharf auf das Wasser weil de wissen es ganz genau mit dem Wasser kann man Geld verdienen wenn man will weil das Wasser nichts kostet das Wasser kostet eh nix in Wirklichkeit das teuerste ist da Kanal was die Bevölkerung zahlt die Bevölkerung da Kanal kostet ungefähr das doppelte gegenüber dem Wasser vom Preis her und die Entsorgung kostet das doppelte gegenüber dem Wasser und wann i nichts verkaufen mag und die Anlage brauch und die Instandhaltung bleibt gleich und die Untersuchungen dann muss ich mit dem Preis hinauf fahren ganz einfach

Hätte es deiner Meinung nach noch Alternativen gegeben das man sagt man organisiert sich das alles selber?

Da Wasserverband ist eigentlich eine ganz eine gute gschicht weil im prinzip dem Wasserverband gehören ja alle 5 Gemeinden des sind die Besitzer vom Wasserverband das heißt des ist wie wenn ich privat sage zum Nachbarn du hast eine Bohrmaschine und brauchst es im Jahr nur einmal und ich habe einen Hobl und den brauch ich auch nur einmal im Jahr und du brauchst ihn auch nur einmal im Jahr du borgst mir die Bohrmaschine und ich borg dir in Hobl dh des ist billiger als wenn sich jeder eine Bohrmaschine kauft oder einen Hobl und du musst dir vorstellen beim Wasserverband ist es das wenn sich da einige zusammenschließen und des ordentlich und rein wirtschaftlich betreuen aber nicht auf Gewinn ausgleichend finanziell dann ist das weit günstiger als wenn jeder einen eigenen Brunnen macht eine eigene Aufbereitungsanlage und was er hald noch braucht das ist weit teurer als wenn er sagt wir tuen uns zusammen und helfen zusammen wir machen miteinander etwas das ist das selbe wenn ich ein Auto habe oder zwei Autos und das steht die Hälfte von der Zeit als wenn ich ein Auto habe und wir

organisieren uns das dass wir mit einem auskommen und das heißt von der wirtschaftlichen Seite her ist das am besseren

Aber trotzdem ist es ja so dass nur du hauptsächlich für den Wasserverband arbeitest

Aber das ist ja egal wer für den Wasserverband arbeitet im Prinzip es ist ja nur weil ich habe ja keinen Stundenlohn der was gewinnbringend aufbaut ist sondern mei Stundensatz der im Wasserverband verrechnet wird ist ja der tatsächliche Preis was ich koste auf das Jahr gesehen da kommt ein Stundensatz heraus mit dem Auto mit den Geräten da kommt ein Stundensatz heraus und der Stundensatz wird dem Bauhof zahlt und das ist ja nicht wie bei einem Installatuer der pro Stunde 60 Euro verlangt sondern weil ich muss einen Gewinn haben weil ich mach ja nicht was nur damit ich arbeite und der Wasserverband ist aber so aufgebaut dass er wirtschaftlich dass er kostengünstig arbeitet und da ist ja keine Gewinnspanne drinnen dass da ein Gewinn bleiben muss

Arbeitet der Wasserverband noch mit weiteren Vereinen zusammen zb Fischerei?

Nein, das hat mit uns gar nichts zu tun

Der Wasserverband ist eine eigene Firma und das einzige ist du hast mit dem Land OÖ das Wasserrecht für uns zuständig des hast du musst alles ansuchen und genehmigen lassen und überprüfen lassen dh das ist alles Vorgabe und ich hab noch die Kurse und Fortbildungen (30. Minuten) des organisiert bei uns eigentlich der ÖVGW sollte man eigentlich ein Mitglied sein aber wir sind es nicht weil es ein Geld kostet und wir sparen und es ist eigentlich eine Vereinigung von Ö Wasser und Gasbereich dh geht auch im Prinzip haben sich die Genossenschaften zusammen getan da gibt es dann Regelfachwerke dh Unterwagen nach was du dich halten musst und die kannst du kaufen wenn du die brauchst und die organisieren auch jährlich die ganzen Kurse ich muss jährlich min einen Kurs besuchen wegen die Punkte weil ich brauch die punkte und alle 5 Jahre hab ich dann wieder einen Kurs und die Prüfung. ÖVGW arbeitet mit dem Land OÖ zusammen allgemein ÖVGW ist Österreichweit und arbeitet mit den Behörden zusammen und im Prinzip ist es eine freiwillige Mitgliedschaft und Mitglieder zahlen nicht so viel für die Kurse und für das Material aber wenn du nicht dabei bist zahlst du dann mehr. Also ich hab den Wassermeister machen müssen und ich muss jährlich einen Kurs absolvieren also was für mich interessant ist und was ich brauch mit meinen Anlagen und alle 5 Jahre hab ich dann die große Prüfung und nächstes Jahr mach ich dann Kurs fahren und Prüfung ablegen es ist quasi einen Verlängerung des Zertifikates und wenn ich das nicht mache dann verfällt der Wassermeister und dann hat der Verband ein Problem dh der Verband der braucht einen Wassermeister in derer Größenordnung.

Weißt du das Kilometernetz?

60 Kilometer haben wir ungefähr

Zu dem Hochspeicher jetzt er ist größer als der alte?

Ja der Alte des war ein komplett veralteter dh der ist jetzt um das 6fache größer gegenüber dem alten und auch eine neuere Technik und jetzt haben wir einen Aufbereitungsanlage und einen UV Anlage und vorher haben wir gar nichts gehabt rein so wie wir es heraufgepumpt haben ist es auch wieder hinaus gegangen

Es hat keine Alternative zu einem anderen Hochspeicher gegeben sondern es war immer von dieser Version die Rede?

Nein weil du einfach einen Speicher brauchst damit du die Spitzen abdecken kannst

Der Wasserverband waren schon immer St Georgen und Langenstein?

Also was ich weiß ja schon immer aber ich weiß nicht wann Ried und Engerwitzdorf dazu gekommen ist und Luftenberg ist die jüngste Gemeinde die dazu gekommen ist die waren nämlich eigenständig

Wast du woher die das Wasser vorherbezogen haben?

Aus dem Pürachbrunnen und es waren 2 Brunnen bezogen

Ich mach die Wasserversorgung seit 2013.

Hat sich was geändert seit Luftenberg dazu gekommen ist?

Freilich wir bauen aus wir haben Versorgungsleitung baut für Luftenberg wir haben den Tiefbehälter Pürach baut der Verband und es ist jetzt der Hochbehälter neu gebaut worden und wir haben einen Zentralüberwachung bekommen jetzt

Hat sich organisatorisch was getan?

Mehr Arbeit ist es geworden für mich und natürlich Anlagenteile wie Tiefbehälter Pürach und neue Leitungen

Vorteile?

Ein größeres Netz ist es halt mehr Arbeit also für mich nicht aber für den Verband die Wirtschaftlichkeit ist besser geworden je mehr Wasser dass ich verkaufe des wirtschaftlicher wird die ganzen Aufbereitung und alles weil je mehr das drüber rinnt desto schneller zahlt es sich ab

Wer hat den den Hochbehälter finanziert?

Der Wasserverband und da gibt es Förderungen vom Land auch was ich weiß

Das ist ein kleiner Teil in Ried und in Engerwitzdorf die versorgt werden vom Verband ja weit weniger wie 50% da geht's es nur um das da herinnen in Engerwitzdorf die haben nichts gehabt in dem Gebiet bis daher na des san keien 15 % und Kruckaberg geht's in den Bereich Blindendorf und wie sie ein Problem gehabt haben da haben sie zusätzlich ein Wasser genommen von ST Georgen aber es ist nicht ausgebaut weil sie brauchen im Schnitt 100m³ am Tag braucht Blindendorf jetzt im Sommer weit meh rund jetzt im Winter 80m³ und wie es jetzt war brauchst du in diesem Gebiet 160m³ und jetzt brauchen wir gerade 240m³ am Tag um 162m³ am Tag wegen dem Pool füllen aber wie viel rechnet man denn wie viel ein Mensch verbraucht ?

Aber laut Norm musst du im Internet schauen dass ist schwer zu sagen bei uns da gibt es Leute die sind zu zweit und verbrauchen 120m³ und dann hab ich einen Person die verbraucht keine

50m³ und das ist so schwer zu sagen also das ist sehr schwer zu sagen naja es kommt hin mit 120m³ aber es ist schwer zu sagen

Nein der ist schon aufgelassen Heubach da haben wir was anderes montiert gusen wird auch aufgelassen da haben wir einen direktleitung versorgt aber zurzeit ist er noch da aber heuer wird er aufgelassen, 8 Hochbehälter , Drucksteigerungsanlagen sind im Unterschied im Wasserverband oder im Ortsnetz alles was du da siehst is Wasserverband also 4 Drucksteigerungsanlagen im Wasserverband Scheitelberger auf Frankenberg von Kruckerberge vom Gillbauern von Heuboden zum Gillbauern und von Büss auffi zum Gernfelder und vom Gernfelder hinauf was zum Wasserverband dass ich die Hauptgebiete versorge und das andere ist dann einen Verteilung im Ortsnetz Und von den Hochbehältern geht's dann noch jeweils weiter zu den anderen Gemeinden und zb beim Gernfelder da wird Engerwitzdorf frei versorgt durch das Gefälle da siehst du nochmal die Drucksteigerungsanlagen für ein paar Häuser die oben stehen am Berg

Das Püracher hat 2x 75m³ aber und vom Marktbrunnen hab ich auch ein paar Wert von dem Bohrloch 1 da kann ich 6,5l/s heraus Bohrloch 3 bringe ich 7l/s heraus Bohrloch 4 bringe 4,5l/s heraus und Bohrloch 5 bringe 9,3l/s heraus und das Wasser ist zwischen 20 und 50 Jahre alt und ist eine Begleitfluss von der Traun und wird unter der Donau hindurch gedrückt und die sind ungefähr cirka 30m tief

Wos darast du sagen Mischungsverhältnis zwischen Marktbrunnen und Brunnen?

Also 21l/s und zurzeit fahre ich mit irgendeinem der Marktbrunnen weil da schalte ich ein Neichtel um und das reicht von bis aber cirka das Verhältnis 1/3 aber es kommt darauf an mit was ich fahre aber.

Zu den ganzen Stellvertreter noch ganz kurz.

Wenn du nicht da bist dann machts der Büss Hannes und der hat nix der ist eingeschult worden und mit der Anlage auch betraut worden der ist auch schon lange dort aber wie einfach alles in Betrieb gegangen ist da ist er auch überall dabei bei diesen Sachen wir arbeiten auch viel zusammen weil er hat jetzt zb einen Hausanschluss mit Bagger gegraben und legt das frei und ich lege dann den Anschluss und er macht das dann ganz wieder zu und eigentlich ist das nicht viel nur zu zweit für so eine Anlage

Kennen sie die anderen auch noch ein bisschen aus?

Nein wir haben sonst gar keinen mehr der sich auskennt auf dieser Anlage nein auf der Anlage nicht und wenn ein Rohrbruch ist dann können sie schon flicken oder was aber graben auf der Anlage können nur wir zwei zu greifen die sich auskennen und wenn was ist oder ich bin daheim bin ich auch für ihn verfügbar für den Büss Hannes

Wie sieht die Bereitschaft aus

24h rund um die Uhr hast du Bereitschaft und wenn du das rechnest sind es 128h Bereitschaft in der Woche rund um die Uhr es ist immer wer erreichbar und des it fix und si wollten so haben wir haben es früher mehr oder weniger erreichbar haben nichts bekommen dafür und dann hab ich ein Problem mit den Chefs gehabt mit dem Bürgermeiste rund mit dem Amtsleiter und habe gesagt meine Herrn ab 4 bin ich nicht mehr erreichbar für euch und dann war eine Mord streiterei und und a mordstheater und dann hab ich auf Stur geschaltet und dann 4 Monate später

hat es geheißen es gibt einen Bereitschaft die gezahlt wird und seit 2016 bekommen wir es gezahlt und rund um die Uhr es wird 2h die Bereitschaft gezahlt aber mir persönlich wenn ich keine machen müsste wäre es mir lieber weil das Geld was ich da bekomme mit den abgezogenen Steuern das kannst du nicht vergessen aber da hab ich lieber nichts und hab meine Ruhe und ich werde in der Nacht nicht aufgeweckt und muss in der Nacht aufstehen wenn es etwas hat aber es ist einmal so es ist mein Job und das gehört dazu. Nein ein Stundensatz ist der Lohn den man bei der Bereitschaft bekommt dh der Arbeitssatz ist sowieso wenn ich da bin und alles rund herum ist Bereitschaft und da ist vom Land her eine Landesvorgabe eine Bereitschaftsent-schädigung was du bekommst und wenn du natürlich ausruckst dann ist das normale Arbeitszeit . Ja ein Monat hat 30 Tage oder 31 Tage und zwei Leute kennen sich aus so kommt die Bereit-schaftszeit von 15 Tagen zu Stande .

Wenn ihr beide nicht da seid?

Nein das kannst du nicht wenn sie die Bereitschaft zahlen dann musst du zur Verfügung sein und wen der Krank ist dann muss es der andere machen und wen der andere auch krank ist da hatte ich schon einmal so einen Fall da bin ich als kranke daherin gestanden und dass war eh dann ein richtiges problem mit richtigem nachwehen... es hilft nix da musst du dann

Da kommen dann deine Leute vom Wirtschaftshof?

Ja genau die was helfen aber da kommen nicht alle also da hast du nicht mehr jetzt haben gerade 2 gekündigt am Bauhof weil es immer schwieriger wird... du hast probleme dass du Fachar-beiter bekommst auf di du dich verlassen kannst es bringt sich nicht s wenn du eh Leute hast sondern du brauchst Leute die handwerklich geschickt sind und die Gemeinden haben es sehr sehr schwierig dass sie Leute bekommen zurzeit also ich wünsche mir mehr Fachpersonal per-sönlich aber aufnehmen tut es wer anderer aber ich glaube dass du es auch jetzt nicht bekommst das Fachpersonal zuständig dafür ist der bürgermeiste rund der Amtsleiter der Plank Peter der Amtschef sollte parteilos sein und überlebt normalerweise den Bürgermeister.

Wir bedienen sich normal also wir haben es auch schon einmal gehabt dass wir da Hannes und ich dabei gestanden sind und dann ist noch ein dritter hinzu gekommen und zum Schluss haben wir dann zu gemacht und dann sind wir nur noch zu zweit gewesen aber Das ist zum Beispiel die ganze Zentral eund da sind die ganzen Steuerungen und das ist nur für da..

Waren da schon Schüler da?

Aber die 4 Klassler waren schon da aber früher heuer haben wir es das erste Mal gehabt sunst waren wir immer im Teifbrunnen herunten und das weiß ja kein Mensch da kennt sich ja keiner aus was das Wasser kostet ist alles so selbstverständlich wird zwar geschimpft aber in Wirk-lichkeit kostet das Wasser gar nichts vom Preis her man ich meine wir reden da von hochwer-tigem Trinkwasser da haben sie voriges Jahr einen Bericht gehabt und da haben sie für Trink-wasser gesagt da gelten strengere Richtwerte wie für das Mineralwasser dh es ist strenger über-wacht als das Mineralwasser und da gelten strengere Werte gesetzlich dh es ist ein gesetzlich besser überwacht als das Mineralwasser

Warum habt ihr bei der ganzen Sache was den Wasserverband an geht kein Mitspracherecht?

Nur Betreuung....Wie sie es haben wollen, nein da hat nicht jeder einen Schlüssel für den Hochbehälter sondern nur der wo er dazu gehört dh er hat da seine Anlage drinnen der Richard

das heißt er kommt da zu seiner Anlage aber zum Wasserbecken kommt er ned da geht um was anderes da geht's um das du bist ja verantwortlich wenn irgendetwas ist wird gleich einmal geschaut aja wer hat da den Schlüssel und je mehr Leute den Schlüssel haben umso schwieriger wird es und deshalb geht's darum der hat ja gar nichts verloren darinnen warum hat der einen Schlüssel zb da muss man aufpassen dh es macht nicht viel sinn das viele Menschen viel haben weil es einfach ein heikles Thema ist die Wasserversorgung ist ein ganz ein heikles Thema da geht's um Hygiene dh das ist gar nicht so ohne da musst du ein bisschen vorsichtiger sein

Interview: Bürgermeister Ing. Wahl Erich St. Georgen/ Gusen am 20.05. 2019

Der Wasserverband ist 1984 gegründet worden zwischen Langenstein und St. Georgen weil St. Georgen Langenstein schon viel länger mit Wasserversorgt aber weil Langenstein keine gescheiden Wasserspender hat da hat es aber dann so einen Kaufverhältnis gegeben da hat St. Georgen das Wasser an Langenstein verkauft und 84 unter dem damaligen Bürgermeister Kolbka ist dann der Wasserverband gegründet worden und da waren dann hald die Gemeinden St. Georgen Langenstein und dann haben wir dann Teile von Ried in der Riedmark mit versorgt des hast über den Hochbehälter, das ist de schon errichtet worden seit 1984 weil da haben wir dann die Verbandsleitung über Kruckerberg darüber gelegt über den Hochbehälter Kruckerberge des hast praktisch Hochbehälter Gillbauer Kruckaberg und dann geht's hinüber Richtung Ried in der Riedmark aber Ried in der Riedmark hängt auch an dem Wasserverband Mauthausen dran und da haben sie Teile zu wenig Wasser nicht versorgen können und deswegen versorgen wir sie jetzt eigentlich und wie dann Engerwitzdorf mit Schörgendorf dazugekommen ist das ist eben Etdorf das versorgen wir auch mit das heißt wir versorgen Teile von Engerwitzdorf und Ried mit die auch im Wasserverband sietzen und im Jahr 2011 bild ich mir jetzt ein ist dann Luftenberg zum Verband dann dazu gegangen und zwar aufgrund der problematischen Situation mit Desethylatrazin und Atrazin und weil die Grenzwerte überschritten hat und weil die zweite Auslaufgenehmigung abgelaufen ist und eine dreitte Auslaufgenehmigung ist von der EU nicht akzeptiert worden und deshalb war für die Luftenberg die Alternative entweder sie schließen sich bei der Linz AG an über das Kraftwerk Abwinden Asten oder sie schließen sich bei uns an und sozusagen die Anschlusskosten waren bei Asten sehr enorm und des wäre für die Luftenberger nicht leistbar geworden jetzt haben sie sich dann bei uns dazu geschlossen und dann haben sie sich dann zu Untere Gusen dazugesellt ich bilde mir ein 11 oder 12 war des ned und damit versorgt der Wasserverband jetzt 15 000 Einwohner mit Trinkwasser.

Es hat auch nie eine Alternative zur Gründung oder Bildung einen Verbandes gegeben?

Noch dems keine Genossenschaft gegeben hat und immer die Wasserversorgung über die Marktgemeinde St. Georgen grennt is hat man dann gesagt na gut man gründet einen Verband aus dem Gemeinderat heraus und versorgt dann das verbandlich des hat dann gewisse Vorteile bei der Abwicklung von Aufträgen und so weiter nicht

Und zur Organisation des Wasserverbandes

Obmann des Wasserverbandes bin ich, Hilde Prandner ist die Stellvertreterin Der Wasserverband ist so organisiert das praktisch die Teilhaberschaft entsprechend der Bevölkerung versorgt wird und Luftenberg hat jetzt 4200 Haushalte die alle versorgt werden St. Georgen hat auch 4200 Langenstein hat 3000 und in diesem verhältnis sind die Anteile und die Stimmrechte im

Wasserverband und jetzt gibt's eine Verbandsversammlung und einen Vorstand und im Vorstand sind dann eben nur die Gemeinden St. Georgen, Luftenberg und Langenstein vertreten und in der Verbandsversammlung sind dann Ried in der Riedmark und Engerwitzdorf auch dabei und ja in der Verbandsversammlung sind natürlich die wesentlichen Dinge wie das Budget der Abgabepreis und so weiter fest zu legen was für Investitionen die über den Vorstand hinaus gehen sind in der Vollversammlung zu beschließen und damit ist es relativ klar wo was ist welche Investitionen wo wie finanzieren wir den Wasserpreis da sind alle dabei und bei den normalen Gebarung und förderung sind dann nur der Vorstand sind dann nur die drei großen Gemeinden dabei

Und aus wem setzt sich der Vorstand und die Hauptversammlung zusammen?

Des wird von den Gemeinden entsandt dh jede Gemeinde hat das Recht Entsendungen durch zuführen in verschiedene Verbände und Organisationen zb in dem Sozialhilfeverband wird entsandt und das geht wieder durch Behauschen Regelung entsprechend der Sitze im Gemeinderat werden dann die Fraktionen sind berechtigt Personen in die Verbaände zu entsenden und so wird dann auch entsandt und die Vorsitze sind hald in Sankt Georgen weil in Snakt Georgen die großen Anlagen sind mit Wasserspenden und so weiter und wir auch die Verwaltung machen Luftenberg hat dann die Stellvertretung als zweitgrößte Gemeinde übernommen und Langenstein ist praktisch dann zweiter Stellvertreter und haben 2 Sitze jeweils nicht. In der Vollversammlung sind es so 12 oder 14 Leute und der Vorstand sie dann die 5 oder 6 Leute

Wie oft trifft ihr euch?

Ja also das ist nach Notwendigkeit bei Budget beschließung und den Rechnungsabschluss beschließen das sind einmal die zwei Sitzungen die es auf jeden Fall gibt sollten größere Investitionen anstehen dann musst du eine eigene Sitzung machen aber in der Regel haben wir 2 Sitzungen pro Jahr

Wie arbeitets ihr da zusammen mit Regelungen und Vorgaben?

Naja das Land ist natürlich die Aufsichtsbehörde bei allen Verbänden des ist das eine sowohl was die Hygiene betrifft das ist mit der AGES zusammen als als auch auf der anderen Seite was die Gebarung betrifft wir haben gerade die Gebarungsprüfung durch das Land gehabt und sind da sehr sehr positiv beurteilt worden sowohl was die langfristige Finanzierung betrifft als auch die Aufbringung der Mittel für die Kredite betrifft und alles was noch den Zustand der Anlagen betrifft also wir haben da einen Verlust also einen Leitungsverlust der deutlich unter 10% liegt also sehr sehr gut bis 20% ist so noch tolerierbar also da liegen wir deutlich darunter und das zeigt das das Netz ganz gut beinander ist und es ist auch positiv bewertet worden das die Bringungskosten bei uns doch aufgrund der Organisation des Verbandes dass es keine hauptberuflichen Mitarbeiter gibt sondern die Leute in den Gemeinden sind und die Verwaltung die Gemeinde St. Georgen macht haben wir sehr günstige Bringungskosten das heißt wir liegen momentan bei 43- 44 Cent was die Bringungskosten sind wohin gegen andere Verbände mit hauptberuflichem personal 85-86 cent pro m3 haben

Toni wird ja deshalb entweder von der Gemeinde oder vom Verband gezahlt oder?

Ja genau das ist auch in Luftenberg so wobei bei den Bringungskosten sind auch die Verteilnetze der örtlichen Gemeinden drinnen das heißt das Verteilnetz Luftenberg Langenstein und Sankt Georgen mit dem Wassermeister ist in diesem Verteilnetz schon drinnen bei den 43cent

aber wie gesagt das ist halt dezentral weil der Toni nicht auf der Wasseranlage arbeitet dann wird ihm etwas anderes wird nicht auf die Wasseranlage verrechnet also es ist Kapazitätsorientierend und nicht sozusagen Fixpersonal und die sind sowieso da.

Ist Toni der einzige der für den Wasserverband arbeitet?

Nein arbeiten tut der ganze Bauhof wenns im Bauhof zum Beispiel einen Rohrbruch haben dann arbeitet der ganze Ding aber wir brauchen das nicht vergeben wir brauchen da nichts weil das macht unser Bauhof selber wenn ein Rohrbruch auf den Hauptleitungen ist oder wenn zb eine Leitungsumlegung ist weil durch irgendein Feld geht die Leitung und einer will aber da jetzt seinen Pool dahin stellen dann musst die Leitung verlegen und solche Sachen machen wir selber und auch die Wartung von den Hochbehältern und dieser Sachen nicht das machen wir auch und das wird halt dann verrechnet wenn es das eigene Netz betrifft und wenn jetzt zb wir haben ja auch viele Teile die hängen an dem Hauptnetz ned und wenn jetzt ganze Siedlungen und die hängen jetzt am Hauptnetz dann ist das so dass auf der Hauptleitung Hochbehälter St. Georgen also Drucksteigerung Trog zum Tiefbrunnen in Pürach wo dann der Anschluss an Luftenberg ist auf der Leitung hängen von uns auch Siedlungsgebiete dran nicht und wenn dann entsprechen der Abnahme prozentuell auch der Leitungen finanziert des heißt jetzt in Luftenberg haben wir jetzt auf der Leitung 4000 Leute dranhängen nicht und wir haben jetzt sozusagen 300 Leute dranhängen dann wird das sozusagen 4000/300 sozusagen die Erhaltungs und Errichtungskosten für die 4000 hat es der Verband zu zahlen und für die 300 hat es das Ortsnetz zu zahlen weil es macht ja keinen Sinn wenn ich 2 Rohre nebeneinander lege und Verbandleitungen zahlt der Verband und Ortsleitungen zahlt der Ort und wenn das Ortsnetz aber auch Verbandsleitungen nutzt dann zahlt der Ort sozusagen prozentuell anteilmäßig an der Nutzung mit na

Und wer kontrolliert das?

Ja da gibt's dann die Verbandsprüfung die Kontrolle die überprüfen dann ob des alles richtig abgewickelt ist na die Verbandsprüfung und der Prüfungsausschussvorsitzende dürfen nicht von der Gemeinde sein wo der Vorsitzende ist klarerweise ja also die Prüfer sind dann sozusagen die Gemeinde Langenstein Ried und Luftenberg und da ist jeweils dann der Finanzreferent der Kassenchef praktisch von der Gemeinde wird dann eingesetzt zum prüfen ja weil natürlich auch buchhalterisch kundig ist und sozusagen Einnahmen und Ausgaben genau weiß wie das funktioniert weil man muss ja was haben davon und wie gesagt und das Land die Aufsichtsbehörde prüft das auch noch einmal

Wie oft kommt das Land?

Ja die kommen alle paar Jahre die Aufsichtsbehörde kommt alle paar Jahre und die Gemeinden prüfen praktisch den Abschluss und das Budget also Zweimal im Jahr prüfen die auf jeden Fall und ja ich meine so eine riesen Geschichte ist das ganze jetzt auch nicht weil wir haben wir haben ca. 600 000m³ was wir Umsatz haben mal diese 70 Cent sind zwischen 400 und 500 000 Euro was wir Einnahmen haben nicht und das ist jetzt im Verhältnis unsere Gemeinde hat im Vergleich 14 Millionen Einnahmen und Ausgaben nicht des ist im Verhältnis einen kleinen Geschichte eigentlich.

Wäre eine Genossenschaft im Fall von OÖ Wasser jetzt eine Möglichkeit? Welche Vorteile hat so ein Verband gegenüber einer Genossenschaftsstruktur?

Naja also jetzt muss man sagen sind ein Verband und eine Genossenschaft prinzipiell zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ein Verband ist eine Einrichtung öffentlichen Rechts und eine Genossenschaft ist in Wahrheit eine Kapitalgesellschaft klarerweise und da gibt's dann diese Personengesellschaften nicht und eigentlich zahlt sich eine Genossenschaft aus Anteilseigner weil bei einer Genossenschaft gibt es Anteilseigner das ist dann praktisch nicht die öffentlich Hand sondern das sind dann Privatpersonen alle Teilnehmer in dieser Genossenschaft sind dann Stakeholder und nachdem das aber bei uns so groß ist mit 15 000 Einwohner ich meine das ist ja vollkommen sinnlos wenn ich sage ich hab da einen Genossenschaft nicht des ist das eine und das andere ist natürlich dass man als Genossenschaft da unterliegt du dem Genossenschaftsgesetz das ist eine ganze andere Rechtsmaterie als bei mir im Verband da wir der Aufsichtsbehörde des Landes unterliegen. Das Land kann ja die Genossenschaft nur insoweit prüfen als dass sozusagen Landesmittel hinzu gezogen werden und des ist so wie bei GesmbH da kann das Land nicht direkt zu greifen weil da schlägt praktisch das Gesellschaftsrecht das öffentliche Recht und da gibt's praktisch eine ganz klare Judikatur dazu dass sozusagen die öffentliche Hand nicht in GesmbH oder AGs in die Gebaren hinein schauen darf weil das ja eine Einrichtung des Handelsrechts ist und damit auch das Privatrecht und da gibt's halt dann den Schutz des Privatrechts vor der öffentlichen Hand also das sind schon ganz unterschiedliche Rechtsmaterien und von der Dinge her auch und dann kommt noch natürlich dazu dass ich bei der Genossenschaft wesentlich weniger Bonität habe als bei der Gemeinde also ich bekomme natürlich als Gemeindeverband wo die Gemeinden Haftungsträger sind das Geld zu wesentlich günstigeren Konditionen als wie zum Zeit zwischen -0,1 bis 1,4 oder 1,5% Zinsen nicht und der Verband zahlt dann mindestens 1,5- 2,0% Zinsen das ist ein ganz ein klarer Haftungshintergrund und Aufsichtshintergrund und insofern sind dann so wenn des kleine Genossenschaften sind dann sind das so 7 Bauernhäuser und dann sind dazu 3 Einfamilienhäuser dazu baut worden wie zb in Gröbetsweg da gibt es eine Genossenschaft da oben also es gibt in Luftenberg schon auch eine Genossenschaft aber das ist eine kleine Geschichte das hat damals Burhofer Inge ins Leben gerufen diese Wassergenossenschaft und die haben dort oben Gröbetsweg und diese paar Häuser dort oben im Grunde genommen auch ein wenig sinnlos weil ich bin selber in Klaffer am Hochficht oben bei einer Wassergenossenschaft dabei weil dorten sind die Wasserspender am Hochficht das liegt auf 1100 m und da gibt es auch keine einzige Pumpstation also das rinnt alles frei heraus und oben ist ein Behälter und das rinnt es herein und wird es überprüft und im freien Fall rinnt es dann verteilt aber da gibt's keine Pumpstation und auch keinen Stromverbrauch und so weiter und jetzt hab ich da das Wasser dort oben da mit 10 Cent zahlen wir auf 1m³ das ist natürlich extrem billig aber wenn du wie bei uns eine Aufbereitungsanlage brauchst und eine Pumpstation dann ist das anders als wie so eine kleine Genossenschaft mit 100 Häuser oder was.

Bei so vielen Leuten ist es nicht mehr wirtschaftlich wenn ich eine Genossenschaft habe?

Nein und es ist auch das machen ja alles Privatpersonen das ist ja dann auch ein Haftungsrisiko für die Privatpersonen das musst du dann auch professionell machen also wenn ich quasi 5 Häuser mache dann machen die das halt miteinander aber wenn ich dann schon mal 500 Häuser mache dan gehört dann einfach auch eine vernünftige rechtliche Konstruktion dazu

Hätts generell noch Alternativen gegeben dass man mit Linz AG kooperiert zum Thema Luftenberg?

Das ist eine Kostenfrage natürlich sie hätten da aber auch zb jetzt die Alternative geben dass man so ein Konstrukt wie es im Bezirk Perg ins Leben gerufen worden war war die ganzen

Abwasser und Wasserversorgungsanlagen zusammen hängt zu einer großen Anlage im gesamten Bezirk und alle Sicherheitsmaßnahmen auch dann die Bereitschaftsdienste dass das alles da drinnen ist rät aber das Land OÖ dringend ab davon denn alle Erfahrungen sagen so große Verbände zusammenschließt wo dann hauptamtliches Personal da bei ist wird das Wasser deutlich teurer wir haben eigentlich wirklich low cost struktur weil nur dann wenn wirklich auf der Anlage gearbeitet wird die Anlage belastet wird und damit auch der Endkunde nicht und das ist auch sobald etwas hauptamtlich ist etwas das da brauchst du einen Geschäftsführer und da brauchst du einen Verbandsvorsitzenden und so weiter und ich habe erst das Land darauf aufmerksam gemacht denn ich habe bis heuer den Obmann ehrenamtlich gemacht also ich hab da keine Aufwandsentschädigung bekommen weil goa nixi bekommen ich hab das quasi einfach 11 Jahre lang einfach so gemacht und dann hat das Land gesagt das ist normalerweise unüblich weil der Verbandsvorsitzende der auch eine Arbeit hat damit wir haben riesen Investitionen ich bin dann bis jetzt jede Woche bei der Baubesprechung bei dem Hochbehälter bei der Aufbereitung oder beim Tiefbrunnen den ma gebaut haben also wir haben heuer wieder mehr als eine Million Investitionen und da sitze ich bei jeder Baubesprechung Angebotseröffnung Überwachung der Baustellen und dass mach ich ja alles mit und da sagt er steht ihnen doch einen Aufwandsentschädigung zu

Haben das die anderen auch also ist da bis letztes Jahr alles ehrenamtlich geregelt gewesen?

Nein ist auch jetzt nicht da bekomme nur ich als Obmann und Vorstandsvorsitzender eine kleine Aufwandsentschädigung und sunst mach ich das einfach mit

Im Verband hat der Staat oder das Land einfach mehr mItspracherecht?

Ja genau und jetzt so

Die Blumenwiese und die ganze Bepflanzung das haben wir extra Samen gekauft extra eigene Samen und auch die Bepflanzung hinten wo auch Schlangen und Eidechsen überwintern können in dem Logo das sind alles eigentlich Pilotprojekte die es so überhaupt noch nie gegeben hat das habe ich mit dem Landschaftsökologen mit de Diplon Ingenieur Kutzenberg zusammen gemacht und das haben wir erstmals mit der Anlage also auch ganz vorne mit dem Biotop normalerweise wird das einfach zugeschüttet und so und aus und dann fertig aber ich hab gesagt nein eigentlich haben wir da einen Platz und ein großes Areal und wenn man das vernünftig nutzt host da für die ganzen Kleintiere wie Hasen und Igel Rebhändel und an sich jetzt haben wir den Zaun nach oben gesetzt weil it den Beböschungen um Niederwild zu fördern damit die da von ihrem Lebensraum nicht getrennt werden und jetzt sind die Böschungen sind nutzbar für die Wieserl und das ist mit ihm angelegt worden und besprochen worden Ja es ist ein Kraftplatz ja also ich man spürt das richtig mi den Bänken ..

Also wann habts ihr eigentlich das Projekt gestartet mit dem Hochbehälter?

Naja an sich die Planung hat 2010/11 begonnen und man muss natürlich die Einreichungen machen und dann war das eine riesen Geschichte mit dem Bund und Vergabe und hin und her da hab ich ja dann das ist ja auch so ein Problem also mit den Wasserrechtsgeschichten da ist zwar der Bund zuständig für die Förderungen die KPC prüft das ob das alles förderfähig ist und im Sinne der Förderung abgewickelt worden ist und dann ist da auch noch das Land dabei und das Land damit die die Finger im Spiel haben hat die Aufgabe zu überprüfen ob des Vergabeverfahren richtig angewandt wurde nicht, und da ist im Mai 2015 haben wir das vergeben und ab ersten Mai vom Billigstpreis auf dem Bestpreis gangen worden und beim Bestpreis musst

du ein Kriterium hineinschreiben was dann Bestpreis ist und jetzt muss man sagen jetzt ist das Bauwerk mit knapp 5 Mill Euro unter dem Schwellwert von verbandlichen Vergaben das heißt bis 6 Mill kannst du es praktisch beschränkt ausschreiben wenn ich das euweit ausschreiben hätte müssen würde man diese Kriterien hinein schreiben müssen nachdem ich das beschränkt ausschreiben kann hab ich Firmen ausgewählt die erfüllen die Kriterien von vornherein schon alle und nur solche Firmen lade ich ein zum anbieten und dann haben die Firmen angeboten und dann hast das Land gesagt na moment einmal ihr seits ja bestpreis ausschreiben müssen und dann sag ich ja wir haben bestpreis beschränkt ausgeschrieben weil wir haben nur Firmen das einhalten und dann haben die hald echt nur damit sie sich wichtig machen und dann ist das hin und her gängen und dann hat er gesagt na gut er muss die KPC einholen und die muss zustimmen ob sie mit dieser Vergabe in Ordnung sind dann hat er gesagt nein die KPC ist damit nicht einverstanden aber das war dann blöd weil ich ein bisschen diffizilere Netzwerke und die Chefin der KPC ist eine gute Bekannte und dann sag ich zur Ammerstorfer he du da haben wir jetzt echt ein Problem also ich hab 3 Angebote der Bestpreis das liegt jetzt bei cirka 2,4 und das nächste liegt bei 3 Millionen und wenn ich das jetzt noch neu ausschreiben muss dann komm ich nicht mehr unter die drei Millionen wer zahlt den das noch der vom Land hat gesagt naja ihr bekommt doch eh vom Land die 1,5 Millionen Förderung und der Rest was drüber ist da müsst ihr hald auf die Förderung verzichten und dann sag ich hallo ihr müsst uns helfen und nicht gegen uns arbeiten so und dann hab ich den Kollegen den zuständigen Abteilungsleiter der soll sich das anschauen ob da was möglich ist ja aus seiner Sicht und wen wir vom Haslinger eine kompetente Anwaltskanzlei die im Baubereich tätig ist die haben uns mit einem Gutachten bstätigt dass die Ausschreibung rechtsmäßige abgrenzt ist und wenn über den Haslinger ein Gutachten bringts dann ist das überhaupt kein Thema nicht wenn ich das schriftlich habe damit wor das akzeptiert weil der zuständige Beamte hat dem Abteilungsleiter nur die Hälfte von der Wahrheit erzählt und hat ihm das so erzählt dass er nur nein hat sagen müssen und dann hat der Nein gesagt und jetzt kommt das ans Land zurück und jetzt macht der zuständige Beamte folgendes er fragt beim Ministerium an wie das ist ob die Überprüfung der Vergabe rechtskonform ist ob das jetzt das Land macht oder der Bund macht weil es fällt in den Zuständigkeitsbereich des Landes oder dass kann dann nicht sein dass der Bund sagt ja das passt eh und dann bin ich auszuckt und der wird von uns zahlt der soll sich für uns einsetzen und dan haut der beim Bund aus gegen uns des war die Zeit wo die Bundesregierung ein Investitionsförderungs paket abgeschlossen hat dass jede Gemeinde hat so und so viel 100 000 Euro bekommen wenn sie ein größeres Projekt ausschreiben (30 Minuten) jetzt macht der Bund Investitionsförderung und das Land blockiert auf eine Investition von 5 Millionen Euro jetzt hab ich dann den Landesrat angerufen und weil die Angebotsfrist ausrennt weil die haben mir im Mai ein Angebot gemacht und das rennt bis Ende Oktober sunst rennt mir das aus und wenn da ein Schaden entsteht ich mach euch haftbar ich klag da das Land ganz sicher und wenn ich jetzt nicht innerhalb von 2 tagen das go habe dann geh ich zu den Medien dann werden wir mal darlegen wer da die Blockierer sind im Land ich glaube 2h später ist dann die schriftliche Anweisung gekommen nein wir dürfen anfangen Ich hab aber da hab ich 100 Telefonate geführt nur weil irgendwelche Beamte da meinen sie müssen sie da jetzt wichtig machen und da hats dann eh richtig gestaubt oben am Land und nein da muss man hartnäckig sein aber und das hab ich alles ehrenamtlich gemacht

Also der Bau im Jänner und Februar aber im Jänner war es so kalt dass wir nicht gleich anfangen haben können und jetzt im März dann Baubeginn gehabt und 17 im Jänner haben wir dann quasi Baubeginn gehabt und dann waren 15 die Wahlen ja dann war alles ein Jahr später wie ich es gesagt habe und der Hochbehälter ist deswegen gebaut worden weil wir da gibt's drei Gründe das eine ist wir haben Tiefbrunnen gebaut in Abwinden weil nach wie vor aus der Landwirtschaft diese Schadstoffe ein sickern und wir immer so zwischen 9 und 12 ppm gelegen

sind und 10ppm ist der Ö Grenzwert und jetzt waren wir laufend über dem Grenzwert und das darf nicht sein und jetzt haben wir natürlich einen Wasserspender gebraucht mit dem wir dann das Wasser mischen damit wir da runter kommen und jetzt haben wir dann in der ST. Georgener Bucht dieses Tiefbrunnen baut der auch sehr ergiebig ist das ist ein Parterre der aus den Linzer Sanden liegt in 80m Tiefe und das Wasser ist ja schon 150 Jahre gelagert jetzt ist in dem Wasser kein Nitrat und keine Pestizide und überhaupt keine Schadstoffe drinnen und dazu kommt dass es auch ein Aquaferre der sehr wenig kalkhältig ist deswegen auch wesentlich niedrigere dHärtegrade als wie unser Wasser im Schotterbereich weil wir ja den Einfluss von den ganzen Alpenflüssen und da natürlich da haben wir auch den Kalk drinnen da hab ich ein Härte von 26 dh 27 dh und jetzt sind wir auch 15 dh herunter das ist natürlich eine deutlichere Verbesserung der Wasserqualität und auch der Versorgungssicherheit und dadurch auch den Tiefbrunnen aber ein Wasser das solange gelagert ist auch dann wenn Mangan und Eisen deutlich unter dem Grenzwert sehe dann fällt es aus und jetzt brauch ich eine ENtmangaung und eine Enteisung weil das ist die Wasseraufbereitungsanlage und der Hochbehälter da oben ist ja schon in den 50er Jahren gebaut worden und da hat es in der Region 6000 Leute gegeben und jetzt sind wir 15 000 Leute und da brauchst du dann doch ein wesentlich größeres Speichervolumen weil wir doch zwischen 1500 und 2000 wenn die Pools befüllt werden bis 3000m³ verbrauchen und oben haben wir jetzt 3000m³ und dann haben wir auch noch die kleineren Teilbereiche die wir jetzt auch ausbauen die werden im Ende so 4500m³ haben dh bei einem Blcöout können wir durchaus 2 Tage ein bisschen mehr alle Einwohner weiter mit Wasser versorgen wir sind eine Pilotgemeinde für ein Blackout szenario und mittlerweile 4 Notstromaggregat mit einer gesamtleistung von 400kW des hast ich kann auch alle Pumpstationen weiterhin betreiben ich kann auch die Zentrale hin weiterhin betreiben und wir haben beim Fernheizwerk cirka 20 000l Diesel gelagert dh auch wir können unsere Einsatzfahrzeuge und Bauhofffahrzeuge weiterhin betreiben weil wir Zugriff zu Diesel haben wenn ich zur Tankstelle hin fahre und ich hab keinen Strom nicht dann geht keine Pumpe und jetzt hab ich das Notstromaggregat dass ich das Heizwerk weiterhin betreiben kann und zuhause dann auch ein Notstromaggregat hat dann kann er auch zuhause weiterhin heizen und wenn Drucksteigerungsanlagen ausfallen dann zieh ich gestatisch wie zum Beispiel im Derndlgraben dann anfülle dann kann ich Kruckerberg liefern wir haben 4 Notstromaggregate für das haben wir auch genug Diesel das wir da 10-12 Tage das betreiben können

Hätte es auch eine Alternative gegeben zum Hochspeicher?

Wir hätten sich bei der Linz AG auch anschließen können aber das wäre hald viel teurer geworden und das Wasser wäre auch viel teurer geworden und die Abhängigkeiten steigen und gerade beim Wasser ist natürlich eine dezentrale Versorgung schon sehr sehr hilfreich nicht weil bei allen dezentrale Versorgungen das wäre ja eigentlich der Plan aber je zentraler die Versorgung desto abhängiger bist desto willkürlich können die einen monopolistisch oder oligopolistisch das entscheiden aber wenn ich viele kleinere Versorgungseinrichtungen habe dann kánn mir da keiner sagen he du machst das so wie ich das will das ist das warum wenn man zum Beispiel Frankreich hernimmt die haben über weite Strecken die Wasserversorgung privatisiert das heißt da bekommst du im Großraum Paris eine super Wasserversorgung und wenn du 20-30km weg fährst dann hast du ein Pech gehabt und du bekommst kein Wasser mehr weil die machen keine Leitung und das ist momentan auch so mit dem Internet A1 die großen Anbieter machen die Zentralen und die cashen alles ab und wenn einer 2km weit weg wohnt dann sagen sie dir ja Pech gehabt die Leitung rechnet sich nicht deswegen muss so was Infrastruktur im öffentlichen Bereich sein und das sagen auch alle Umfragen dass die Bevölkerung sagt zwischen 85 und 95% Wasserversorgung Stromversorgung Internet gehört in den öffentlichen Bereich und darf ja nicht privatisiert werden

Zahlt sich privatwirtschaftlich aus oder nicht?

Ganz klar nicht weil genau bei solchen Infrastrukturbereichen immer die Gefahr besteht in der privatwirtschaftlichen Bereich sowieso gegeben ist das dann deinvestiert wird und die Investition wird quasi dann privatisiert und wann dann die Netze hin sind dann muss dann die öffentliche Hand wieder einsteigen das haben wir gehabt in Brasilien mit dem Eisenbahnnetz das haben wir gehabt in Frankreich mit dem Wassernetz momentan also in vielen Beispielen dann wird privatisiert dann deinvestiert und dann cashen sie ab ohne Ende und dann sind es weg und dann muss dann die öffentliche Hand die Infrastruktur wieder schaffen weil da geht ned also da gehört sowieso gleich in die öffentliche Hand und da muss man sagen welche Sektoren sind das und da muss ich sagen natürlich die Daseinsvorsorge auf der einen Seite und ich bilde mir auch ein nach dem Crash 2008 dass eigentlich aus meiner Sicht müsste auch die Finanzwirtschaft wieder verstaatlicht werden weil wenn ich sage da gibt es Unternehmen too big to fail (too big to fail) dann ist es das so wichtig gemeinwirtschaftlich dass ich sage dass kann ich nicht privat lassen also da muss meiner Meinung nach auch die Finanzwirtschaft da wo Geld geschöpft wird verstaatlicht.

Wasserpreis mäßig reguliert ihr das da selbst oder Vorgaben?

Also die Vorgabe ist eigentlich Mindestpreis und eine Kostendeckungsverpflichtung dh solche Verbände müssen aus ihren eigenen Tarifen langfristig finanzierbar sein ohne Zuschuss öffentlicher Mittel mit Ausnahme der Wasserwirtschaftsförderungsmittel ned und genau auf den Preis musst du dich hin legen ned und da gibt's aber dann niemanden der privat jetzt dann abcasht ned.

Unser Verband ist grundsätzlich gemeinwirtschaftlich organisiert und ned auf gewinn orientiert sondern der is eigentlich auf Qualität und auf Kostendeckung orientiert de Kostendeckung kann ich natürlich öffentlich besser erreichen weil natürlich Kredite deutlich billiger sind also der Finanzaufwand die Finanzierungskosten sind in der öffentlichen Hand deutlich billiger also in der privaten Hand und das kommt unmittelbar direkt dem Kunden zu Gute weil der Preis niedriger ist

Von der Finanzierung her vom Verband zahlt eine jede Gemeinde?

Na eigentlich ist es so dass die Gemeinde pro m³ Abnahme zahlt ja wir sind jetzt auf 72 Cent und jetzt auf 89 cent und werden 2021 auf 95 Cent das ist so eine Vorschau so eine Kostenplanung und eine Finanzierungsplanung und da 2021 das wird jetzt von den Gemeinden überprüft da gibt's jetzt dann einen Vorschlag von der letzten Verbandsversammlung dass ma sei des anschaut und dann wahrscheinlich bei 95 cent gehen wird weil der mindestpreis im örtlichen Netz liegt bei 1,70 wo das Land sagt das müsst ihr auf jeden Fall verlangen und sozusagen mit den örtlichen Netzen kommen wir mit den 1,70 oder 1,75 auf jeden Fall aus und wir haben jetzt ein paar größere Investitionen im Ortsnetz gehabt wir haben jetzt da kommen natürlich die Anschlussgebühren wenn du dann eine größere Wohnung hast noch dazu da zahlen die dann schon mal 100- 150 000 Euro Anschluss gebühr des was einfach von den Finanzierungskosten abhängt.

Förderungen vom Land welche bekommts ihr da?

Naja es gibt die Förderung vom Bund die über die KPC zahlt wird wasserwirtschaftsfond und die geht praktisch über das Land und die Gemeinden wir haben jetzt im Wasserwirtschaftsreich bilde ich mir ein um die 12% Förderungsschiene dh es ist immer abhängig vom Versorgungsgrad der öffentlichen Wirtschaft und da gibt es ein paar Kriterien von was das abhängig ist wie viel Förderung du bekommst da gibt es Gemeinden die bekommen bis zu 50% Förderung und wir bekommen jetzt eben diese 12% Förderung und das ist abhängig vom Versorgungsgrad von der Wirtschaftlichkeit und von ein paar anderen Kriterien wenn das Netz jetzt schon sehr sehr gut ausgebaut ist dann brauchst du weniger Förderung als wenn das Netz weniger gut ausgebaut ist und das wird von der KPC geprüft und das ist quasi im Auftrag vom Ministerium vom Wirtschaftsministerium wo der Wasserwirtschaftsfond angesiedelt ist der hat das quasi outgesourct an die KPC und da gibt eigene Abteilungen auch die ganzen Umweltschutzmaßnahmen und solche Dinge alles was der Bund mit finanziert wird praktisch von der KPC geprüft

Wie ist das Verhältnis zwischen Bund und Land bei der Einmischung in die Wasserwirtschaft?

Der Bund macht die Förderungen und das Land hat seine Finger im Spiel weil sie Überprüfen ob die Vergaben weil es eigentlich reine zusätzliche schleife die eigentlich keiner braucht hat natürlich was mit dem förderalem Gedanken zu tun also das Land hat da natürlich will es da ein wenig mit mischen obwohl sie nix dafür zahlen obwohl sie nix tun irgendwie die Finger drin haben damit man wichtig bleibt ist eigentlich ein reiner Amtsschimmel

Wir machen die Ausschreibungen über die Waneker Consulting da gibt es eine Vergabe und da mischt dann das Land und schauen sich an ob die Vergaben und so richtig gemacht worden sind und dann haben dann ein eigens Gremium wo die beschließen ob das eingehalten wird das ist da schon ein Wahnsinn da sitzen sich dann 10 Leute zusammen alle 2 Monate da egal das geht dann zur KPC nur Prüfung inhaltlich also eigentlich zum Ministerium das Ministerium gibt es dann weiter und die prüfen es dann inhaltlich über die Förderfähigkeit und so über Wien geht es nur dann wenn dieses Gremium dass es gesagt hat dass die Vergaberichtlinien eingehalten worden sind

Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden?

Naja wir haben ja als 3 Gemeinden Luftenberg Langenstein und St. Georgen wir haben ja ganz viele Kooperationen in den verschiedensten Bereichen das fängt beim Salzkaufen an dass wir gemeinsame Geräte am Bauhof haben über das st. Georgen zum Beispiel Luftenberg mit Internet und Kabel versorgt oder das wir in St. Georgen das Pflegeheim haben mit betreubares Wohnen wo Luftenberg und St. Georgen zu greift bis hin zum Hochwasserverbau und so weiter also wir haben ja 2 dutzend Kooperationsgeschichten also wir sitzen mit den drei Bürgermeistern mit den 3 Amtsleitern wir sitzen das ist ein informelles Gremium aber wir sitzen mindestens 1 im Monat beieinander wo alle Themen eingebracht werden der Friedhof ist zum Beispiel auch so ein Thema die Verabschiedungshalle gehört uns gemeinsam auch prozentuelle ned weil wir haben einfach ganz viele Sachen das liegt wieder in St. Georgen da reden ja auch die anderen Gemeinden mit was jetzt das Thema Raumordnung betrifft und das ist nicht so angenehm nicht weil dann kommt auf einmal Luftenberg daher und sagt nein wir wollen nicht dass da ein Heizwerk entsteht weil dann könnte da die Friedhofserweiterung gefährdet sein und weil die Friedhofserweiterung brauch ma nicht mehr weil das hat sich alles komplett verändert vor 10 Jahre 95% Erdbestattung und 5% Feuerbestattung und jetzt haben wir 80% Feuerbestattung und vielleicht noch 15% Erdbestattungen und jetzt wird plötzlich richtig viel Platz am Friedhof weil die Gräber frei werden und weil sie die Gräber auflassen und weil neue verkaufe ich keine und da brauch ich den Friedhof nicht mehr erweitern wenn ich mehr Platz zurück bekomme als was

ich verbrauche und jetzt ist das klar und da kann auch die Bevölkerung noch gescheid wachsen weil wir haben jetzt fast noch 2000 leere Grabstätten und jetzt haben noch 2800 und wir wollen und da musst du das natürlich immer argumentieren und das ist dann bald auch immer ein bisschen eine ... (seufzt)

Ja genau einmal im Monat und da werden da auch bestimmte Wasserverbandsangelegenheiten diskutiert was ist der Fortgang der Investitionen wie läuft das was ist Sache ned und wann ich zum Beispiel jetzt den Wasserverband habe und jetzt da oben die Hütte steht dann red ich mich mit der Hilde zusammen welche Farbe wollts denn ihr haben wie soll den das ausschauen und da red ich mich mit ihnen zusammen und da brauch ich keine Verbandsversammlung dafür und vergeben tue es dann eh ich aber natürlich hole ich mir dann die Meinungen wie hättet ihr es den gerne und was machen wir den und auch die Außengestaltung ned nur das Biotop und rund herum das hab ich dann der Hilde vorher erst gezeigt und so und so stellen sich wir das vor und de war voll erstaunt weil das ja in Luftenberg ist und trotzdem machen wir das alles sauber und ordentlich auch wenn das Haus jetzt in Luftenberg steht auch wenn da jetzt Luftenberg profitiert das kostet uns jetzt kaum mehr und hat aber einen totalen Mehrwert für die Bevölkerung nicht das ist egal ob der in Luftenberg oder in St. Georgen steht

Die Quellen sind ja dann von Luftenberg als sie 2011 dazugekommen sind zum Wasserverband?

Genau die sind in den Verband eingebracht worden genau so wie wir unsere Quellen und Leitungen eingebracht haben kostenlos haben die Luftenberger das eingebracht allerdings muss man mit der Fußangel dass bald die uns nicht gesagt haben dass die Quellen so ein massives Manganproblem haben also die liegen ja 5ppm ist der Grenzwert und die sind ja bei 15ppm gelegen und da haben wir natürlich da hinten ein riesen Problem gehabt jetzt haben wir dahinten bei den Brunnen alle ertüchtigt weil die alle am Ende waren und dann haben dann einen Manganeintrag jetzt hab ich gesagt die kann man ja gar nicht in die Anlage hineinlassen weil das ist ja eine Katastrophe ist also momentan produzieren wir in Pürach kein Wasser weil das einfach so ein und da hinten haben wir jau auch keine Aufbereitungsanlage und wenn ich da das Wasser hinein bekomme pumpe ich es zuerst hinein bereite es auf und dann geht's ins Netz und dort hab ich keine Aufbereitungsanlage und ich kann das nicht über die Aufbereitungsanlage fahren jetzt würde ich den Luftenbergern so viel Mangan ins Netz hinein dass sie natürlich so viele Ablagerungen haben jetzt haben wir momentan diese Quellen gar nicht genutzt nein momentan ist keine hinten in Betrieb kann aber sein dass temporär wann man irgendwo da einen Wassermangel haben weil wir einen Wasserrohrbruch haben zu fahren aber so für die permanente Nutzung sind die Quellen einfach sehr stark Mangan belastet naja es sind ja eigentlich 4 oder 5 Löcher glaube ich insgesamt aber es sind mehrere Spender aber die hängen ja alle an der gleichen Zufluss

Wasserwarte werden in den Besprechungen nicht miteinbezogen

Nein die bekommen dann die Aufträge was ist zu machen und sie sind auch zuständig für die gesetzlichen Prüfungen mit Der AGES und so weiter und so die Chemschichten und die anderen machen eigentlich hauptsächlich die Übergabestelle und die eigene Verteilung im Ortsnetze wie Langenstein und Luftenberg und unser Wasserwart macht ja auch die ganzen Verandleitungen mit

Brauchwasser/ Nutzwasser Nutzung?

Naja des warat eher kontraproduktiv und eigentlich wirtschaftlich nachteilig weil ich meine was machen den wir wenn du jetzt so das Regenwasser fängst im Kater dann hast du eine gewissen Verunreinigung drinnen und nimmst dann ein verunreinigtes Wasser dass dann ein zweites Leitungsnetz im Haus brauchst für das du dann jetzt brauch dann da Ressourcen ich brauch den Kater ich brauch die Rohrleitungen ich brauch die und schau dass ich da keine Verbindung habe und dass ich da keine Bakterien eintrage und so weiter das muss man ja in Ressourcen fragen was passiert dann und was machen wir wir lassen es regnen es wird quasi durch den Erdfilter gefiltert und kummt unten heraus keimfrei und wir pumpen es dann in die Haushalte ja ich brach ka zweite Leitung ich brauch kein Kater nixi und insofern der Punkt ist der wenn ich den jetzt statt den 600 000m³ nurmehr 400 000m³ kaufe weil 200 000m³ Nutzwasser als Brauchwasser von irgendwo anders herkommt dann kostet den Nutzern das gleich ob ich jetzt 400 brauch oder 600 is egal weil ich des bissl Stromkosten fällt nicht ins Gewicht aber wir müssen einen kostendeckenden Preis verrechnen und wenn ich im Jahr 600 000 einnehmen muss ist es egal ob ich jetzt 400000 Wasser verkauf dann kosten die 400 000 1,50 oder 600 000 verkaufe dann kostet er hald 1Euro das ist immer der gleiche Betrag aber der eigene Nutzer muss dann Kater bauen muss die Leitungen bauen und muss dass auch warten muss möglicherweise eine Pumpe haben braucht einen Strom das sind alles Kosten, Kosten die auflaufen die vollkkommen unnütz sind und auch langfristig dann nicht weil Wassersparen musst du dann wenn du in der Wüste stehst wann dir des Wasser bis daher steht (zeigt auf den Hals) und dir sagt wer tue Wasser sparen dann sagt dir der hast du einen Vogl für was tue ich Wasser sparen wenn uns das Wasser bis zum Hals steht des ist bei uns so des Wasser ist unerschöpflich

Der Kanal und der Rohre und die Entsorgung also Abwasser ist hald 5 mal so teuer wie die Wasserleitung nicht und du hast natürlich alleine da hast du schon einmal die Pumpwerke dann muss das nach Asten und da muss es behandelt werden und so weiter das ist also ein riesen Aufwand und das ist eigentlich das was teuer ist das Wasser selber ist ja nicht teuer ist ja billig eh in Wahrheit kostet ein m³ Wasser 43 Cent das rinnt praktisch beim Wasserhahn runter das kannst du mit einem privaten Kater nie hinbringen das geht sich nie aus weil was brauch ich dann im Jahr da brauch ich im Jahr 5-6m³ Brauchwasser also Blumenspritzen das ist nochmal eine ganz eine andere Sache bei der Dachröhre weil wenn sich das Wasser in der Regentonne mit 1000Liter aufwärmt und es hat 20-22 Grad dann profitieren davon auch die Blumen weil sich die Mineralstoffe besser lösen und ich hab das auch so geregelt weil jeder hat ja auch einen Brunnen und da hab ich dann in dem 1000l Behälter auf 300l einen Schwimmer und da weiß ich für einmal Spritzen brauch ich 300l und da ich die Pumpe drin hängen und dann geh ich durch und dann spritz ich hald und wens ned regnet dann füllt es sich trotzdem auf 300 Liter und ist dann warm alles was 300 bis 1000 Liter ist dass füllt es dann über die Dachröhre an und so tue ich das Minimum was ich wirklich unbedingt brauch vom Brunnen her und alles andere was ich brauch und natürlich hat das Regenwasser her für mehr Mineralstoffe und der Brunnen.

Weitere Entwicklungen was an steht beim Wasserverband?

Wir sind jetzt voll am Modernisieren es gibt jetzt der Zwischenbehälter Dahaberg wird abgerissen und da kommt jetzt eine Drucksteigerungsanlage hin dann wird der Hochbehälter Gernfeldner komplett saniert liefert Schörgendorf und Etdorf hinunter dann wird der Gilbauer verdoppelt weil wir da schon Probleme haben das Wasser nach Kruckerberg zu liefern weil die Zwischenspeichermöglichkeit einfach zu klein ist und beim Gillbauer der wird ausbaut der Hochbehälter in Langenstein der in der Nazi Zeit gebaut worden ist der wird still gelegt und das Löschwasserreservat genutzt für die Langensteiner und dann haben wir noch 3 Zähl-schächte die wir machen wollen weil wir dann auch überprüfen wollen wann ein Wasserverlust ist und in welcher Region und jetzt haben wir zwischen durch bei den Hauptleitungen bauen

wir Zählerstände ein und ich sehe ein und wir haben das schon in St Georgen gehabt und das rinnt in die Gusen und du siehst es ja nicht aber wir tun ja nur einmal im Jahr ablesen bei den Haushalten und wenn ich jetzt da ablese und dann komme ich erst nach der Ablesung drauf he da fehlen mir jetzt aber 50 000m³ und die sind dann in die Gusen geronnen und wenn ich da jetzt aber Zwischenmessungen haben dann sehe ich aha was habe ich den an diesem Tag an diesem Zweig für eine Abnahme und wenn das natürlich hoch ist und dann sehe ich noch mehr dann muss irgendwo ein Rohrbruch sein und dann komme ich auch sehr schnell drauf und dann kann ich das auch sehr schnell verfolgen und das ist dann einfach auch wichtig weil ja trotzdem das Wasser das ausrinnt auch etwas kostet

Interview: Bürgermeisterin Hilde Prandner und Amtsleiter Manfred Manzanek Luftenberg am 20.05. 2019

Warum es den Wasserverband untere Gusen das sind ja diese 5 Gemeindendie sich dazu geschlossen haben und Luftenberg ist 2010 dazu beigetreten also der Gemeinderatsbeschluss war am 11. Dezember 2008 und es hat da natürlich noch eine Zeit gedauert bis dass alles über die Bühne gegangen ist und bis dass auch der Beitritt im Verband beschlossen werden konnte und Gründe waren vor allem die steigende Einwohnerzahl weil Luftenberg einfach ein beliebte Wohngemeinde ist und auch die Bevölkerungszahl gestiegen ist und wir schauen haben müssen wie wir die Leute versorgen und der zweite Grund war auch die Wasserqualität aus dem Brunnen Pürach genau weil einfach dem nicht mehr entsprochen hat was ich noch so in Erinnerung habe waren das EU Werte oder so wegen den Pestiziden und damit man die einhalten konnte war es eben so dass wir den Brunnen also einen neuen Wasserspender finden müssen und war unter anderem jetzt auch der der eigentlich der der im Wasserverband Untere Gusen gehört das ist der in Abwinden unten und dann auch in der Richtung 2010 und das waren auch die Gründe warum Luftenberg zum Wasserverband unter Gusen dazu gekommen ist auch aufgrund der wirtschaftlichen Seite weil natürlich weil solche Sochen wenn man die errichtet das sind ja nicht nur die Investitionskosten das ausschlaggebende weil das wird ja teilweise natürlich gefördert und subventioniert diese Investitionskosten aber auf was dann die Gemeinden immer immer voll sitzen bleiben sind die Betriebskosten weil solche Anlagen auch immer voll erhalten bleiben müssen und gewartet werden müssen und so Betriebskosten anfallen und das ist natürlich in einem Verband wesentlich kostengünstiger und wirtschaftlicher als wie wenn das jede Gemeinde für sich macht.

Vorher haben wir alles ausschließlich selber gehabt also es hat die Brunnen Pürach gegeben bzw. gibt es noch und die Weihquellen aber die Weihquellen sind in der Zwischenzeit geschlossen weil die noch immer Pestizidwertprobleme hat und die Brunnen Pürach sind besser geworden bzw. werden zum Wasser von Abwinden dazu gemischt dh da kommen wir unter die Grenzwerte . also es gibt Brunnenpürach eins und zwei und einer ist zwischenzeitlich geschlossen worden das war aber nicht wegen den Pestiziden sondern wegen den Manganwerten weil das belastet natürlich das Netz das Mangan lagert sich ab und wird dann wieder ausgeschwemmt und dann bekommt man dieses braune Wasser wenn zB bei Wasserschlag und da ist einer dann zwischenzeitlich geschlossen worden und der Bedarf ist hauptsächlich gedeckt durch den neuen Brunnen in Abwinden

Wo sind die in Weih?

Durch die Wellasiedlung da herunten und von denen und von den Brunnen in Pürach haben wir hauptsächlich das Wasser bezogen.

Hätte es eine Alternative gegeben zum Wasserverband?

Ja ich glaube es hätte eine Alternative gegeben das wäre zur Linz AG zu gehen das war eine Fernwasserversorgung und die Gemeinde hat mit der Linz AG Kontakt aufgenommen bezüglich einer Fernwasserversorgung wo ja die Linz AG schon viele Gemeinden betreut das Problem dabei war da dass die eine ziemlich lange Leitung legen hätten müssen über das Kraftwerk drüber also sehr kompliziert sehr teuer sehr zeitaufwendig und wir natürlich schon einen Zeitdruck gehabt haben weil unsere Bewilligung die Ausnahmegenehmigung für die Inverkehrbringung des Trinkwassers ausgrenzt ist jetzt haben wir eine schnelle Alternative braucht und als Übergangslösung haben wir das gemacht mit dem Wasserverband und die Gemeinde St. Georgen hat die Ausnahmegenehmigung länger gehabt wie wir das heißt wir haben uns bei ihnen angehängt und da haben wir eine Verlängerung gehabt und dann haben wir gemeinsam unten den Brunnen umgesetzt und die LINZ AG war generell vom Aufwand her zu teuer und dann auch vom Trinkwasserpreis her zu teuer also das war absolut nicht rentabel

Linz AG hat das irgendwas mit OÖ Wassergenossenschaft zu tun?

Nein das ist rein die Linz AG die Firma der Betrieb Linz AG und das war früher die SPL die Stadtbetriebe Linz und dann nennen sie sich jetzt die Linz AG aber ich glaube es war auch zum damaligen Zeitpunkt Linz AG die grundsätzlich für Trinkwasserversorgung und Abwasserversorgung zuständig ist dh des was wir Trinkwasser das haben wir vom Wasserverband Untere Gusen und die Abwasserbeseitigung über die Linz AG also alles was mit Kanal zu tun hat also wie ich her gekommen bin da hats zum Beispiel in Steining unten eine Kläranlage gegeben da hat Luftenberg selber noch so eine Kläranlage gehabt ja und dann ist das auch mit bestimmten Auflagen gewesen und dann hat man gesagt ok wir gehen zu Linz AG weil da haben dann einfach die großen Unternehmen die Abwasserbeseitigung übernommen weil wir dem gar nicht entsprechen haben können aber das ist sicher 30 Jahre minimum aus und da bin ich gerade so nach Luftenberg gekommen und da hat da unten über die Serpentine Schlagerbrücke auf der linken Seite auf der linken Seite der Lagerplatz vom Bauhof da hat es eine Kläranlage gegeben und dann hat man sich dort über die Abwasserbeseitigung über die Linz AG gemacht und das Trinkwasser war wahrscheinlich auch so ein Zeitdruck eben aufgrund der Genehmigung dass man sagt man tritt eben diesem Verband bei um eine längere Ausnahmegenehmigung erhalten und in der Zwischenzeit kann man eben den Brunnen errichten in Abwinden und das ja einfach auch die regionaler Lösung war nehm ich einmal an weil wenn man vom drüben die Leitungen legen hätte müssen durch die Donau über die Donau dann war das technisch recht aufwendig und zeitaufwendig geldaufwendig und die hätten einen Mindestanschlussgrad von 10 000 Einwohner gebraucht die wir als Gemeinde Luftenberg alleine natürlich nicht geschafft hätten und der Verband selber wollte aber nicht dazu gehen weil die hätten dann eine eigenständige Lösung ohne Luftenberg gemacht und dann wären quasi in der Luft gehängt und hätten selber was machen müssen und aus wirtschaftlichen Gründen hat man sich da bald zusammen getan weil es ja auch viele Synergien gibt nicht nur die Beschaffung vom trinkwasser sondern es gibt auch andere Bereiche die betroffen sind wo es auch Synergien gibt

Das habts ihr dann im Gemeinderatsbeschluss festgemacht?

Ja genau das war 2008 am 11. Dez. 2008 ist da der Antrag gestellt worden und der Beitritt an der Gemeinde Luftenberg und da steht es auch drinnen wie eben der Antrag im Gemeindeausschuss gestellt wurde das ist der Grundsatzbeschluss der war schon 2006.

Warum hat das noch so lange gedauert bis 2011?

Weil das im Gemeinderatsbeschluss dh zwar die Gemeinde Luftenberg hat die Willenserklärung dass wir dazu gehen dass muss aber dann auch im Verband vorbereitet werden und im Verband beschlossen und diskutiert werden und der muss ja zustimmen weil es hat ja zu diesem Zeitpunkt den verband schon gegeben da hat es schon die Statuten dazu gegeben mit diesen andern Gemeinden weil die hätten ja auch sagen können ich mein das interessiert uns jetzt da eigentlich nicht das Luftenberg dazu geht weil wir sind ja schon ein Verband ja und da gibt's ja dann so viele Sachen die haben ja zB schon Rücklagen gebildet gehabt diese 4 Gemeinden für Reparaturen und Instandhaltungen und Luftenberg kommt da jetzt plötzlich als neues Mitglied dazu hat noch keine Rücklagen gebildet gehabt die waren natürlich auch ein zubringen du musst ja das dann einbringen und das waren natürlich auch Sachen wie finanziert die Gemeinde Luftenberg das und dann die Prozesse warum etwas so lange dauert jo eigentlich gescheid ist es schon und machen wollen wir es auch aber da ist dann noch das erstens mit dem Partner ab zu sprechen und zweitens muss man auch schauen dass man die Finanzierung auch dementsprechend mit auf den Weg bringt. 14.6 2010 war das mit den Statuten umgeändert worden und dann waren es 1,5 Jahre Zwischenzeit und es ist ja trotzdem auch eine sehr komplexe Geschichte gewesen.

Wie rennt des generell ab welchen Part habts ihr von der Organisation in diesem Wasserverband?

Der Wasserverband der ist jetzt laut dem Statut gibt es den Vorstand wo praktisch ich für Luftenberg im Vorstand drinnen bin und dann gibt es da noch die Vollversammlung wo dann jede Gemeinde mehrere Stimmrechte also da bin ich von Luftenberg noch mit zwei oder drei weiteren Leuten drinnen also die genau Konstellation müssten wir schauen und wir haben selber bestimmt wen wir da jetzt hinein entsenden ja das ist im Gemeinderat bestimmt worden, also die Statuten legen quasi fest wie viele Personen jede Gemeinde in welchem Gremium entsenden darf und die Gemeinden nach dem Proporz in der Gemeinde nach dem Verhältnis wie man in dem Gemeinderat vertreten ist hat jede Fraktion Anspruch auf oder jede Partei die Anspruch hat wählt ihren und da ist zB der Hammer Gerhard von der ÖVP Fraktion mit mir in der Mitgliederversammlung drinnen und ich glaube jetzt auch dass der Stöger in der Mitgliederversammlung mit mir is und im Vorstand bin ich drinnen und der Stellvertreter der Vizebürgermeister da gibt es klar Richtlinien und je nach Stärke der Fraktion werden die Mitglieder da entsendet und ich bin Stellvertreterin aber das wiederum ist nicht von der Gemeinde gewählt sondern das ist gewählt vom Verband selber wer da der Obmann ist und den Vorstand und die Mitgliedschaft die unterliegen dem Vereinsgesetz des ist des der Wasserverband unterliegt den Statuten des Vereinsgesetzes dh des beschließt dann dort selber der Verein wer da Obmann ist wer die Stellvertreter sind und wer Schriftführerin und alles was zu einem Verein so dazu gehört. Das wird da in der Mitgliederversammlung gewählt aber wenn die Gemeinden entsenden überhaupt in die Mitgliederversammlung das bestimmt jede Gemeinde für sich nach dem System wie jede Fraktion in der Gemeinde vertreten sind.

Wie oft trifft ich euch da so?

Also einmal im Jahr ist die Mitgliederversammlung die haben wir jetzt erst gehabt im April Ende die ist einmal im Jahr aber da müsstest du da jetzt im Statut nachlesen und sonst natürlich dann wenn so große Bauvorhaben da sind wie jetzt zb beim Behälter Pfarrerberg da sind dann schon des öfteren Sitzungen und da sind dann schon solche Auftragsvergaben und dann speziell wegen die Projekten dann auch den Vorstand oder die Mitgliederversammlung braucht also die Mitgliederversammlung ist mindesten 1mal jährlich ein zuberufen

Werden da auch bestimmte Aufgaben an die einzelnen Mitglieder vergeben? Also wer kontrolliert die Rechnungen wenn jetzt das an das Ortsnetz verrechnet wurde oder am verbandsnetz zwecks Anton Palmeshofer arbeitet an der Verbandsleitung?

Naja das ist eh genau fest gelegt in Form eines Planes ja ist praktisch das ganze Wasserleitungsnetzes definiert wo etwas hin gehört und wir in Luftenberg haben gesagt wir wollen unsere Leitungen selber warten weil wir haben selber einen Wasserwart und deshalb sind wir da nicht in dem Verbandsnetz drinnen so ist es mir erklärt worden in St. Georgen ist es a so also man muss schon auch sagen natürlich auch aufgrund der Gemeindegrößen wenn du dir jetzt anschaut Luftenberg hat 17km² und St. Georgen hat 7km² relativ kompakt und Engerwitzdorf relativ groß aber der hat auch mehrere Bereiche der ist ja auch beim Wasserverband Forst bei uns dabei da gibt es ja mehrere Verbände aber der ist auch bei dem Verband Untere Gusen dabei und für Ried in der Riedmark ist auch relativ groß und natürlich jetzt hat Sankt Georgen des Glück das muss man auch ganz ehrlich sagen dass die auch in der Mitte sind ein kleines Netz haben und dann die Leitungen die sie selber aber jetzt weiß ich nicht von welchem Anschluss weg gemessen wird in diesem Plan was Verbandsleitung ist und was Gemeindeleitung ist aber grundsätzlich ist das festgelegt in Form von einem Plan und da ist auch der Kostenträger zu verrechnen was sind jetzt Gemeindegeldern und was sind Verbandskosten so wird das abgerechnet ich nehme das an dass das auch so dadrin steht

Wer kontrolliert den das grundsätzlich?

Da muss es einen Rechnungsprüfer grundsätzlich geben das muss auch im Statut festgelegt sein

Welche Leute sind denn das?

Da gibt's eben die Rechnungsprüfer die festgelegt worden sind in den Statuten dann die Mitgliederversammlung die wählt auf die Dauer der Funktionsperiode des Vorstandes zwei Rechnungsprüfer die dem Vorstand nicht angehören dürfen des ist wie in jedem Verein genau und bei uns ist das zum Beispiel unser Finanzvorstand da Krieger hansi der ist dort Prüfer und ich glaub aus Langenstein der Huber das sind die Finanzchefs der Gemeinden prüfen den Verband dann auch natürlich ob das alles passt und geben da dementsprechend einen Prüfungsbericht ab nein die dürfen auch nicht Mitglied sein im Vorstand sonst hast du keine Kontrollfunktion

Wie funktioniert das mit der Finanzierung her?

Na grundsätzlich die Investitionen macht eben der Wasserverband mit den Haftungen der jeweiligen Gemeinden weil wir haben jetzt natürlich für den Hochbehälter Pfarrerberg einen Kredit aufgenommen da haftet und bürgt auch jede Gemeinde den Prozentschlüssel denn kann ich dir jetzt nicht sagen also nach den versorgten Haushalten weil das kannst du auch nicht über den Einwohnerschlüssel machen weil zB Engerwitzdorf ist so zerteilt dass man da das mit den Hausanschlüssen machen kann und wir sind auch nicht zur Gänze dabei das geht tatsächlich

nach Hausanschlüsse und da gibt es dann einen Prozentsatz und mit diesem wird es dann umgeschlagen und gerechnet

Da gibt's eben die eigene Wassergenossenschaft Forst da ist eben Engerwitzdorf dabei der Gröbetsweg und der Forst nur der Forst ist so weit weg und die Leitungen da hinaus legen wäre ein Wahnsinn und die Quelle ja dann wieder woanders ist nehme ich an

Aber grundsätzlich ist es halt so dass die Hausanschlüsse nach dem Prozentschlüssel gerechnet wird und gefördert wird natürlich die Anträge und die Förderungen bekommt dann der Antragssteller das ist dann in der Form der Wasserverband Dort wird dann das Projekt dementsprechend gefördert des ist aber nur wo nur Investitionskosten sind und der laufende Betrieb wird nicht gefördert aber nach dem Schlüssel quasi abgerechnet und jede Gemeinde zahlt für den verbrauchten m³ Wasser einen bestimmten Betrag der für alle gleich ist also die Gebühr ist das was weiter verrechnet wird der ist zb fest gesetzt worden die Gebühr wird dann festgesetzt im Wasserverband und die gilt dann für alle was hinein zahlen

Wie ist es zu dem Bauprojekt Pfarrerberg gekommen dass ihr den baut?

Ausschlaggebend war natürlich in allen Gemeinden die beim Wasserverband dabei sind dass ständig die Einwohnerzahl wächst und der Wasserverbrauch zu nimmt dann glaub ich auch das Alter der Hochbehälter da der Hochbehälter schon Sanierungsbedürftig war also das waren die technischen Einrichtungen eben aber hauptsächlich nämlich auch wenn du siehst was Sankt Georgen jetzt alleine an Wohnungen gebaut hat und was wir an Wohnungen gebaut haben was in Langenstein jetzt auch los ist also das war aufgrund der Bevölkerungszahl die was jetzt gewachsen ist und der Versorgungssicherheit die ist ganz wichtig eh wie du schon angesprochen hast weil auch alleine wenn die Leute bei uns im Frühling anfangen zum Pool füllen da haben wir keine Möglichkeit mehr gehabt dass wir Wasser noch hinaufbringen in die Hochbehälter weil die Leute sich nicht dran halten an die Fülltage das machen sie nicht und dann haben wir schon Engpässe gehabt und Kutzenberg war da zB schon einmal im Trockenen und bei uns bei der Gemeinde Luftenberg haben wir auch einen großen Vorteil gehabt weil wir haben da jetzt nämlich einen Extra anschluss bekommen direkt vom Hochbehälter dh Wir können von diesem Hochbehälter Pfarrerberg direkt in den Hochbehälter Heigl fahren und müssen nicht weil das andere Wasser wird ja vom Brunnen hinaufgepumpt durch Sankt Georgen durch hintere nach Pürach und von Pürach dann hinauf zum Hochbehälter Heigl da haben wir jetzt eine direkt Verbindung und das ist natürlich ein Höhenunterschied den ich nicht überwinden muss und da können wir auch gleich direkt in Netz und Statzing da der Bereich vorne bei auf der Heide der wird direkt gleich versorgt ja

Hätte es eine Alternative zu der Erweiterung des Hochbehälters gegeben?

Nein ist mir nicht bekannt und es war einfach notwendig und ich wüsste jetzt auch keine Alternative was man da hätte schaffen können.

Welche Vorteile bringt das euch jetzt das ihr bei dem Wasserverband dabei seits?

Der Vorteil generell ist grad jetzt wann man von den Errichtungskosten spricht dass man das einfach auch dementsprechend aufteilen kann weil wenn du jetzt vorstellst von den 5 Gemeinden ich meine du brauchst einen gewissen Platzbedarf dir diese Grundstücke auch anzukaufen dann auch dort alles unterzubringen von der Technik und 5 mal das gleich aufzustellen auch wenns kleiner ist ist nicht unbedingt kostengünstiger dann auch die ganze Wartung in dem sind

wir glaub ich auf 5 gemeinden 2 Wasserwarte einmal der Richard und einmal der Kollege aus Sankt Georgen unten dann die ganze technische Einrichtung weil da ist jetzt nicht nur der Hochbehälter selber auch sondern die ganze EDV was man dazu braucht die alles im Bauhof unten steht da wo der Richard das alles sieht und sagt ja wie schaut das mit den Pumpen aus also beim Heigl unten und auch beim Pfarrerberg also es sind schon massive Kosteneinsparungen was man da erzielen kann. Der Nachteil ist dann immer so im Verband dass man eine Einigkeit zusammen bringt für was ist wann notwendig und weil jede Investition nicht gleich viel einem Mitglied bringt aber auf der anderen Seite es war dann auch eine Entscheidung von Luftenberg wo wir gesagt haben das Netz selber wollen wir uns behalten das bringen wir nicht in den Verband ein jetzt haben wir natürlich auch dafür selber die Kosten zu tragen dh wenn jetzt etwas ausgetauscht werden muss dann geht das rein auf unsere Kosten wenn ich jetzt aber sage ich übergib jetzt alles dem Verband also ich weiß zwar nicht in wie weit der Verband bis zu dem Anschluss zuständig ist und dann wären das Verbandskosten und die müsset dann hald der Verband in Summe tragen Warum das damals so entschieden worden ist ich glaube dass kann keiner nachvollziehen also ich war bei der Entscheidung auch nicht dabei aber man wollte noch die Hoheit über das eigene Netz haben und ich glaub auch die Entscheidungen über die eigenen Investitionen also wenn die anfallen also wen bei dem und dem Hochbehälter etwas sanierfähig ist tausch ich das aus oder tausch ich das aus weil das trotzdem noch näher bei den Bürgern ist als wenn ich jetzt also ich glaub da hat man sich doch dazu entschlossen man will sich das jetzt nicht nehmen lassen ja wobei die Entscheidung kann ich heute nicht mehr treffen ob dieser Hochbehälter saniert wird oder nicht weil diese Entscheidung trifft dann einfach die Mitgliederversammlung wens notwendig ist und dann bist du einfach dabei das haben wir jetzt auch einfach erlebt ja und ja wo man auch einfach sagen muss das ist Verbandsache und wir sind bei dem Verband dabei ich mein das wir also das kann schon wirklich oft passieren dass Leitungen schon wirklich lange ausgenützt werden bis dass du dann sagst ok jetzt geht wirklich nichts mehr und dann kann ich aber im Verband nichts mehr machen weil die sagen Luftenberg muss warten ja und wenn ich meine Leitungen für meine Bürger in meiner Gemeinde habe dann entscheide ich ok die sind aber jetzt wirklich schon so am Ende dass die getauscht werden und dann tauschen wir das und brauch mich nicht und das war der Grundgedanke eigentlich dass unsere Leitungen wir in unsererer Wartung drinnen haben dass das gesichert ist genau

Das heißt dann eigentlich auch das St. Georgen ihr Netzt voll im verband hat oder?

Mmh Ja es ergibt sich einfach aufgrund der hauptsächlichen aber der Großteil ist einfach so weil es bei ihnen so gegeben ist dass es einfach so kompakt sind ja es ist so ja aber es ist genau so viel Langenstein oder Engerwitzdorf die in der selben Lage sind wie wir die hald einfach diese Vorteile auch nicht haben ja

Also es stellt sich dann auch die Frage ob Luftenberg drauf zahlt ob Luftenberg mehr zahlt aufgrund des Vorteils von St. Georgen?

Nein warum so was entsteht und das ist eine Fehlmeinung und auch eine Fehlmeinung vom Richard es war damals die Entscheidung vom Luftenberger Gemeinderat dass sie gesagt haben wir behalten die leitungen heraußen höchstwahrscheinlich aus die Gründe die wir erst gesagt haben wir wollen selber entscheiden wir wollen selber die Hoheit haben a auch wenn die Leitungen und wie die betreut werden ja dass jetzt St. Georgen einfach geografisch oder wie sage ich den jetzt von seinem Ortsnetz da müsste ich genau so sagen ja Wahnsinn ich muss 86km Gemeindestraße erhalten und sanieren und das ist ja völlig ungerecht und Sankt Georgen hat keine Ahnung keine 20km nicht und das ist hald leider so weil es damals die Gemeinde Luftenberg für die Zersiedelung das ist ja auch eine Vorgeschichte warum Luftenberg so zersiedelt

ist und warum in Sankt Georgen immer ein Markt war wir kämpfen halt jetzt genau mit diesen Kosten im Straßennetz im Kanalnetz weil man halt einfach diese 8 Siedlungen haben und das selbe ist jetzt auch bei der Wasserversorgung dass Sankt Georgen einen Vorteil hat ja ist einmal klar festgelegt aus bestimmte Gründen aber nicht dass sie es jetzt bewusst machen also dass wir damals so entschieden haben also dass der damalige Gemeinderat 2008 oder 2010 das war halt der Grund dass sie gesagt haben über unser eigenes Wasserleitungsnetz da wollen wir verfügen da wollen wir die Hoheit haben nur was mir unbedingt brauchen ist praktisch wer die Investitionskosten trägt weißt du was ich meine wir müssten den Grund selber kaufen den Hochbehälter selber machen es würde viel viel teurer kommen und es ist wegen dem auch nicht ungerecht weil die Gebühr genauso wie die Wassergebühr einheitlich ist für jeden Bürger im Wasserverband es sind die Kosten auch die Gebühren einheitlich nur es kommt auf den Schlüssel drauf an also den Prozentschlüssel was wir zu tragen haben und um das geht es jetzt und da hat sich halt ich glaub wirtschaftlich versteht du was ich meine ich glaub wirtschaftlich sind es völlig andere Komponenten wie wenn ich das so sehe wie der Richard ich meine das ist schon klar wenn ich mich für das dass ist schon klar die St. Georgener ein Glück das ist so

Ich glaub man darf auch nicht vergessen die Struktur von dem Verband und die Verbandsleitungen von Sankt Georgen das war ja schon vorher dem Beitritt von Luftenberg zu Sankt Georgen und wir sind dann dazugekommen und haben natürlich die Strukturen so übernehmen müssen wie es war und wie es damals auch beschlossen worden ist weil das hat ja schon längere Zeit Bestand gehabt und ist so gewachsen gewesen

Habt ihr als 3 große Gemeinden die ihre Wasserversorgung in dem Verband drin stecken haben (Langenstein St. Georgen, Luftenberg) ein größeres Stimmrecht?

Das wird sich sicher dann nachdem Regeln absolut also diese drei Gemeinden haben miteinander überstimmen die anderen zwei Gemeinden locker also das ergibt sich aus der Einwohnerzahl also es können nicht die gleichen Stimmen sein wenn der andere einen kleineren Anteil trägt das geht nicht das ist in dem Statut auch natürlich geregelt, St. Georgen hat 3, Luftenberg 2 Langenstein 2 Engerwitzdorf 1 und Ried in der Riedmark 1 Vertreter

Treffts ihr euch unter den Gemeinden so auch untereinander?

Ja also zB Gemeinde Luftenberg und Sankt Georgen und Langenstein wir haben also alle 4 bis 6 Wochen eine Bürgermeisterbesprechung wo wir einfach auch andere Dinge die uns kommunal mäßig betreffen gemeinsam machen wir haben vorher die Krabbelstube bei uns also es hat jetzt eh jede Gemeinde eine aber es war schon wichtig dass wir alle drei gesagt haben wir brauchen eine Krabbelstube ja dann machen wir interkommunal eine Krabbelstube mit Sankt Georgen und Langenstein sonst hätten wir die nie bekommen damals weil erst wenn du es errichtet hast dann siehst du ob der Bedarf gegeben ist und das haben wir dann auch nach zwei Jahren gesehen und dann haben wir gesagt ok St. Georgen braucht eine eigene Langenstein braucht eine eigene da gibt es eben solche kommunalen Projekte die wir halt dann gemeinsam machen so übergreifend.

Wasserwarte in den einzelnen Gemeinden haben da grundsätzlich wenig zum mitreden?

Genau also die überwachen die technischen Einrichtungen also das was mit EDV geht und wenn was zum wechseln ist dann wenn das größere Anschaffungen sind dann muss dass eh im Wasserverband beschlossen werden das kann eh eigentlich keine Gemeinde für sich eigentlich bestimmen außer wenn wir in unserem eigenen Wassernetz was machen dann schon aber alles

was im Verband selber drinnen ist muss dann wieder in der Verbandssitzung wieder beschlossen werden das geht auch wieder bis zu einer gewissen Investitionssumme also bis zu einem bestimmten Schwellenwert darf der Vorstand das beschließen und dann alles drüber muss die Hauptversammlung das beschließen und da gibt es ein technisches Büro das den Verband unterstützt und das Netz bestens kennt und die dann gemeinsam beschließen was in Zukunft zu machen ist also Angebote ausschreiben und..und Zukunftsprognosen einholen wenn die Bevölkerung steigt also bei dem Wasserverband ist es das Büro Waneke in Steyregg der Verband arbeitet mit denen viel zusammen.

Wie würdest du die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden grundsätzlich beurteilen im Wasserverband?

Also ich finde es eigentlich sehr positiv und gut und wir diskutieren auch viele sachen und es geht also es wird auch ganz offen darüber auch gesprochen also ich hab nur positive Erfahrungen gemacht und es wird eh abgestimmt demokratisch natürlich also bis jetzt sag ich kann ich absolut nichts negatives sagen

Also wenn man von der Wirtschaftlichkeit eben ausgeht und von der Sicherheit dass das das gescheitere ist nein der Verband darf auch nicht gewinnorientiert arbeiten und funktionieren du kannst keine gewinne nicht machen weil du sofort in die Rücklagenbildung und die Rücklagen musst du dann auch wieder auflösen in Investitionen genau also ich nehme an das das ein Landesgesetz ist und vom Land vorgeschrieben wurde und weil wir ja vom Land geprüft werden weil ich weiß nicht ob es in allen Bundesländern gleich ist nachdem es auch 9 Bauordnungen gibt aber auf jeden Fall werden wir vom Land OÖ geprüft ob auch die Mindestgebühr verrechnet wird und wie die Gebühr generell festgelegt worden ist wie viele Rücklagen gebildet worden sind und Förderungen bekommen wir vom Bund und die Wasserförderungen sind Bundesförderungen und der Bund kann ja auch keine Gemeinden prüfen und die Mindestgebühr wird ja glaub ich auch vom Land festgelegt